

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Transkulturalität in der Heilpädagogischen Früherziehung

Erstellung eines Fragenkataloges zur Analyse von
Bilderbüchern hinsichtlich transkultureller Elemente

UNSER KUNTERBUNTES LEBEN

Verfasserin: Franziska Willi

Dozentin: Petra Keller

06. Dezember 2015

Abstract

Heutige Kulturen sind nicht homogen und klar voneinander getrennt, sondern vermischt und durch die Vielfalt ihrer Individuen geprägt. Wolfgang Welsch hat diesen Wandel mit dem Konzept der Transkulturalität beschrieben. Betrachtet man das Transkulturalitätskonzept unter einem pädagogischen Blickwinkel zeigt sich, dass das Bilderbuch eine geeignete Methode ist, um Transkulturalität auf verschiedenen Ebenen zu vermitteln und damit einen Beitrag für ein friedliches Zusammenleben zu leisten. Die vorliegende Masterarbeit zeigt durch eine Literaturrecherche auf, inwiefern die Transkulturalität und deren Vermittlung durch Bilderbücher auch für die Heilpädagogische Früherziehung eine Relevanz hat. Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wird ausserdem ein Fragenkatalog erstellt, welcher Transkulturalität in Bilderbüchern beschreibt. Anhand einer exemplarischen Bilderbuchanalyse wird der Fragenkatalog erprobt und dessen Eignung festgestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1 Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE)	9
2.1.1 Zielgruppe	9
2.1.2 Aufgaben und Methoden	9
2.1.3 Zielsetzungen	10
2.2 Das Bilderbuch	10
2.2.1 Geschichte und Entstehung	11
2.2.2 Definition	12
2.2.3 Aktueller Forschungsstand	14
2.2.4 Bilderbücher im Altersverlauf: Entwicklungspsychologische Voraussetzungen	14
2.2.5 Funktionen und Bedeutung für die kindliche Entwicklung	17
2.2.5.1 Sprachliche Kompetenzen	17
2.2.5.2 Kognitive Kompetenzen	18
2.2.5.3 Emotionale Kompetenzen	19
2.2.5.4 Soziale Kompetenzen	19
2.2.6 Die Bilderbuchanalyse	21
2.2.7 Bilderbuch und HFE	21
2.2.7.1 Zielgruppe	21
2.2.7.2 Aufgaben und Methoden	22
2.2.7.3 Zielsetzungen	22
2.3 Transkulturalität	23
2.3.1 Geschichte und Entstehung	24
2.3.2 Definition	25
2.3.3 Pädagogische Zugänge	27
2.3.3.1 Transkulturelle Pädagogik	28
2.3.3.2 Transkulturelle Erziehung	29
2.3.3.3 Transkulturelles Lernen	30
2.3.3.4 Perspektiven für den Frühbereich	31
2.3.3.5 Zusammenfassung der pädagogischen Zugänge	32

2.3.4 Transkulturalität und HFE	33
2.3.4.1 Zielgruppe.....	33
2.3.4.2 Aufgaben und Methoden	34
2.3.4.3 Zielsetzungen	34
2.4 Transkulturalität und Bilderbuch	34
2.4.1 Transkulturelle Gesellschaften und Bilderbuch.....	35
2.4.2 Transkulturelle Individuen und Bilderbuch	35
2.4.3 Transkulturelles Zusammenleben und Bilderbuch.....	35
2.5 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung	36
2.5.1 Relevanz hinsichtlich der Zielgruppe	36
2.5.2 Relevanz hinsichtlich von Aufgaben und Methoden	36
2.5.3 Relevanz hinsichtlich Zielsetzungen	37
3. Empirische Analyse	38
3.1 Methode: Qualitative Inhaltsanalyse.....	38
3.1.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials	38
3.1.2 Fragestellung der Analyse	38
3.1.3 Ablaufmodell der Analyse	39
3.1.4 Interpretation und Überprüfung der Ergebnisse.....	40
3.2. Anwendung einer Qualitativen Inhaltsanalyse.....	40
3.2.1 Festlegung des Materials	41
3.2.2 Analyse der Entstehungssituation.....	41
3.2.3 Formale Charakteristika des Materials.....	42
3.2.4 Richtung der Analyse	42
3.2.5 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung.....	42
3.2.6 Bestimmung der Analysetechnik.....	42
3.2.7 Festlegung des konkreten Ablaufmodells	43
3.2.8 Festlegung und Definition der Kategorien / des Kategoriensystems	43
3.2.9 Definition der Analyseeinheiten.....	43
3.2.10 Durchführung der Materialanalyse	43
3.2.10.1 Paraphrasieren und Generalisieren (Z1 und Z2).....	44
3.2.10.2 Reduktion (Z3 und Z4).....	49

3.2.11 Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material.....	50
3.2.11.1 Transkulturelle Gesellschaften – Makroebene	50
3.2.11.2 Transkulturelle Individuen – Mikroebene.....	51
3.2.11.3 Transkulturelles Zusammenleben	52
3.2.12 Erneuter Materialdurchlauf bei Veränderungen	53
3.2.13 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung	54
3.2.14 Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien.....	54
3.3 Fragenkatalog	54
3.3.1 Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften.....	54
3.3.2 Mikroebene – Transkulturelle Individuen	54
3.3.3 Transkulturelles Zusammenleben	54
3.4 Bilderbuchanalyse – Alle da!.....	55
3.4.1 Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften.....	55
3.4.2 Mikroebene – Transkulturelle Individuen	56
3.4.3 Transkulturelles Zusammenleben	59
3.4.4 Fazit.....	61
4. Darstellung der Ergebnisse.....	62
4.1 Beantwortung der ersten Fragestellung.....	62
4.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	62
5. Evaluation.....	64
5.1 Interpretation der Ergebnisse	64
5.2 Methodenreflexion	65
5.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse	65
5.2.2 Fragenkatalog	65
5.3 Ausblick und weiterführende Überlegungen	66
5.4 Schlusswort.....	67
6. Abbildungsverzeichnis	68
7. Tabellenverzeichnis	69
8. Literaturverzeichnis	70
Anhang	74
Kriterienlisten und Fragenkataloge Allgemein	74

Kriterienlisten und Fragenkataloge zur Bilderbuchanalyse	82
Fragenkatalog zur Transkulturalität in Bilderbüchern	89
Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften.....	89
Mikroebene – Transkulturelle Individuen	89
Transkulturelles Zusammenleben	89
Abbildungen aus dem Bilderbuch „Alle Da!“	90

1. Einleitung

Bilderbücher sind die ersten Bücher im Leben eines Kindes. Durch die Verbindung von Bild und Text sprechen sie die unterschiedlichen Sinne des Kindes an und entfalten so die positive Kraft des Staunens und Entdeckens, der Phantasie und des Berührtseins. Bilderbücher sind damit eine unschätzbare Quelle für die pädagogische Arbeit. (Kain, 2011, Klappentext)

Diese positive Kraft von Bilderbüchern, ihre Bedeutung für die kindliche Entwicklung und für die Förderung verschiedenster Kompetenzbereiche bestätigen nicht nur diverse Autorinnen (vgl. Niermann, 1977; Schmitz, 1997; Dietschi Keller, 1998; Schwalb, 2010; Albers, 2015), man erlebt sie auch in der tagtäglichen Arbeit mit Kindern. Was viele Heilpädagogische Früherzieherinnen bestätigen werden: das Bilderbuch ist in ihrer Arbeit mit dem Kind zu einem nicht mehr wegzudenkendes Medium geworden.

Die Heilpädagogische Früherziehung steht aktuell vor neuen Herausforderungen. In einer globalisierten Zeit, in der immer mehr Menschen ihr Heimatland aufgrund von Kriegen, Vertreibung, Armut, mangelnden Perspektiven, ökonomischen Abhängigkeiten oder Umweltkatastrophen verlassen müssen, zeichnet sich langsam ein gesellschaftlicher Wandel hinsichtlich einer kulturellen Vielfalt ab, welcher verschiedenste Lebensbereiche der Menschen durchdringt und auch das alltägliche Leben nachhaltig verändert (vgl. Eicke & Zeugin, 2007, S. 9; Welsch, 2012, S. 28; Sadikou, 2014, S. XI). Dieser Wandel betrifft auch die Heilpädagogische Früherziehung, denn sie steht einem neuen Klientel mit neuen Anliegen gegenüber (vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 71). Caritas Schweiz schreibt in einem Diskussionspapier folgendes:

Menschen mit unterschiedlichsten Wertvorstellungen, Lebensstilen, religiösen Glaubensrichtungen, unterschiedlichen Kommunikations- und Verhaltensweisen leben und arbeiten neben- und miteinander. In allen gesellschaftlichen Bereichen gehören transkulturelle Begegnungssituationen zum Alltag. Diese Entwicklungen erfahren alle, die im Berufsalltag mit soziokultureller Vielfalt konfrontiert sind; neue Fragestellungen und Spannungsfelder stellen alle Beteiligten vor komplexe Herausforderungen. (Eicke & Zeugin, 2007, S. 5)

Für die Heilpädagogische Früherziehung gilt es, auf die komplexen Herausforderungen mit geeigneter Methodik und entsprechend angepassten Zielsetzungen zu reagieren. Ein hilfreicher Ansatz, der dabei einen konzeptuellen Orientierungsrahmen bieten kann, stellt das Konzept der Transkulturalität dar. Dieses Konzept, welches auf den Philosophen Wolfgang Welsch (vgl. 1992; 1995; 1997; 2005; 2012) zurückgeht, wagt eine Neudefinition von Kultur bzw. Kulturen und sieht diese nicht mehr als homogen und klar voneinander getrennt, sondern als grenzüberschreitend, vermischt und durch Vielfalt geprägt. Dabei gehört auch der Mensch nicht nur einer Kultur an, sondern bewegt sich in unterschiedlichen kulturellen Gruppen und wird damit von verschiedenen Herkunftsn geprägt. Das Ergebnis sind transkulturelle Individuen, die in transkulturellen Gesellschaften leben.

In der Vergangenheit haben bereits einige Wissenschaftlerinnen das Konzept der Transkulturalität aufgenommen und unter einem pädagogischen Blickwinkel betrachtet, wobei immer wieder auf die

Bedeutsamkeit von Begegnung und Auseinandersetzung des transkulturellen Individuums mit seiner transkulturellen Umgebung hingewiesen wurde. Auf der Suche nach geeigneten Methoden, mit denen solche Begegnungen ermöglicht werden können, stösst man erneut auf das Bilderbuch (vgl. Niermann, 1977; Schmitz, 1997; Dietschi Keller, 1998; Bittl, Wittmann & Schleiss, 2004; Hollstein & Sonnenmoser, 2006). Um in Erfahrung zu bringen, inwiefern transkulturelle Elemente in einem Bilderbuch tatsächlich vorhanden sind, ist eine Bilderbuchanalyse notwendig. Diese bildet die Grundlage für eine kompetente Auseinandersetzung und Anwendung des Bilderbuches in der Arbeit mit Kindern (vgl. Thiele, 2003a, S. 79). Bis zum heutigen Zeitpunkt haben bereits einige Autorinnen Bücher zum Thema der kulturellen Vielfalt oder der Heterogenität in Gesellschaften auf der Grundlage von analysierenden Fragenkatalogen oder Kriterienlisten untersucht, wie beispielsweise das Schweizerischen Jugendbuch-Institut Zürich (1986, 1993), Rösch (1997), der Kinderbuchfond Baobab (2009) oder Albers (2015). Obwohl diese verschiedenen Fragen jeweils vereinzelt Elemente der Transkulturalität prüfen, existiert bisher kein Fragenkatalog, welcher die Thematik allumfassend untersucht und dabei gleichzeitig hinsichtlich seiner Eignung in der Heilpädagogische Früherziehung prüft. Dies soll mithilfe der vorliegenden Masterarbeit geändert werden. Aus diesen Gründen stellen sich für die vorliegende Arbeit folgende zentralen Fragen:

1. *Inwiefern hat die Vermittlung von Transkulturalität durch das Bilderbuch eine Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung?*
2. *Welche Fragen muss ein Fragenkatalog enthalten, um transkulturelle Elemente in einem Bilderbuch analysieren zu können?*

Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist es also, auf neue Herausforderungen und Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung aufmerksam zu machen, und gleichzeitig das Interesse für den Ansatz der Transkulturalität zu wecken. Dafür soll eine Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Bilderbuch und Transkulturalität in einem theoretischen Teil erfolgen.

Ein zweites Ziel dieser Arbeit ist es, einen analysierenden Fragenkatalog zusammenzustellen, welcher Bilderbücher hinsichtlich ihrer transkulturellen Elemente untersucht und gleichzeitig deren Einsatzmöglichkeiten in der Heilpädagogischen Früherziehung überprüft. Heilpädagogische Früherzieherinnen sollen damit ein Analyseinstrument zur gezielten Auswahl von Bilderbüchern in der Vorbereitung von Förderstunden erhalten. Zu diesem Zweck soll in einem praktischen Teil eine empirische Analyse durchgeführt werden.

Unterteilt in fünf Unterkapitel widmet sich der Theorieteil dieser Arbeit zunächst der Heilpädagogischen Früherziehung, wo die Berufsgruppe hinsichtlich der Zielgruppe, Aufgaben, Methoden und Zielsetzungen bestimmt wird. Das darauffolgende Kapitel konzentriert sich auf das Bilderbuch als Forschungsgegenstand. Neben einer Definition sind auch historische Hintergründe, der aktuelle Forschungsstand, die Betrachtung von Bilderbüchern im Altersverlauf, Funktionen und Bedeutungen von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung und die Bilderbuchanalyse Bestandteile des Kapitels. Zum Schluss wird die Brücke zur Heilpädagogischen Früherziehung geschlagen. Das nächste Kapitel dient der detaillierten Betrachtung des Transkulturalitätsansatzes und damit dessen

Definition und Abgrenzung zu veralteten Begriffen sowie verschiedene pädagogische Zugänge. Abschliessend soll wiederum ein Bezug zur Heilpädagogischen Früherziehung gemacht werden. Das nächste theoretische Unterkapitel vereint die beiden Themenkomplexe Bilderbuch und Transkulturalität auf unterschiedlichen Ebenen. Zum Schluss wird die Relevanz der Thematik für die Heilpädagogische Früherziehung untersucht.

Der empirische Teil zielt auf die Zusammenstellung eines Fragenkataloges, aufgrund dessen Bilderbücher auf transkulturelle Elemente hin überprüft und untersucht werden können. Dafür werden mithilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse bereits vorhandene Kriterienlisten und Fragenkataloge untersucht und in einem weiteren Teil mit den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil der Arbeit überprüft, verknüpft und erweitert. Um den Einstieg in die Praxis zu erleichtern und gleichzeitig den Fragenkatalog auf Chancen und Herausforderungen hin zu prüfen, wird eine Beispielanalyse anhand des Bilderbuches „Alle da!“ durchgeführt.

Die Ergebnisse werden im nächsten Kapitel dargestellt und die Fragestellung beantwortet. Darauf folgen eine Evaluation der dargelegten Ergebnisse, eine Methodenreflexion, ein Ausblick hinsichtlich weiterführenden Überlegungen und ein Schlusswort.

In vielen Schriften und Publikationen folgt an dieser Stelle noch die Anmerkung, dass aus Gründen einer besseren Lesbarkeit in der vorliegenden Arbeit auf die explizite Benennung beider Geschlechter verzichtet wird und bei der Verwendung der männlichen Form stets beide Geschlechter gemeint sind. Diese selbstverständliche Wahl der männlichen Ansprache verweist auf das immer noch stark verankerte Denken in der männlichen Form beim gleichzeitigen Fehlen der Weiblichen. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken und auf eine bewusste Wortwahl aufmerksam zu machen, wird in dieser Arbeit ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Damit sind selbstverständlich Frauen wie Männer gemeint.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Die EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz) definiert die Heilpädagogische Früherziehung folgendermassen:

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt. (EDK, 2007)

In diesem Kapitel soll eine Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, mit Aufgaben und Methoden, und mit Zielsetzungen der Heilpädagogischen Früherziehung erfolgen.

2.1.1 Zielgruppe

Aus der oben angeführten Definition der EDK kann eine Zielgruppe abgeleitet werden: Die Heilpädagogische Früherziehung richtet sich an Kinder zwischen 0 und 6 Jahren mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungseinschränkungen oder Entwicklungsgefährdungen.

Die in der Einleitung beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen haben Auswirkungen auf diese Zielgruppe:

Das Angebot der HFE wird sich auch in Zukunft nach dem gesellschaftlichen Bedarf und nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen richten (müssen). Fest steht: Kinder, welche in belasteten psychosozialen Verhältnissen und frühgeborene Kinder, sowie Kinder mit Migrationshintergrund bilden künftig die grössere Personengruppe als Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsrückständen. (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 71)

Diese Überlegungen von Eisner-Binkert und Kofmel deuten darauf hin, dass die Heilpädagogische Früherziehung einem neuartigen Klientel gegenübersteht.

2.1.2 Aufgaben und Methoden

Eisner-Bindert und Kofmel definieren drei Kernaufgaben einer Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. 2008, S. 73). Die Erste ist die *Abklärung und Diagnostik* des Kindes. Sie beinhaltet eine Eingangs- und Zuweisungsdiagnose, regelmässige Förder- und Verlaufsdiaagnosen sowie eine pädagogische Zukunftsplanung hinsichtlich der Einschulung des Kindes. Die zweite Kernaufgabe besteht in der individuellen *Heilpädagogischen Förderung* des Kindes. Hier geht es um gezielte Fördereinheiten, welche unter Berücksichtigung von individuellen Zielsetzungen durchgeführt werden. In der Arbeit mit dem Kind ist das spielerische Lernen die Hauptmethode der Früherzieherinnen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 92-110). Dabei geht es darum, dass die Früherzieherin gezielt geeignete Spielmaterialien und Spielarrangements einsetzt, um das Kind dort abzuholen wo es in seiner Entwicklung steht und spielerisch zu fördern. Als dritte Kernaufgabe nennen Eisner-Bindert und

Kofmel die elterliche *Beratung*. Diese beinhaltet neben Beratung auch die Unterstützung und Begleitung der Eltern in Verarbeitungsprozessen, Alltagsgestaltungen und diverse Entscheidungen.

Auch die EDK beschreibt *Diagnostik*, *Förderung* und *Beratung* als die drei zentralen Aufgabenbereiche einer Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. EDK, 1994, S. 25ff).

Die gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussen nicht nur die Zielgruppe, sondern führen in der Heilpädagogischen Früherziehung auch zu neuen Aufgaben, was neue Formen der Früherziehung mit sich bringt (vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 78).

2.1.3 Zielsetzungen

Ziele der heilpädagogischen Früherziehung (vgl. BVF, 2008; BVF, 2011; EDK, 1994; Eisner-Binkert & Kofmel, 2008; Thurmair & Naggl, 2010) lassen sich auf verschiedenen Ebenen formulieren.

Exemplarisch sollen im Folgenden einige dieser Ziele genannt werden.

Auf der Kindsbezogenen Ebene:

- Ganzheitliche Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche
- Chancengerechtigkeit im Bildungssystem
- Partizipation am gesellschaftlichen Leben
- Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung

Auf der Ebene der Eltern:

- Beraten, Unterstützen und Begleiten der Eltern
- Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

Auf der Ebene der Interdisziplinarität:

- Informieren und austauschen
- Koordination von Ressourcen

2.2 Das Bilderbuch

Eine genaue Untersuchung und Definition des Forschungsgegenstandes Bilderbuch ist grundlegende Voraussetzung für den weiteren Verlauf dieser Arbeit. Daher soll zunächst eine historische Einordnung und anschliessend eine Definition vorgenommen werden. Der aktuelle Forschungsstand wird im dritten Teil erläutert. Danach wird das Augenmerk auf die kindliche Leserin gerichtet und ein Bezug zwischen entwicklungspsychologischen Grundlagen und dazu passenden Bilderbüchern hergestellt. Funktionen und Bedeutung des Bilderbuches für die kindliche Entwicklung werden in einem weiteren Teil besprochen. Das darauffolgende Kapitel dient der Auseinandersetzung mit der allgemeinen Bilderbuchanalyse. Abschliessend wird ein Zusammenhang zwischen dem Bilderbuch und der Heilpädagogischen Früherziehung hergestellt.

2.2.1 Geschichte und Entstehung

Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Werk „Das Bilderbuch“ (1973) der Bilderbuchspezialisten Doderer und Müller, welche ausführlich zur Entstehung und der historischen Entwicklung des Bilderbuches in Deutschland geforscht haben.

Die Geschichte des Bilderbuches beginnt um die Mitte des 15. Jahrhunderts, zusammen mit der Erfindung des Buchdrucks. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Bücher den Gelehrten und Geistigen vorbehalten. Der Buchdruck ermöglichte es, die breite Masse der Bevölkerung zu erreichen, wobei der Text in Kombination mit Bildern gedruckt wurde, da die Lesekompetenz noch wenig und nur in bestimmten sozialen Schichten verbreitet war. So waren die ersten Bücher mit Bildern also weniger für Kinder gedacht, sondern dienten hauptsächlich als Verständnishilfe für leseunkundige Erwachsene und hatten beispielsweise die Funktion von politischer Propaganda (vgl. Doderer & Müller, 1973, S. 1f). Das Buch, welches Experten an den Beginn der Kinder- und Jugendliteratur stellen, trägt den Titel „Orbis Pictus sensualium“ (auf Deutsch: Die sichtbare Welt) und erschien im Jahre 1658 in Nürnberg. Der Autor Johann Amos Comenius unternahm damit als Erster den Versuch, für den jungen Menschen die gesamte sichtbare Welt in Bildern darzustellen und zu benennen (vgl. Doderer & Müller, 1973, S. 43). Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Bilderbuches stellt das Werk „Bilderbuch für Kinder“ von Friedrich Justin Bertuch dar, welches explizit als Anschauungsbuch für Kinder dienen sollte. Die insgesamt 12 grossformatigen Bildbände erschienen zwischen 1792 und 1830 und enthielten rund 6000 Abbildungen mit beigegebenen Texterklärungen, die jeweils einer von 14 Themengruppen zugeordnet wurden: „1. Vierfüssige Thiere, 2. Vögel, 3. Fische, 4. Insekten, 5. Pflanzen, 6. Menschen und Trachten, 7. Gewürme, 8. Conchylien, 9. Corallen, 10. Amphibien, 11. Mineralien, 12. Baukunst, 13. Alterthümer, 14. Vermischte Gegenstände“. Bertuch definierte das Bilderbuch als unentbehrlicher Teil eines Kinderzimmers und betonte die Wichtigkeit des visuellen Lernens für Kinder (vgl. Doderer & Müller, 1973, S. 46ff). Die ersten, einem modernen Verständnis entsprechenden Bilderbücher kamen um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf (vgl. Doderer & Müller, 1973, S. 2). Hier soll beispielhaft Dr. Heinrich Hoffmann's „Struwelpeter“ (1845) genannt werden, welcher als das erste Bilderbuch gilt, das den heutigen Vorstellungen eines modernen Bilderbuches entspricht. „Struwelpeter“ wandte sich gezielt an Kleinkinder und versuchte dabei, die Darstellungen kindgerecht abzubilden und Themen des Kinderalltags aufzugreifen:

Für die Käufer um die Mitte des 19. Jahrhunderts war das Struwelpeterbilderbuch insofern ein Novum, als zum ersten Mal ein Bilderbuch für ganz Kleine vorlag, das die aufgezeigten Erlebnisse ganz aus der Umwelt des Kleinkindes nahm, im Gegensatz zu den üblichen sentimental oder lehrhaft angelegten Kinderbüchern nun auch für Kinder einen herb-humoristischen Ton in den knappen Versen anschlug und die Illustrationen in einer naiv-kindgemässen und von künstlerischen Ambitionen freien Zeichentechnik bot. (Doderer & Müller, 1973, S. 155)

Auf die Frage, was die heutige Vorstellung eines Bilderbuches prägt, wird im folgenden Kapitel eingegangen.

2.2.2 Definition

Viele Autorinnen haben zum Thema Bilderbuch Definitionen gewagt. Einige davon werden hier aufgeführt und verglichen, um so wesentliche Merkmale des heutigen Bilderbuches herausarbeiten zu können. Abschliessend soll dann eine für die vorliegende Arbeit geltende Definition festgelegt werden.

Eine Definition des Bilderbuches liefert der Bilderbuchspezialist Thiele:

Es ist eine spezielle Untergattung der Kinderliteratur, die in der Regel 30 Buchseiten nicht überschreitet und sich durch eine enge Wechselbeziehung von Bild und Text auszeichnet. Das Bilderbuch richtet sich im Allgemeinen an Kinder, die noch nicht lesen können oder sich im frühen Lesealter befinden. (Thiele, 2003a, S. 71)

Thiele beschreibt das Bilderbuch also hinsichtlich Buchgattung, Umfang, Bild-Text-Relation und Zielgruppe. So ordnet er das Bilderbuch in die Buchgattung der Kinderliteratur ein, begrenzt den Umfang auf 30 Seiten, betont die enge Wechselwirkung zwischen Bild und Text und plädiert für eine Bilderbuchkultur, die sich am Kind orientieren soll: „Sprache, Erzählstil, Bildkonstruktionen und Bildstil im Bilderbuch sollten auf Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Verstehenskompetenzen des Kindes im Vorschulalter bezogen sein, und sich nicht an den literarischen oder bildästhetischen Bedürfnissen erwachsener Leser und Betrachter orientieren“ (Thiele, 2003a, S. 72).

Die Wichtigkeit der Wechselwirkung von Bild und Text betont Thiele auch in einem anderen seiner Werke: „Die beiden unterschiedlichen, aber doch untrennbaren Ebenen stellen zusammen ein komplexes symbolisches Gebilde dar, in dem in der Regel Stoffe fiktionalen Charakters erzählt werden“ (Thiele, 2003b, S. 36).

Die Kinder- und Jugendpsychologin Dietschi Keller definiert das Bilderbuch folgendermassen:

Das Bilderbuch ist eine eigene Gattung im Bereich der Kinderliteratur. Es ist ein reich illustriertes Buch, das speziell für Kinder – vorwiegend für Kinder, die noch nicht lesen können, also für Klein- und Vorschulkinder – von Erwachsenen geschrieben und gestaltet wird. Das Bild nimmt die dominierende Stellung ein, nicht das Wort. Es ist ein Medium mit vorwiegend visueller Ästhetik und verfügt daher über andere Möglichkeiten als die Textliteratur – der Inhalt und Handlungsablauf werden vor allem visuell vermittelt. (Dietschi Keller, 1998, S. 17)

Bei einem Vergleich der beiden Definitionen lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen. Genauso wie Thiele ordnet auch Dietschi Keller das Bilderbuch in die Gattung der Kinderliteratur ein und definiert die gleiche Zielgruppe, nämlich das Klein- und Vorschulkind, welches noch nicht lesen kann. Bezüglich Bild-Text-Relation schreibt Dietschi Keller dem Bild gegenüber dem Text die dominante Stellung zu. Zusätzlich definiert sie die Erwachsenen als Verfasserinnen.

Zum Verhältnis von Bild und Text im Bilderbuch äussern sich auch weitere Autorinnen. So beispielsweise Hollstein und Sonnenmoser:

Mit dem Begriff „Bilderbuch“ wird ein Buch bezeichnet, in dem die Bilder im Vergleich zum Text überwiegen, mindestens aber dem Text quantitativ gleichgestellt sind. Dabei spielt eine

entscheidende Rolle, dass die Bilder eine über das reine Illustrieren hinausgehende narrative Funktion wahrnehmen. Während einige Bilderbücher gänzlich ohne Text auskommen, und hier allein die Bilder die Handlung vorantreiben, gehen bei den meisten Bilderbüchern Text und Illustration eine ‚Symbiose‘ ein. Das gelungene narrative Zusammenspiel von Bild und Text, wobei sich jedes Medium seiner spezifischen erzählerischen Möglichkeiten bedient, stellt ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Bilderbuches dar. (Hollstein & Sonnenmoser, 2006, S. 1)

Auch sie gehen davon aus, dass in einem Bilderbuch die Bilder gegenüber dem Text überwiegen. Als zentral und für die Qualität eines Bilderbuches entscheidend definieren sie jedoch die Symbiose zwischen Text und Bild. Auch Maier (vgl. 1993, S. 16) schreibt dem Bild die dominierende Stelle zu, während Bild und Text jedoch gleichrangig nebeneinander stehen sollen. Ebenso hat sich Halbey mit den beiden Modalitäten Text und Bild auseinandergesetzt: „Das Besondere des Bilderbuchs ist vor allem seine Doppelnatur, indem es (in den meisten Fällen) Bilder und Texte zugleich anbietet, wobei die Bilder zweifelsohne den grösseren Aufforderungscharakter und die tiefere Wirkung und Nachhaltigkeit haben (Halbey, 1997, S. 11).

Neben der grossen Diskussion unter der Autorenschaft hinsichtlich der Relation von Bild und Text, lässt sich bezüglich der Zielgruppe eine grosse Einigkeit feststellen. Ewert (vgl. 1968, S. 82), Niemann (vgl. 1977, S. 15), Maier (vgl. 1993, S. 17) und Hollstein und Sonnenmoser (vgl. 2006, S. 3) definieren als Zielgruppe Kinder vom Säuglingsalter bis sieben Jahren, wobei sich Bilderbücher hauptsächlich an unliterarische Leserinnen wenden. „Das Bilderbuch ist Kinderbuch“ schreibt Maier (1993, S. 17), Schmitz nennt das Vorschulalter auch das „Bilderbuchalter“ (1997, S. 8), und Albers (2015, S. 9) plädiert für den Einsatz von Bilderbüchern „von Anfang an“.

Einige Autorinnen haben in ihren Definitionen versucht, die Vielfalt an bestehenden Bilderbüchern zu klassifizieren oder in Kategorien einzuteilen. Entsprechende Versuche finden sich beispielsweise bei Müller, Oberhuemer und von Engelbrechten (vgl. 1979, S. 33-39), welche die Bilderbücher folgendermassen klassifizieren: Umweltbilder und Umweltgeschichten, Phantasiegeschichten, Parabeln, Sachbilderbücher, Märchen, Fabeln, Biblische Geschichten, Reime und Gedichte, Liederbücher, Buchstaben, Zahlen, Formen und Farben, Bildende Kunst, Dichtung und Musik im Bilderbuch. Maier (vgl. 1993, S. 19-32) unterteilt in Elementarbilderbücher, Szenenbilderbücher, Bilderbuchgeschichten und Sachbilderbücher. Schmitz (vgl. 1997, S. 36) unterteilt in Elementarbilderbuch, Szenenbilderbuch, Realistisches Bilderbuch, Phantastisches Bilderbuch, Tierbilderbuch, Sachbilderbuch, Märchenbilderbuch und Religiöses Bilderbuch. Dietschi Keller (vgl. 1998, S. 23-27) kategorisiert in Textfreie Bilderbücher, Erzählende Bilderbücher, Sach- und Anweisungsbilderbücher, Gedichtbilderbücher und Liederbilderbücher. Da sich bei den Versuchen der Kategorienbildungen jedoch häufig Vermischungen inhaltlicher, funktionaler und formaler Kriterien (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2006, S. 2) zeigen, wird auf eine nähere Betrachtung dieses Merkmals verzichtet.

Aus der Diskussion unterschiedlicher Bilderbuchdefinitionen lassen sich zusammenfassend folgende Merkmale des Bilderbuches beschreiben:

- *Gattung*: Kinderliteratur
- *Zielgruppe*: leseunkundige Kinder und Leseanfänger
- *Verfasserin*: Erwachsene
- *Umfang*: nicht mehr als 30 Seiten
- *Aufbau*: Symbiose des Text-Bild-Verhältnisses, wobei Bilder die dominierende Stellung einnehmen

2.2.3 Aktueller Forschungsstand

In der aktuellen Forschung und Lehre hat das Bilderbuch als Forschungsgegenstand eine sehr marginale Rolle. Daher bezeichnet Thiele die aktuelle Forschungslage zum Bilderbuch als unbefriedigend und defizitär (vgl. Thiele, 2007, S. 8f). Oder, wie es Thiele an anderer Stelle auf den Punkt bringt: „Eine kontinuierliche, systematische Theorieforschung zum Bilderbuch gibt es nicht“ (Thiele, 2003b, S. 36). Dies zeigt sich unter anderem in einer bezeichnenden Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis des Bilderbuches. So spielt das Bilderbuch in Kinderzimmern, Kindertagesstätten und Kindergärten eine unhinterfragt grosse Rolle und wird in Erziehungsratgebern und Empfehlungen für Eltern als bedeutendes Mittel früher Bildung angepriesen, während der Umgang damit jedoch „kaum auf konkreten wissenschaftlich-empirischen Forschungsergebnissen basiert, sondern sich selbst zu legitimieren scheint“ (Thiele, 2007, S. 7), weswegen etliche Mutmassungen und Annahmen hinsichtlich Rezeption sowie Funktion im Umlauf sind.

Die Gründe für die unbefriedigende Forschungslage sieht Thiele (vgl. 2007, 10f) in der Tatsache, dass sich das Bilderbuch in keiner klassischen Disziplin verordnen lässt, sondern ganz unterschiedliche Bezugswissenschaften hat und mit zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen vernetzt ist. Dort zeigen sich Schwierigkeiten im interdisziplinären Zusammenarbeiten. Darum fordert Thiele für die Zukunft: „Bilderbuchforschung kann nur zwischen und mit den verschiedenen Bezugswissenschaften stattfinden. Sie ist daher auf die Unterstützung der Bezugswissenschaften angewiesen“ (Thiele, 2007, S. 151f). Gleichzeitig müssen diese Bezugswissenschaften auch auf das Bilderbuch zugehen:

Das Bilderbuch müsste als relevanter Forschungsgegenstand u.a. in den Sozialwissenschaften, den Kulturwissenschaften, in Psychologie und Neurobiologie wahrgenommen werden mit dem Ziel, gemeinsame Fragen zu formulieren, denn auch die Bilderbuchforschung kann den Bezugswissenschaften offensichtlich wichtige Anregungen und Hilfestellungen geben. (Thiele, 2007, S. 152)

2.2.4 Bilderbücher im Altersverlauf: Entwicklungspsychologische Voraussetzungen

Wenn man sich auf die Suche macht nach einem geeigneten Bilderbuch muss man sich immer vor Augen führen, dass sich Kinder in verschiedenen Altersgruppen beziehungsweise mit bestimmten entwicklungspsychologischen Voraussetzungen auf unterschiedliche Art und Weise von Bilderbüchern angesprochen fühlen.

In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, in welchem Alter ein Kind auf welche Art von Bilderbüchern besonders gut anspricht, respektive welche entwicklungspsychologischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Kind auf ein bestimmtes Bilderbuch reagiert und

sich aktiv damit auseinandersetzen kann. Dafür wurden in einem ersten Schritt Ergebnisse aus der Forschungsliteratur zu entwicklungspsychologischen Grundlagen gesammelt (vgl. Dietschi Keller, 1998; Engelbert-Michel, 1998; Koerber, 2007; Müller, Oberhemer & von Engelbrechten, 1979; Rau, 2009; Rau, 2013; Schneider & Lindenberger, 2012). Dabei wurde pro genanntes Entwicklungsalter jeweils ein entscheidender entwicklungspsychologischer „Schritt“ aufgeführt. Die entwicklungspsychologischen Grundlagen sollten in einem zweiten Schritt mit Ausführungen von Kain (vgl. 2011, S. 37f), Albers (vgl. 2015, S. 9-17, 26-30) und Schwalb (vgl. 2010, S. 46-49) zusammengeführt werden, die versucht haben, dazu passende Bilderbücher zu klassifizieren. Die besagte Zusammenführung wird in folgender Tabelle übersichtlich dargestellt:

Alter	Entwicklungspsychologische Grundlagen	Passendes Bilderbuch
0-12 Monate	<i>Bildwahrnehmung:</i> Bereits Säuglinge nehmen Bilder wahr. Fünf Monate alte Kinder können ihnen bekannte Personen und Spielzeuge auf Bildern wiedererkennen. In diesem Alter sind sich die Kinder jedoch über die Natur der Bilder noch nicht im Klaren. Sie untersuchen Bilderbücher sensorisch, gebrauchen es zum Experimentieren, Erforschen und als Spielzeug.	<i>Material:</i> Bilderbücher aus stabilem und festem Material, was in den Mund genommen werden kann und abwaschbar ist (z.B. aus Pappe, Stoff oder Plastik) oder Fühlbücher. <i>Bilder:</i> Bilderbücher, die Gegenstände aus dem Alltag des Kindes auf je einer Seite einzeln in realistischen und klar gezeichneten Abbildungen oder Fotografien darstellen. <i>Text:</i> Kein Text. <i>Format:</i> Grossformatige Bilderbücher, auf denen man liegen und krabbeln kann.
12-24 Monate	<i>Sprachentwicklung:</i> Kinder erwerben um das erste Lebensjahr herum die ersten Wörter. Mit 24 Monaten verfügen Kinder in der Regel über einen aktiven Wortschatz von 50 Wörtern und einem passiven Wortschatz von 200 – 300 Wörtern.	<i>Material:</i> Bilderbücher aus Pappe, die man auch unterwegs mitnehmen kann. <i>Bilder:</i> Bilderbücher, die einzelne Objekte oder Tätigkeiten aus dem Erfahrungsfeld des Kindes gross abbilden (ein Gegenstand pro Seite). <i>Text:</i> Bilderbücher mit einzelnen Worten oder einfachen Zwei- bis Dreiwortsätzen. <i>Themen:</i> Bilderbücher mit Themen, die an die Erfahrungen der Kinder anknüpfen

		und Gegenständen, die in der unmittelbaren Umgebung des Kindes vorzufinden sind (Esswaren, Kleidungsstücke, Spielsachen, Alltagsgegenstände).
24-36 Monate	<p><i>Symbolverständnis:</i> Mit der Entwicklung des Symbolverständnisses erlangen zwei- bis dreijährige Kinder die Fähigkeit, sich Realitäten geistig präsent zu machen beziehungsweise in ihrer inneren Vorstellung auftauchen zu lassen. Sie haben somit die zentrale Funktion für das Verstehen von Bildern in Bilderbüchern erlernt. Ab diesem Zeitpunkt können sie den dualen Charakter eines Bildes (das Bild ist einerseits ein Bild, ausserdem steht es symbolisch für Etwas) erfassen. Von diesem Moment an wird es möglich, über Dinge zu sprechen, die über die eigenen Erfahrungen hinausgehen. In diesem Alter ist es den Kindern auch möglich, Informationen aus Bildern zu ziehen und diese somit Interpretieren zu können.</p>	<p><i>Bilder:</i> Bilderbücher, die einfache Handlungen oder Ereignisse abbilden.</p> <p><i>Text:</i> Bilderbücher, die Bilder mit jeweils kurzen Sätzen beschreiben; beispielsweise mit Reimen, die man sich merken und nachsprechen kann.</p> <p><i>Themen 1:</i> Bilderbücher über Kinder in aller Welt, über Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und in unterschiedlichen Lebenslagen.</p> <p><i>Themen 2:</i> Bücher mit detailliert und realistisch dargestellten Szenen aus der Umwelt des Kindes, wie beispielsweise das Familienleben, der Bahnhof, der Arztbesuch, das Einkaufen, der Spielplatz oder die Geburtstagsfeier.</p> <p><i>Aufbau:</i> Bilderbücher, die sich an einer bestimmten Struktur orientieren. Nicht mehr nur ein Bild pro Seite, sondern das Zusammenbringen mehrerer Einzelheiten.</p>
36-48 Monate	<p><i>Verständnis Handlungsablauf:</i> Dreijährige Kinder können sequentielle Abfolgen von Ereignissen erfassen und einfache, aufeinanderfolgende Handlungen und Geschehnisse verstehen. Da bereits eine grosse Anzahl innerer Bilder vorhanden ist, welche das Kind zu einer Folge verknüpfen kann, können einfache Geschichten verstanden werden. Verbindungen zwischen</p>	<p><i>Bilder:</i> Bilder, auf denen man viele Akteure entdecken kann.</p> <p><i>Text:</i> Bilderbücher, die mit Sprache spielen.</p> <p><i>Bild-Text-Relation:</i> Bilderbücher mit einfachen Geschichten und kurzen Texten, wobei die Abbildungen einfach</p>

	Bildern und Einzelheiten wird gemacht. Es werden auch Bilderbuchgeschichten verstanden, die über die Alltagswelt hinausgehen, da kindlichen Vorstellungen nicht mehr an das Hier und Jetzt gebunden sind. Somit kann das Kind Erzählungen und Geschichten folgen, welche über eigene Erfahrungssituationen hinausgehen.	gestaltet sind und mit dem Text gut harmonisieren. <i>Themen:</i> Bilderbücher, die zum Nachdenken anregen. <i>Aufbau:</i> Dynamische Bilderbücher durch Bewegung und Handlungsabfolgen.
48-72 Monate	<i>Identifikationsfähigkeit:</i> Die Identifikation ist eine weitere entscheidende Funktion, welche sich im Verlauf des vierten Lebensjahres entwickelt. Sie macht es für das Kind möglich, Wertehaltungen, Einstellungen oder Verhaltensweisen von Bilderbuchfiguren zu übernehmen. Dabei wird die Entwicklung der Identifikationsfähigkeit durch für das Kind positiv wirkende Bilderbuchfiguren begünstigt.	<i>Bild-Text-Relation:</i> Bilderbücher mit komplexeren und längeren Geschichten, die mehr Text beinhalten und weniger illustriert sind <i>Themen:</i> Bilderbücher, die die kindlichen Interessen aufgreifen und positive Figuren, mit denen sich die Kinder identifizieren können.

Tabelle 1: Entwicklungspsychologische Grundlagen – Passendes Bilderbuch

Bei dieser Tabelle ist zu beachten, dass es sich jeweils um durchschnittliche Angaben von Entwicklungsverläufen handelt, und diese bei Kindern auch variieren können.

2.2.5 Funktionen und Bedeutung für die kindliche Entwicklung

„Bilderbücher sind Bildungs-Bücher“ schreibt Schwalb (2010, S. 50). Damit spricht sie die positive Bedeutung von Bilderbüchern für verschiedenste Bereiche der kindlichen Entwicklung an, welche auch von vielen weiteren Autorinnen beschrieben werden (vgl. Albers, 2015; Dietschi Keller, 1998; Kain, 2011; Niermann, 1977; Schmitz, 1997). In diesem Abschnitt sollen mit sprachlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen vier Bereiche aufgezeigt werden, die durch den Einsatz von Bilderbüchern beim Kind gefördert werden können.

2.2.5.1 Sprachliche Kompetenzen

In verschiedenen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen dem Beginn des Bilderbuchvorlesens und sprachlichen Fertigkeiten festgestellt werden; „je früher einem Kind Bilderbücher vorgelesen wurden, desto bessere sprachliche Fertigkeiten konnten später beobachtet werden“ (Payne; zitiert nach Kain, 2011, S. 36).

Auch Albers betrachtet Bilderbücher als die „effektivste Form von Sprachförderung“ (Albers, 2015, S. 8). Die Vorlesesituation, welche von Geborgenheit und Sicherheit geprägt ist, ist eine ideale Voraussetzung um Sprache zu erwerben, miteinander ins Gespräch zu kommen oder Geschichten in

eigene Worte zu fassen (vgl. Albers, 2015, S. 33). Und auch Schwalb (2010, S. 53) betont: „Mit Kindern ein Bilderbuch betrachten ist intensive Sprachförderung“, denn dadurch werden Kinder in all denjenigen Kompetenzen gefördert, welche sie zur Sprachentwicklung brauchen. So beispielsweise in der prosodischen Kompetenz: Damit wird die Fähigkeit des Kindes gemeint, Sprachmelodie, Betonung und Rhythmus von Spracheinheiten wahrzunehmen und anzuwenden (vgl. Schwalb, 2010, S. 53). Neben der prosodischen Kompetenz benennt Kain (vgl. 2011, S. 16f) weitere Kompetenzen, welche durch die Bilderbuchbetrachtung gefördert werden können. Einerseits die linguistische Kompetenz, welche phonetisch-phonologische (Sprachlaute), semantisch-lexikalische (Wortschatz und die Bedeutung von Wörtern), morphologische (Veränderungen von Wörtern wie Konjugationen oder Singular/Plural) und syntaktische Kompetenzen (Satzbau) miteinschließt. Andererseits die pragmatische Kompetenz, bei der es um die Art und Weise geht, wie man Sprache in bestimmten Situationen und Kontexten verwendet.

Schmitz unterstreicht bei der Förderung von sprachlichen Kompetenzen ausserdem die bedeutende Rolle, welche das Bild im Bilderbuch einnimmt:

Die Kinder erkennen in den Bildern vertraute Begriffe wieder und lernen neue. Sie werden durch die Bilder angeregt, selbst zu sprechen und üben und entwickeln so ihre sprachlichen Fähigkeiten. Sie lernen, einen geschriebenen Text – also einen mehr oder weniger künstlerisch gestalteten Text, der sich von der Umgangssprache, die den Kindern vertraut ist, unterscheidet – zu hören und zu verstehen, wodurch ihr Wortschatz erweitert wird und auch ein Gefühl für die Sprache und ihre Struktur entsteht. (Schmitz, 1997, S. 12)

Im Zusammenhang mit der sprachlichen Entwicklung von Kindern und der Verwendung von Bilderbüchern stösst man immer wieder auf den Begriff „literacy“:

Literacy umfasst lesen und schreiben, aber darüber hinaus auch vertraut werden mit Büchern, lesen von Bildern und Symbolen und den Umgang mit Medien wie Radio, Fernsehen, Film und Computer *Literacy* entwickelt sich schon im frühesten Kindesalter mit Bilderbüchern für Kinder ab zirka neun Monaten, mit dem Wahrnehmen von Bildern in der Umgebung, mit dem Erkennen von Logos und Schildern. (Rau, 2009, S. 15)

2.2.5.2 Kognitive Kompetenzen

Albers (vgl. 2015, S. 46) nennt folgende Teilbereiche der Kognition, welche sich durch den Einsatz von Bilderbüchern fördern lassen: die Aufmerksamkeit, die Konzentration, das Gedächtnis, die Verknüpfung von Text und Bild, die Verbindung von Bekanntem mit Neuem, das Nachdenken über Inhalte, die Entwicklung von Problemlösestrategien oder Handlungsalternativen und die Wissensaneignung.

Kain (vgl. 2011, S. 20-23) betrachtet aus diesen von Albers genannten Teilbereichen die beiden Aspekte Aufmerksamkeit und Gedächtnis genauer. Sie unterscheidet vier verschiedene Aufmerksamkeitskompetenzen, welche alle schon in der früher Kindheit durch Bilderbücher förderbar sind: die Aufmerksamkeitsaktivierung (der allgemeine Wachheitszustand), die Ausdauer (die Fähigkeit, länger an einer Sache zu bleiben), die selektive Aufmerksamkeit (die Fähigkeit, sich auf die

zentralen Aspekte zu konzentrieren) und die geteilte Aufmerksamkeit (die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig wahrzunehmen). Bezüglich der Gedächtnisleistung schreibt Kain: „Bilderbücher sind ... eines der besten Medien in der frühen Kindheit, um Gedächtnisprozesse zu fördern“ (Kain, 2011, S. 22).

Dietschi Keller formuliert eine ganze Reihe von weiteren kognitiven Lernmöglichkeiten. So hilft das Bilderbuch dem Kind zu lernen,

... aus Bildern logische Folgerungen zu ziehen, Vergleiche anzustellen, Unterschiede zu sehen, kritische Anmerkungen zu machen, Abläufe und Zusammenhänge zu verstehen, Informationen aufzunehmen, nach Unbekanntem zu fragen, Gedächtnisleistungen zu schulen, Geschichten weiterzuspinnen und umzudeuten, aufmerksam jemandem zuzuhören und sich dabei auf etwas genau zu konzentrieren. (Dietschi Keller, 1998, S. 75)

2.2.5.3 Emotionale Kompetenzen

„Bilderbücher sprechen fast immer intensiv die Gefühle der Kinder an“ schreibt Schmitz (1997, S. 15), und Kain (2011, S. 23) bestätigt: „Die Darstellung von Gefühlen nimmt in vielen Bilderbüchern einen breiten Raum ein“. Kain (vgl. 2011, S. 23-27) sieht gerade durch die Kombination zwischen Text und Bild das Bilderbuch als ein ideales Medium an, bereits bei sehr jungen Kindern ein Verständnis für Gefühle zu fördern. Er arbeitet vier Ebenen von emotionaler Kompetenz (Emotionsausdruck, Emotionsvokabular, Emotionsverständnis und Emotionserleben) mit jeweils unterschiedlichen Komponenten heraus, welche durch den Einsatz von Bilderbüchern gefördert werden können. Daneben kann ein Bilderbuch auch eingesetzt werden, um schon früh bei Kindern Empathiefähigkeit (die Fähigkeit, sich in eine andere Person einzufühlen) oder Mitgefühl zu stärken:

Gerade durch das phantasievolle Eintauchen in unterschiedlichen Situationen und durch die konkrete Unterstützung emotional anregender Bilder entsteht eine Offenheit, welche das Auftauchen empathischer Gefühle gezielt ermöglicht und verstärkt. Ebenso erhalten Kinder durch die Identifizierung mit Figuren Vorstellungen und Modelle darüber, wie sich Empathie und Mitgefühl in konkreten Handlungen umsetzen lassen. (Kain, 2011, S. 27)

Das Mitfühlen und Miterleben unterschiedlichster Gefühle durch das Hineinschlüpfen in die Figuren im Bilderbuch betont auch Schmitz (vgl. 1997, S. 15). So können eigene Gefühle angeregt und bewusst gemacht, das Gefühlsspektrum erweitert und der Umgang damit gelernt werden. Oder wie Albers (2015, S. 51) es treffend formuliert: „Über das Modell im Bilderbuch erwirbt es gegebenenfalls Bewältigungsstrategien, die es bisher noch nicht kennen gelernt hat“.

Neben diese Faktoren fügt Schwalb (vgl. 2010, S. 59) noch das emotional positive Erlebnis des gemeinsamen Bilderbuchbetrachtens an, denn dort erlebt das Kind körperliche Nähe, Zuwendung und Vertrautheit. Dietschi Keller nennt dies ein „angenehm-wohliges Gefühl“ (1998, S. 72)

2.2.5.4 Soziale Kompetenzen

Kain untersucht Bilderbücher auch hinsichtlich ihrer Förderung von sozialen Kompetenzen (vgl. Kain, 2011, S. 27-30). Dabei zeigt sich, dass Kinder anhand von Bilderbüchern ihre Fähigkeit zur

Perspektivenübernahme steigern können. Daneben ermöglichen Bilderbücher den Kindern auch, Einsichten in allgemeine soziale Zusammenhänge zu erhalten. So werden neben einer vertieften Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt auch neue Zugänge und die Aneignung von alternativen Sichtweisen angeregt. Kinder bleiben dadurch nicht auf ihre eigenen Erfahrungen begrenzt, sondern lernen die Vielfalt von Beziehungsformen kennen, die auch als Modelle fungieren können.

Die Autorinnen Bittl, Schleiss und Wittmann (vgl. 2004, S. 17) und Albers (vgl. 2015, S. 69f) besprechen einen weiteren wichtigen Aspekt des Bilderbuches: Derjenige der Identifikation und der Identitätsfindung.

Kinder entwickeln in ihrem Werden eine Vorstellung von sich selbst. Sie lernen, wer sie sind und wer sie sein können Über Bilder die sie sehen, suchen Kinder Identifikationsmöglichkeiten. Sie tauchen ein in Geschichten und in das Bild, das ihnen auf diesem Weg begegnet. (Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 17)

Deshalb ist es also besonders wichtig darauf zu achten, welche Bilderbücher als Identifikationsmöglichkeiten angeboten werden (ebd.).

Daneben betonen Bittl, Schleiss und Wittmann (vgl. 2004, S. 16) das Potential von Bilderbüchern, Orientierung zu schaffen und somit Werte zu vermitteln:

Durch Bilderbücher werden Kindern Erfahrungen vermittelt, die viel mit Regeln, mit Grenzen, Konflikten, Problemen und deren Bearbeitung zu tun haben. Kinder können aus diesen Geschichten und Bildern entnehmen, wie sich zum Beispiel ein Streit entwickelt und wie dieser wieder positiv gelöst werden kann Orientierung geben bedeutet Werte vermitteln. Werte können sehr vielfältig sein. Es können elementare Werte wie Achtung vor dem Leben, körperliche Unversehrtheit, Wahrheit, Frieden, Anerkennung der Eigenheiten und Toleranz gegenüber Andersdenkenden sein Was Kinder brauchen sind Grundwerte, mit denen sie sich auseinandersetzen können. (Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 16)

Es geht also darum, dass die Kinder sich auf die Suche nach ihrer eigenen Orientierung begeben können, und ihnen gleichzeitig Werte vermittelt werden.

Diese Vermittlung von Werten hebt auch Albers (vgl. 2015, S. 61Sf) hervor. Dabei können durch eine Orientierung der Kinder an positiven Rollenmodellen Dinge wie Gleichberechtigung, Toleranz oder Wertschätzung von Vielfalt übermittelt werden. Und auch Schmitz (vgl. 1997, S. 13) betrachtet die Möglichkeiten des Bilderbuches, den Kindern unterschiedliche Verhaltensmodelle und Wertvorstellungen zu vermitteln, wobei das Kind soziale Kompetenzen wie Toleranz und Verständnis, aber auch Kritik- und Urteilsfähigkeit erlernen kann, welche bei der Entstehung der Persönlichkeit unterstützend wirken können.

Dietschi Keller (vgl. 1998, S. 72) beschreibt des Weiteren den Aspekt der Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen. Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern ist eine Möglichkeit, soziale Beziehungen von Kindern zu ihren Bezugspersonen zu pflegen. So treten Kinder durch Bilderbücher

in Beziehung und in Interaktion mit Erwachsenen, aber auch mit anderen Kindern ihrer Altersstufe. Dies ist für die soziale Entwicklung des Vorschulkindes von grosser Bedeutung.

2.2.6 Die Bilderbuchanalyse

Für eine kompetente Auseinandersetzung und Anwendung des Bilderbuches in der Arbeit mit Kindern ist die Bilderbuchanalyse grundsätzliche Voraussetzung (vgl. Thiele, 2003a, S. 79). Als Teilgebiet der Bilderbuchforschung wird jedoch auch die aktuelle Forschungslage zur Bilderbuchanalyse als „relativ desolat“ (Thiele, 2003b, S. 90) bezeichnet, denn auch sie stellt keine eigenständige Wissenschaftsdisziplin mit entsprechenden Richtlinien dar.

Wichtig bei der Analyse von Bilderbüchern ist die Tatsache, dass kein „allumfassendes Super-Modell“ (Thiele, 2003b, S. 92) zur Verfügung steht, da man Bilderbücher nicht nach starren Kriterien analysieren kann. Lieber soll man „vielfältige, offene Wege des Zugangs“ (ebd.) wählen.

Bei aller berechtigten Forderung nach verbindlichen Kriterien muss sich die Bilderbuchanalyse auf jedes Buch neu einlassen, um die je spezifischen Qualitäten zu erfassen. Sie muss sich dem jeweiligen Buch aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen nähern. (ebd.)

Da nun also kein umfassendes Analyseraster zur Beurteilung von Bilderbüchern zur Verfügung steht, haben verschiedene Autorinnen Kriterienkataloge und Fragelisten entworfen, mithilfe derer sich Bilderbücher untersuchen lassen. So haben beispielsweise Hollstein und Sonnenmoser (vgl. 2006, S. 30-49) verschiedene Analyse Kriterien herausgearbeitet, welche zur Beurteilung eines Bilderbuches dienen sollen. Dabei werden die Komponenten Inhalt, Gestaltung (Illustration, Sprache, Text-Bild-Relation, typographische Gestaltungsmittel) und Erzählweise berücksichtigt. Einen weiteren, sehr ausführlichen Kriterienkatalog für eine etwas allgemeinere Bilderbuchbetrachtung hat Schmidt-Dumont (vgl. 1997, S. 98ff) zusammengestellt. Unter ähnlichen Gesichtspunkten hat auch Schwalb (vgl. 2010, S. 62f) ihren Fragenkatalog zur Auswahl von Bilderbüchern herausgearbeitet. Umfangreiche Beurteilungskriterien hinsichtlich des Entwicklungsstandes eines Kindes hat Dietschi Keller (vgl. 1998, S. 98-102) aufgestellt. Diese genannten Kriterienkataloge sind sehr detailliert und berücksichtigen jeweils allgemeine Aspekte des Bilderbuches. Daneben existieren auch Kriterienkataloge und Fragelisten, welche das Bilderbuch unter einem spezifischen Blickwinkel betrachten und somit einem bestimmten Aspekt analysieren. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit wieder aufgegriffen.

2.2.7 Bilderbuch und HFE

Auf verschiedenen Ebenen soll nun erläutert werden, warum das Bilderbuch ein geeignetes Medium darstellt, um in der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt zu werden.

2.2.7.1 Zielgruppe

Die im Kapitel 2.2.2 (Definition Bilderbuch) definierte Zielgruppe, also leseunkundige Kinder vom Säuglingsalter bis sieben Jahre, entspricht dem Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Kapitel 2.1.1). Wie im Kapitel 2.2.4 (Bilderbücher im Altersverlauf und entwicklungspsychologische

Voraussetzungen) herausgearbeitet wurde gibt es auch für jedes Entwicklungsalter hinsichtlich Material, Bild, Text, Thema und Aufbau passende bzw. weniger passende Bilderbücher.

2.2.7.2 Aufgaben und Methoden

Wie im Kapitel 2.1.2 (Aufgaben und Methoden der Heilpädagogischen Früherziehung) gezeigt wurde, stellt das spielerische Lernen eine der Hauptmethoden der Heilpädagogischen Früherziehung dar. Das Bilderbuch erfüllt dabei die Erwartung eines geeigneten Spielmaterials, da es ein Kind dort abholen kann, wo es in seiner Entwicklung steht und es spielerisch fördern kann. Thiele (vgl. 2003b, S. 160) bezeichnet das Bilderbuch als ein häufig gebrauchtes Medium und somit als eines der verlässlichsten Instrumentarien der Pädagogik.

2.2.7.3 Zielsetzungen

Betrachtet man sich die von der Heilpädagogischen Früherziehung genannten Zielsetzungen (vgl. Kapitel 2.1.3), so kann das Bilderbuch zu einer möglichen Zielerreichung bezüglich folgender Faktoren führen:

1. Ganzheitliche Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche

Die Heilpädagogische Früherziehung geht von einem ganzheitlichen Ansatz aus. Wenn man sich die verschiedenen Funktionen und Bedeutungen des Bilderbuches für die kindliche Entwicklung vergegenwärtigt (vgl. Kapitel 2.2.5), dann ist das Bilderbuch ein Medium, welches Kindern in verschiedenen Kompetenzbereichen (Förderung von sprachlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen) fördert und damit dem Anspruch an Ganzheitlichkeit entspricht.

2. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem

Durch den Gebrauch von Bilderbüchern lassen sich unter anderem sprachliche Benachteiligungen ausgleichen (vgl. Albers, 2015, S. 34). Wie wichtig Sprache hinsichtlich der späteren Laufbahn von Kindern ist, betont Albers (2015, S. 33): „Sprache wird immer wieder auch als Schlüssel zur Bildung und gesellschaftlichen Teilhabe beschrieben. Die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes entscheiden massgeblich über den späteren Schulerfolg“. Albers schreibt weiter:

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen frühen Erfahrungen mit Büchern und des späteren Sprach- und Schriftspracherwerbprozesses stellt der möglichst frühzeitige Kontakt mit Bilderbüchern einen entscheidenden Vorteil für den Schulerfolg derjenigen Kinder dar, denen regelmässig vorgelesen wurde. Bundesweit gibt es daher eine Vielzahl an Initiativen und Projekten, die das Vorlesen und das Heranführen an die Bedeutung von Bildern, Symbolen, Buchstaben und Büchern in Kindertageseinrichtungen im Sinne der Herstellung von Chancengleichheit fokussieren. (Albers, 2015, S. 20f)

Auch Engelbert-Michel (vgl. 1998, S. 45) bestätigt, dass mit Bilderbüchern ein verspäteter Prozess des Spracherwerbs unterstützt werden kann, welcher sich im Nachhinein positiv auf die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem auswirken kann.

3. Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung

Wie beim Kapitel 2.2.5.4 (Förderung sozialer Kompetenzen durch das Bilderbuch) herausgearbeitet wurde, begünstigt das Bilderbuch die Identitätsentwicklung, indem es Rollenmodelle zur Verfügung stellt, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Ausserdem vermittelt es dadurch Werte, die wiederum Einfluss auf die Entwicklung einer Persönlichkeit haben können. Die Identifikationsmöglichkeit entwickelt sich im Verlauf des vierten Lebensjahres (vgl. Kapitel 2.2.4).

4. Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Verbesserung oder Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion. Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern steht oftmals im Zentrum einer Beziehungsgestaltung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson (vgl. Kapitel 2.2.5.4). Ausserdem stellt das gemeinsame Bilderbuchbetrachten für das Kind ein positives, emotionales Erlebnis dar, was sich wiederum positiv auf eine Eltern-Kind-Beziehung auswirken kann (vgl. Kapitel 2.2.5.3).

2.3 Transkulturalität

Wie eingehend beschrieben wurde, befindet sich unsere heutige Gesellschaft in einem Wandel, welcher sich in einer Heterogenisierung der Gesellschaft und kultureller Vielfalt zeigt (vgl. Eicke & Zeugin, 2007, S. 9ff). Caritas Schweiz hält für das 21. Jahrhundert vier Haupttendenzen für diesen Wandel fest:

So ist erstens mit einer weiteren Zunahme der internationalen Migration zu rechnen, da sich die zentralen verursachenden Faktoren wie Armut, Umweltzerstörung und Bevölkerungswachstum in einzelnen Weltregionen verstärken werden. Zweitens werden immer mehr Länder als Herkunfts- und Zielländer in das Migrationsgeschehen einbezogen, was zu einer weiteren Globalisierung der Migration führt. Drittens finden weitere Differenzierungen von Wegen und Mustern der Migration statt, sodass die typologische Unterscheidung für verschiedene Migrationsformen, beispielsweise in Arbeits- und Fluchtmigration, noch mehr erschwert wird. Und viertes wird der Trend, dass immer mehr Frauen wandern - derzeit liegt der Anteil bei fast 50 Prozent -, anhalten. (Eicke & Zeugin, 2007, S. 9).

Diese beschriebenen Aspekte haben Auswirkungen auf das Konzept der Kultur. Die Vorstellung von „Kultur“ und der damit im Zusammenhang stehende Begriff verändern sich momentan radikal. In verschiedenen Disziplinen werden Neubestimmungen und Neupositionierungen von „Kultur“ angestrebt (vgl. Kimmich & Schahadat, 2012, S. 7), um adäquat auf die Veränderungen zu reagieren. So kommt der Philosoph Wolfgang Welsch bei einer Betrachtung heutiger Kulturen zum Schluss, dass geläufige Kulturbegriffe der Realität nicht gerecht werden, und fordert eine Neubestimmung. In seinem 1992 veröffentlichtem Werk „Transkulturalität – Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen“ stellt Welsch das erste Mal das Konzept der Transkulturalität vor. In den nachfolgenden Jahren folgen weitere Beiträge und Aufsätze, in denen Welsch das Konzept wiederholt formuliert und weiter ausführt (vgl. Welsch 1995; 1997; 2005; 2012).

Dieses Kapitel soll in einem ersten Abschnitt der Frage nach der Entstehung des Konzeptes Transkulturalität nachgegangen werden. In einem zweiten Abschnitt soll dann das Konzept genau vorgestellt und definiert werden. In einem dritten Teil wird versucht, das Konzept der Transkulturalität in einen pädagogischen Kontext zu stellen. Abschliessend wird ein Zusammenhang zwischen Transkulturalität und der Heilpädagogischen Früherziehung hergestellt.

2.3.1 Geschichte und Entstehung

Welsch betrachtet die Verfasstheit heutiger Kulturen und kommt dabei zum Ergebnis, dass vorherrschende Kulturbegriffe dieser nicht gerecht werden. Seine Kritik richtet sich einerseits an den traditionellen Kulturbegriff wie auch an neuere Konzepte der Multikulturalität und der Interkulturalität (vgl. Welsch 1992; 1995; 1997; 2005; 2012).

Mit dem Konzept der Transkulturalität richtet sich Welsch einerseits gegen das traditionelle Konzept von Einzelkulturen, welches am Ende des 18. Jahrhunderts von Johann Gottfried Herder geprägt wurde. Dieser sieht Kulturen als Kugeln oder Inseln, welche intern homogen sind und sich extern klar voneinander abgrenzen lassen. Das Falsche und gleichzeitig Gefährliche an einem solchen Verständnis von Kulturen sieht Welsch in der Tatsache, dass inselförmige Kulturen nicht miteinander kommunizieren, sondern lediglich aneinanderstossen können bzw. sich abstossen und bekämpfen müssen (vgl. Welsch, 1992; 1995; 1997; 2005; 2012).

Andererseits richtet sich Welsch auch gegen die neueren Konzepte Multikulturalität und Interkulturalität. Unter dem Begriff Multikulturalität, welcher das erste Mal 1964 in Kanada auftauchte, wird folgendes verstanden:

Das Nebeneinander von mehr oder weniger klar voneinander abgrenzbaren, in sich homogenen Kulturen innerhalb einer Gesellschaft. Der Begriff fokussiert daher auch die mit diesem Phänomen einhergehenden Problematiken des Zusammenlebens Grundsätzlich geht Multikulturalismus immer davon aus, dass es kulturelle Differenz gibt – die sich daran anschliessende Frage, wie mit solcher Differenz umgegangen werden soll, wird jedoch auf verschiedene Art beantwortet. Hier reichen die Vorstellung von einer Differenzfeststellung und Sicherung durch Toleranz, über die allmähliche Auflösung der Differenz durch einseitige Assimilation, bis hin zur politischen und sozialen ‚An-Erkennung‘. (Allolio-Näcke, Kalscheuer & Manzeschke, 2005, S. 151)

In den Achtziger- und Neunzigerjahren wurde die Wissenschaft von einem neuen Begriff, der Interkulturalität, geprägt:

Damit bezeichnet man die Situationen, in denen Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund (damit waren Angehörige verschiedener ethnischer, sprachlicher, religiöser Grossgruppen gemeint) miteinander in einer Interaktion stehen. Das Konzept der Interkulturalität strebte Wege einer gegenseitigen Verständigung an, die zwischen zwei oder mehreren nach aussen wenig durchlässigen Kulturen stattfinden sollte. (Eicke & Zeugin, 2007, S. 27).

Beide Konzepte – Multikulturalität und Interkulturalität – bemühen sich, auf die durch gesellschaftlichen Wandel und kultureller Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft neu entstandene Herausforderungen zu reagieren: „Ihnen ist das Bemühen gemein, die separatistische Tendenz volkulturellen Denkens zu überwinden und dadurch das gegenseitige Verständnis zwischen den Kulturen zu erhöhen“ (Antor, 2006, S. 28).

Beide Konzepte bleiben jedoch an das traditionelle Kulturkonzept gebunden und betrachten Kulturen weiterhin als homogene Kugeln oder gegen aussen abgeschlossene Inseln, wobei Grenzen zwischen Kulturen als gegebene Realität gesehen werden und Missverständnisse sowie Konflikte zwangsläufig zum Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen gehören müssen (vgl. Antor, 2006, S. 29; Eicke & Zeugin, 2007, S. 27)

Welsch formuliert seine Kritik an den vorgängig besprochenen Kulturkonzepten folgendermassen:

Meine Kritik am traditionellen Konzept der Einzelkulturen sowie an den neueren Konzepten der Multi- und Interkulturalität lässt sich folgendermassen resümieren: Wenn die heutigen Kulturen tatsächlich noch immer, wie diese Auffassungen unterstellen, inselartig und kugelförmig verfasst wären, dann könnte man die Schwierigkeiten ihrer Koexistenz und Kooperation weder loswerden noch lösen. Aber die Beschreibung heutiger Kulturen als Inseln bzw. Kugeln ist deskriptiv falsch und normativ irreführend. Unsere Kulturen haben de facto längst nicht mehr die Form der Homogenität und Separiertheit, sondern sie durchdringen einander, sie sind weiterhin durch Mischungen gekennzeichnet. (Welsch, 2005, S. 322)

Kimmich und Schahadat fügen noch hinzu: „Im Zeitalter von Globalisierung und Migration ist die Vorstellung von einer zugleich an ein Volk, eine Nation und an einen spezifischen Ort gebundenen Kultur im Herderschen Sinne offenbar obsolet geworden. Man versucht vielmehr, die Fluidität, die Dynamik und die Grenzüberschreitungen zwischen Kulturen zu begreifen. Ein Begriff, der auf diese Situation reagiert, ist der der Transkulturalität“ (Kimmich & Schahadat, 2012, S. 7).

2.3.2 Definition

In Abgrenzung an die von ihm kritisierten Begriffe hat Welsch ein neues Konzept erarbeitet und in seinen diversen Schriften immer weiter ausdifferenziert: die Transkulturalität (vgl. Welsch 1992; 1995; 1997; 2005; 2012). Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die Aussagen und Ausführungen dieses Kapitels auf die fünf genannten Artikel von Welsch.

Transkulturalität kann als ein neues Kulturkonzept betrachtet werden, welches aktuelle gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt und beschreibt. Welsch verabschiedet sich damit von der Vorstellung von Kultur als etwas Geschlossenes, Einheitliches und klar voneinander Getrenntes. Er definiert heutige Kulturen mit dem Konzept der Transkulturalität neu. Um die Hauptaspekte und des Konzeptes Transkulturalität darzustellen, betrachtet Welsch zwei Ebenen: die *gesellschaftliche Makroebene* und die *individuelle Mikroebene*.

Auf der *gesellschaftlichen Makroebene* beobachtet Welsch einerseits eine starke externe Vernetzungen und Verflechtung von Kulturen. So enden Lebensformen nicht an den Grenzen von

Einzelkulturen (der vorgeblichen Nationalkulturen), sondern überschreiten diese und sind stark miteinander verbunden. Ähnliche Lebensformen finden sich in unterschiedlichen Kulturen wieder und sind heutzutage global geprägt.

Neben der externen Vernetzung der Kulturen beobachtet Welsch auch eine interne Hybridisierung der Kulturen, wobei innerhalb einer transkulturellen Gesellschaft unterschiedliche Lebensformen vorherrschen.

Für jedes Land sind die kulturellen Gehalte anderer Länder tendenziell zu Binnengehalten geworden. Das gilt auf der Ebene der Bevölkerung, der Waren und der Information: Weltweit leben in der Mehrzahl der Länder auch Angehörige aller anderen Länder dieser Erde; immer mehr werden die gleichen Artikel (wie exotisch sie einst auch gewesen sein mögen) allerorten verfügbar; zudem machen die elektronischen Kommunikationstechniken quasi alle Informationen von jedem Punkt aus identisch verfügbar. (Welsch, 2012, S. 28)

Da nun alles in innerer oder äusserer Reichweite ist, wird die Trennschärfe zwischen Eigenkultur und Fremdkultur aufgelöst. Somit gibt es nach Welsch weder gänzlich Fremdes noch gänzlich Eigenes. „In den Innenverhältnissen einer Kultur existieren heute ähnlich viele Fremdheiten wie in ihrem Aussenverhältnis zu anderen Kulturen“ (Welsch, 2005, S. 325). Es kommt zu kulturellen Vermischungen.

Neben den externen und internen Vernetzungen der heutigen Kulturen bespricht Welsch auch die Vieldimensionalität des Wandels: die besprochene Durchdringung und Verflechtung aller Kulturen betrifft nicht nur, wie oft angenommen, die Konsumkultur (McDonald's, CocaCola, ...), sondern sämtliche kulturellen Dimensionen (Medizin, Musik, Theater, Tanz, Sport, Politik). Unser Alltag ist transkulturell geworden.

Neben den Veränderungen auf der gesellschaftlichen Makroebene dringt die Transkulturalität auch auf der *individuellen Mikroebene* vor. Nach Welsch sind Individuen heute transkulturell geprägt und sogenannte „kulturelle Mischlinge“ (Welsch, 2005, S. 326), da sie durch unterschiedliche kulturelle Herkünfte und Verbindungen bestimmt werden: „Die kulturelle Identität der heutigen Individuen ist eine Patchwork-Identität“ (Welsch, 2012, S. 30). Somit sind heutige Menschen in sich transkulturell, denn sie tragen, genauso wie heutige Gesellschaften, unterschiedliche kulturelle Modelle in sich. Eine solche transkulturelle Identität kann folglich nicht mehr mit ethnischer oder nationaler Identität gleichgesetzt werden.

In einem weiteren Schritt bringt Welsch nun die individuelle mit der gesellschaftliche Transkulturalität zusammen, indem er davon ausgeht, dass transkulturell geprägte Individuen besser mit gesellschaftlicher Transkulturalität zurechtkommen können. Das Individuum ist nach Welsch also handlungsfähig und Teil des kulturellen Geflechtes, welches sich stets verändert und dynamisch ist:

Denn ein Individuum, in dessen Identität eine Reihe kultureller Muster Eingang gefunden hat, besitzt bezüglich der Vielzahl kultureller Praktiken und Manifestationen, die sich in seiner gesellschaftlichen Umwelt finden, grössere Anschlusschancen, als wenn die eigene Identität

nur durch ein einziges Muster bestimmt wäre Das betrifft auch die direkte Kommunikation von Individuum zu Individuum. Denn aus je mehr Elementen die kulturelle Identität eines Individuums zusammengesetzt ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Schnittmenge mit der Identität anderer Individuen besteht, und von daher können solche Individuen bei aller sonstigen Unterschiedlichkeit in weit höherem Mass als früher in Austausch und Kommunikation eintreten, sie können bestehende Gemeinsamkeiten entdecken und neue entwickeln, sie werden in der Begegnung mit „Fremdem“ eher in der Lage sein, statt einer Haltung der Abwehr Praktiken der Kommunikation entwickeln. Darin liegt einer er grossen Vorteile zu Transkulturalität. (Welsch, 2012, S. 31f)

Im Zentrum des transkulturellen Ansatzes steht demzufolge die Suche nach Gemeinsamkeiten, und nicht die Betonung von Unterschieden wie bei den multikulturellen oder interkulturellen Ansätzen. Die Herausforderungen der Vielfalt können mit wechselseitigen Interaktionsprozessen angegangen werden, in denen nach Gemeinsamkeiten, Überschneidungen und Vermischungen gesucht wird.

Welsch nennt Gründe für den bereits mehrfach beschriebenen gesellschaftlichen Wandel:

Derlei Veränderungen sind eine Folge von weltweiten Verkehrs- und Kommunikationssystemen sowie des globalen Kapitalismus. Die Neuerungen sind von den Menschen nicht aus freien Stücken erfunden, sondern sind ihnen in etlichen Fällen durch Macht, ökonomische Abhängigkeit, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw. aufgezwungen worden. (Welsch, 2012, S. 28)

Welsch schliesst seine Ausführungen mit folgendem Fazit: „Mir scheint, dass das Transkulturalitätskonzept gute Aussichten hat, dem heutigen Weltzustand und seiner Komplexität gerecht zu werden“ (Welsch, 2005, S. 340).

Zum aktuellen Forschungsstand lässt sich noch sagen, dass das Konstrukt der Transkulturalität bisher sehr unzureichend untersucht und seine Komplexität bisher empirisch nicht hinreichend erfasst wurde (vgl. Hauenschild & Wulfmeyer, 2005, S. 183).

2.3.3 Pädagogische Zugänge

Das Konzept der Transkulturalität beschreibt ein neues Phänomen in unserer Gesellschaft, aus dem unter Anderem neue pädagogische Fragestellungen und Herausforderungen resultieren.

„Pädagogische Konzepte zum Umgang mit Kulturen waren und sind stets eine Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen sowohl im globalen als auch im lokalen Kontext“ (Bolscho, 2005, S. 29). Hauenschild und Wulfmeyer schreiben: „Es ist essentiell, die transkulturelle Perspektive grundsätzlich als pädagogisches Prinzip aufzunehmen“ (2005, S. 199), und Amos und Treptow ergänzen: „Pädagogen haben ... die Aufgabe, Menschen im Umgang mit bestimmten Formen von Ambivalenzen, Ungewissheiten und Vielfalt zu unterstützen“ (2012, S. 184).

Bis heute gibt es lediglich eine Handvoll wissenschaftlicher Literatur zu pädagogischen Ansätzen bezüglich der Transkulturalität. Dabei fehlt es an spezifischen, didaktischen Methoden und Forschungsgrundlagen. Dazu schreibt Flechsig: „Angesichts des relativ jungen Konzepts von

transkulturellem Lernen ist verständlich, dass spezifische didaktische Konzeptionen und Trainingsmethoden noch kaum verfügbar sind. Vorerst wird man sich damit begnügen müssen, die auch für kulturelles und interkulturelles Lernen entwickelten Verfahren auf ihre Eignung zu prüfen“ (Flehsig, 2000, S. 9).

In diesem Kapitel sollen Publikationen (Albers 2015; Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004; Bittl, Weiter & Wittmann, 2006; Blaschke, 2006; Eicke & Zeugin, 2007; Flehsig, 2000; Göhlich, 2006; Göhlich, Leonhard, Liebau & Zierfas, 2006; Hauenschild & Wulfmeyer, 2005; Sadikou, 2014; Takeda, 2012) vorgestellt werden, welche sich auf der Grundlage von Welschs Konzept der Transkulturalität weiterführende Gedanken hinsichtlich dessen Bedeutung und Möglichkeiten für den pädagogischen Kontext gemacht haben. Abschliessend sollen Perspektiven für den Frühbereich besprochen werden.

2.3.3.1 Transkulturelle Pädagogik

Die Autoren Göhlich, Leonhard, Liebau und Zierfas zählen angesichts aktueller gesellschaftlicher Veränderungen „das Lernen des Umgangs mit kultureller Vielfalt und kultureller Differenz zu den zentralen Aufgaben von Erziehung und Bildung“ (2006, S. 185). In ihrem Band „Transkulturalität und Pädagogik“ (2006) besprechen sie, inwiefern das Konzept der Transkulturalität für die Pädagogik eine geeignete Perspektive bilden könnte und inwiefern transkulturelle Phänomene pädagogische Relevanz besitzen. Die durch transkulturelle Lebensformen erschwerte Identitätsbildung auf individueller, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene kann sich durch transkulturelle Pädagogik unterstützen lassen. Diese besteht auf

... eine Förderung (trans-)kultureller Aisthesis und Performanz, eine Förderung der Sensibilitäten für Differenz sowie der Kreativität in den Möglichkeiten transversaler kultureller Anknüpfungs- und Übersetzungsmöglichkeiten ... Die schon im Rahmen einer interkulturellen Pädagogik erhobenen Forderungen nach Verständigung, Anerkennung, Toleranz, Dialog, Solidarität und Zusammenarbeit sowie die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, geteilten moralischen Auffassungen, einem umfassenden rechtlichen Rahmen und liminalen, rituellen Zwischenwelten, wie die auch hier schon deutlich werdenden Grenzen des Verstehens, der Anerkennung etc. bleiben auch für eine Konzeption transkultureller Pädagogik sinnvoll. (Göhlich, Leonhard, Liebau & Zierfas, 2006, S. 192)

Ziele einer transkulturellen Pädagogik sind demzufolge die Förderung der Sensibilisierung für Differenz und Verschiedenheit, die Vermittlung von Akzeptanz und Toleranz, das kulturelle Wissen über das Fremde, die Suche nach Gemeinsamkeiten, die Gestaltung und Bewusstwerdung der eigenen transkulturellen Identität und die Interpretation der eigenen kulturellen Zugehörigkeiten. All diese Faktoren sind Voraussetzungen sind für ein friedliches Zusammenleben in einer Transkulturellen Gesellschaft (vgl. Göhlich et al., 2006, S. 193).

Die Autoren wagen auch eine Aussage hinsichtlich konkreter Umsetzungen: „Auf der Ebene der Gegenstände pädagogischer Praxis, didaktisch gesprochen auf der Ebene von Curricula bzw. Lehrplänen, wird eine Erweiterung, wenn nicht generelle Öffnung des in der Regel national und/oder schicht- bzw. milieuspezifisch bestimmten Kanons von Kulturgütern (möglicherweise hin zu einer

„Weltkultur“, vgl. Weltkulturerbe, Weltliteratur, Weltmusik, die allerdings gerade nicht lokale, regionale, ethnische und nationale Besonderheiten leugnet) erforderlich“ (Göhlich et al., 2006, S. 23).

Der Pädagoge Göhlich hat im gleichen Jahr einen weiteren Artikel verfasst, in dem er erneut die Bedeutung des Transkulturalitätskonzeptes für den pädagogischen Kontext bespricht:

Pädagogik wird so zur bewussten Mitwirkung nicht nur an Prozessen der Identitätsbildung und damit an der Transformation von Identitäten, sondern auch an der Transformation von Kultur. Ältere Ziele interkultureller Pädagogik wie Toleranz, Diskursfähigkeit und Vermittlung verschiedener Welten werden damit nicht unbedingt aufgegeben, sondern gehen ... in das Ziel der Ermöglichung kultureller Transformation und transkultureller Identitätsbildung ein. (Göhlich, 2006, S. 6)

Somit wird es zur Aufgabe der Identitätsbildung, die verschiedenen transkulturellen Kompetenzen miteinander zu verbinden.

Hauenschild und Wulfmeyer sehen durch die Transkulturalität hinsichtlich der Identitätsbildung neue Aufgaben, die sich an ein Individuum stellen. So gehen sie von einer veränderten Auffassung von Identität, nämlich der transkulturellen Identität aus. Die individuelle Entwicklung eines Individuums wird heute von unterschiedlichen kulturellen Anteilen und Herkünften geprägt. So erhält das Individuum die neue Entwicklungsaufgabe, seine Identität auszuhandeln und dabei die verschiedenen, kulturellen Komponenten miteinander zu verbinden und zu einem komplexen Ganzen zu integrieren (vgl. 2005, S. 185). Da Kulturen den Individuen kulturelle Ressourcen als Identifikationsmöglichkeiten anbieten, haben sie für die Identitätsbildung eine wichtige Orientierungsfunktion (vgl. ebd.). Hauenschild und Wulfmeyer leiten daraus folgende Forderungen an eine transkulturelle Pädagogik ab:

Die Forderungen einer transkulturellen Pädagogik gehen somit weit über einen Austausch verschiedener Kulturen unter- und miteinander hinaus. Sie stehen für eine reflektierte Überwindung von Grenzen und damit für eine konfliktfreie Anerkennung und eine aktive Auseinandersetzung mit Pluralität. (2005, S. 199)

2.3.3.2 Transkulturelle Erziehung

In seinem Buch „Wir sind wie Baumstämme im Schnee“ (2012) plädiert Takeda für eine „Transkulturelle Erziehung“ (Takeda, 2012, S. 61), welche sich den neuen Herausforderungen der heutigen, durch Transkulturalität gekennzeichneten Gesellschaft stellen soll:

Für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in der Gesellschaft, in der wir heute leben, wird es auf die Fähigkeit des Einzelnen ankommen, die individuelle Transkulturalität anzunehmen und sich so der gesellschaftlichen Transkulturalität zu stellen. Das sind neue Herausforderungen, und das bedeutet neue Erziehungsfragen. (Takeda, 2012, S 59f)

Solche neuen Erziehungsfragen haben die Aufgabe, den jungen Individuen transkulturelle Kompetenzen zu vermitteln. Takeda schlägt vier Hauptaspekte zur Förderung von transkulturellen Kompetenzen vor (vgl. Takeda, 2012, S. 79-89):

- „*differenzieren statt polarisieren*“ (Takeda, 2012, S. 80): meint dass differenzierte Annehmen, Vergleichen und Verstehen von kulturellen Differenzen und kultureller Vielfalt, ohne dabei in Bewertung, Beurteilung oder Hierarchisierung zu fallen.
- „*entkategorisieren/entschematisieren*“ (Takeda, 2012, S. 82): meint, das Denken in vereinfachten Schematas und Kategorien zu überwinden und dabei Kulturen nicht als etwas zu vermitteln, „was die einen und die anderen von vornherein trennt, sondern als etwas, was allen die Chance bietet, an ihm und seiner Gestaltung teilzuhaben“ (Takeda, 2012, S. 84).
- „*historisieren statt essentialisieren*“ (ebd.): „Vieles, was auf der synchronen Ebene als kulturell fremd erscheint, erweist sich entlang der diachronen Achse als kulturell bekannt, d.h. allenfalls historisch überwunden oder psychisch verdrängt. Das Denken in historischen Dimensionen ist ein befreiendes Gegenmittel gegen den modischen Zwang, sich von allem Befremdlichen kulturell abzugrenzen und das historische Gewordensein zu essentialisieren“ (ebd.).
- „*kontextualisieren statt kulturalisieren*“ (Takeda, 2012, S. 87): meint, „offenkundig kulturalisierte Denk- und Handlungsmuster in ihren komplexen Zusammenhängen zu reflektieren und in ihrer negativen Kulturbedingtheit zu relativieren“ (Takeda, 2012, S. 89).

Diese transkulturellen Kompetenzen sollen jungen Menschen helfen, in ihrem Alltag über „Rastersysteme hinausdenken und in allen Lern- und Lebenslagen transkulturelle Dimensionen“ (Takeda, 2012, S. 91) entdecken zu können. Ausserdem sollen sie bei den Prozessen der Persönlichkeitsbildung und der Identitätsbildung unterstützen und damit zur besseren Lebensweltorientierung beitragen (vgl. Takeda, 2012, S. 61).

2.3.3.3 Transkulturelles Lernen

Einer der ersten, welcher sich Welschs Konzept der Transkulturalität angenommen und dieses auf die pädagogische Praxis anwendet hat, war der Pädagoge Flechsig (vgl. 2000, 4f). Wie Welsch geht auch er davon aus, dass in den heutigen modernen Gesellschaften Menschen mit komplexen kulturellen Identitäten einander begegnen. Flechsig prägt den Begriff des transkulturellen Lernens und versteht darunter neben der Auseinandersetzung und dem Akzeptieren von Differenzen auch das Verstehen des Selbst, bzw. das Selbstverstehen. Dieser beinhaltet ein Bewusstsein über die komplexen kulturellen Identitäten aller Menschen. Durch dieses Bewusstsein kann nach Gemeinsamkeiten und Anschlussmöglichkeiten gesucht und gemeinsam Lösungen gefunden werden. Als Ziel transkulturellen Lernens definiert Flechsig folgendes:

Es geht darum, dass Menschen unterschiedlicher kultureller Orientierung gemeinsam (neue) Lebenspraxis entwickeln, die in ihrem jeweiligen kulturellen Bezugsrahmen (noch) nicht vorhanden ist. Dabei bringen sie Elemente aus ihren eigenen kulturellen Bezügen ein und bringen diese zu einer Synthese. (Flechsig, 2000, S. 8)

Dieses Ziel definieren auch Eicke und Zeugin (vgl. 2007, S. 29) in ihrem Diskussionspapier „Transkulturell handeln – Vielfalt gestalten“. So geht es im transkulturellen Ansatz grundsätzlich

darum, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, welche dann Ausgangspunkt für Verständigung, Integration und Lösungsfindungen sein können:

In einer immer differenzierteren Gesellschaft vereint jeder Mensch in sich vielfältigste, zum Teil auch widersprüchliche soziokulturelle Wertesysteme, die er in verschiedenen sozialen Kontexten mit anderen Menschen teilt. Dies macht die Komplexität seiner Persönlichkeit, seines Verhaltens und dessen Unvorhersehbarkeit in einer neuen oder fremden Situation aus. Transkulturelle Prägungen und vielfältigste kulturelle Identitätsbildungen sind in der globalisierten Welt die Regel und werden bei zukünftigen Generationen zunehmen und sich vertiefen. Schon heute kann ein gleicher oder ähnlicher Habitus, unabhängig von einer nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit, ein ähnliches Bewusstsein schaffen. Es geht heute also um eine differenzierte Sicht auf gesellschaftliche Entwicklungen, die mehr und mehr von grenzüberschreitenden Herausforderungen gekennzeichnet sind, sodass es immer wichtiger wird, kulturübergreifende Gemeinsamkeiten als Ressource für Lösungsfindungen zu nutzen. (Eicke & Zeugin, 2007, S. 29)

Die Autorinnen betonen ausserdem, dass gerade der Bildungsbereich durch die kulturelle Vielfalt der heutigen Zeit vor neuen Fragestellungen und Spannungsfeldern steht, die es produktiv zu bewältigen gilt.

Sadikou (vgl. 2014, S. 4-11) beschäftigt sich mit der gesellschaftspolitischen Relevanz des Diskurses über transkulturelles Lernen. Auch er betrachtet unsere Identitäten als komplex und „zusammengestüekelt“ (Sadikou, 2014, S. 7). Transkulturelles Lernen soll ermöglichen, mit teilweise auch widersprüchlichen Zugehörigkeiten und kulturellen Überlappungen umzugehen und einer Identitätsproblematik vorzubeugen. Ausserdem plädiert auch er für das Suchen und Wahrnehmen von Elementen in anderen Kulturen oder Identitäten, welche der Eigenen ähnlich sind.

2.3.3.4 Perspektiven für den Frühbereich

Auf der Suche nach Auseinandersetzungen zum Ansatz der Transkulturalität im Frühbereich findet sich erschreckend wenig Literatur. Lediglich die Projektgruppe „rootswork“ (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004; Bittl, Weiler & Wittmann, 2006) untersuchen transkulturelles Arbeiten und transkulturelles Lernen im Zusammenhang mit Vorschulkindern.

Hinsichtlich des transkulturellen Zusammenlebens scheint es wichtig zu sein, mit Vorschulkindern das Thema der Transkulturalität möglichst früh zu thematisieren. So plädiert die Projektgruppe für einen frühen Kontakt der Kinder mit Vielfalt, Verschiedenheit und Differenzen. Im Vorschulalter befindet sich das Kind auf der Suche nach Orientierung und baut sich aus seinen gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen Schritt für Schritt ein Erklärungsmuster für diese Welt zusammen. Dabei machen Dinge, welche nicht in dieses Weltbild passen, Angst. Entscheidend für die Integration des Unbekanntem in das eigene Denksystem ist die Auseinandersetzung damit durch Kontakt und Begegnung (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 135).

Auch Albers (vgl. 2015, S. 63f) empfiehlt einen möglichst frühe Konfrontation des Kindes mit dem Thema der Vielfalt: „So geht man in der Einstellungsforschung, die sich mit Bewertungen, Vorurteilen

und Zuschreibungen von Personen und Personengruppen beschäftigt, davon aus, dass Kinder sich mit zunehmendem Alter immer negativer gegenüber Vielfalt äussern, Vorurteile und Zuschreibungen von Erwachsenen übernehmen und schon ab dem achten Lebensjahr eine recht stabile Einstellung gebildet haben“ (Albers, 2015, S. 63). Eine grosse Chance für die kindliche Entwicklung hinsichtlich Wertschätzung von Vielfalt ergibt sich daher aus dem möglichst frühen Erleben von Vielfalt als Normalität.

Als Aufgaben der Pädagogik im Frühbereich definieren die Autorinnen der Projektgruppe „rootswork“ die Vermittlung bestimmter Werte und die Förderung von Empathie (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 50, S. 135). Ausserdem sollen Pädagoginnen das Individuum bei seiner Identitätsfindung beziehungsweise in der Wahrnehmung seiner vielfältigen kulturellen Herkunft unterstützen (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 50; Bittl, Weiler & Wittmann, 2006, S. 62). Durch die Herausbildung der genannten Aspekte können bei Begegnungen verschiedener Individuen kulturelle Gemeinsamkeiten entdeckt werden, was schlussendlich zu einem friedlichen Zusammenleben führen kann (vgl. Bittl, Weiter & Wittmann, 2006, S. 61).

Entwicklungspsychologisch betrachtet sind Kinder schon sehr früh in der Lage, mit anderen mitfühlen oder sich emotional in andere hineinversetzen zu können. Trotzdem kommt es schlussendlich sehr stark auf die Pädagogin an und auf ihre Art und Weise, wie sie das Thema einbringt (vgl. Auernheimer, 2007, S. 126f). Bei der Bildung von Vorurteilen geht man davon aus, dass die Disposition bereits in der frühen Kindheit erworben wird: „Soziale Kategorisierungen und Eigengruppenpräferenz sind, nach psychologischen Untersuchungen, schon ab dem 3. Lebensjahr zu verzeichnen“ (Auernheimer, 2007, S. 89).

Blaschke (2006) beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Interkulturellen Erziehung in der frühen Kindheit. Obwohl sein Ansatz ein anderer ist, gibt es trotzdem einige Punkte, welche auf Transkulturalität in der frühen Kindheit übertragen lassen. Blaschke betrachtet die Aufgabe von Pädagoginnen darin, Kinder auf ein Zusammenleben in einer Gesellschaft vorzubereiten, welche von Vielfalt geprägt ist. Er sieht die grosse Chance für eine frühe Auseinandersetzung mit Vielfalt und Verschiedenheit darin, dass sich bei sehr jungen Kindern stereotype und vorurteilsbehaftete Auffassungen noch sehr wenig verfestigt haben. Unbekanntem oder Fremden wird dabei eher mit Neugier und Offenheit begegnet. Dies soll als Chance betrachtet werden, Vorurteile bereits an ihren Wurzeln zu bekämpfen. Ausserdem betont er, dass sich Kinder der Unterschiede zwischen Menschen schon sehr früh bewusst werden und sich auf die Suche nach Gründen begeben. Dabei wäre es eine Aufgabe der Frühförderung, den Kindern adäquate Erklärungen für Verschiedenheit zu liefern (vgl. Blaschke, 2006, S. 65). Des Weiteren sollen den Kindern bereits in der frühen Kindheit Werte wie Akzeptanz, Respekt und Offenheit vermittelt werden (vgl. Blaschke, 2006, S. 69).

2.3.3.5 Zusammenfassung der pädagogischen Zugänge

Mithilfe der bearbeiteten Literatur sollen nun zusammenfassend drei Kategorien abgeleitet werden, welche sich zur Transkulturalität hinsichtlich pädagogischer Zugänge ableiten lassen. Dabei ist es für den weiteren Verlauf dieser Arbeit jeweils wichtig herauszuarbeiten, ob genannten Aspekte auch für den Frühbereich bedeutsam sind.

Transkulturelle Gesellschaften

Flechsig und Göhlich, Leonhard, Liebau und Zirfas plädieren dafür, Individuen für die Heterogenität, Verschiedenheit und kulturelle Vielfalt in der heutigen Gesellschaft zu sensibilisieren (vgl. Flechsig, 2000; Göhlich et al, 2006). Diese Aufgabe ist auch hinsichtlich des Frühbereiches angemessen. So fordert die Projektgruppe „rootswork“ und Albers den Möglichst frühen Kontakt der Vorschulkinder mit Vielfalt und Verschiedenheit (vgl. Albers, 2015, S. 63f; Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 135).

Transkulturelle Individuen

Das Individuum muss für seine verschiedenen, transkulturellen Einflüsse sensibilisiert werden, damit es sich der Komplexität seiner eigenen transkulturell geprägte Identität bewusst wird. Diese Bewusstwerdung beeinflusst entscheidend die Identitäts- und Persönlichkeitsbildung (vgl. Eicke & Zeugin, 2007; Flechsig, 2000; Göhlich, 2006; Göhlich et al., 2006; Hauenschild & Wulfmeyer, 2005; Sadikou, 2014; Takeda, 2012). Auch diese Aufgaben lassen sich im Frühbereich umsetzen. So betrachtet es die Projektgruppe „rootswork“ als eine wichtige Aufgabe der Pädagogik, das Vorschulkind in seiner Identitätsfindung bzw. in der Wahrnehmung seiner verschiedenen, kulturellen Herkünfte zu unterstützen (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 50; Bittl, Weiler & Wittmann, 2006, S. 62).

Transkulturelles Zusammenleben

Viele Autorinnen betrachten schlussendlich das Ziel darin, dass transkulturelle Individuen in einer transkulturellen Gesellschaft friedlich miteinander leben können (vgl. Göhlich et al., 2006; Takeda, 2012). Dafür soll einerseits eine Förderung von Werten wie Toleranz, Akzeptanz oder Verständnis für Verschiedenartigkeit stattfinden. Andererseits geht es darum, nach Gemeinsamkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Verflechtungen zwischen Kulturen bzw. Individuen zu suchen. Die Grundlage dafür ist der Dialog und die Begegnung (vgl. Albers, 2015; Eicke & Zeugin, 2007; Flechsig, 2000; Göhlich, 2006; Göhlich et al., 2006; Takeda, 2012; Sadikou, 2014). Auch die Erreichung dieser Aufgaben und Ziele scheinen mit dem Frühbereich kompatibel zu sein. So betrachtet die Projektgruppe „rootswork“ (vgl. Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 135) die Vermittlung bestimmter Werte und die Förderung von Empathie und Mitgefühl als Aufgabe der Pädagoginnen.

2.3.4 Transkulturalität und HFE

Auf verschiedenen Ebenen soll nun dargelegt werden, warum der Ansatz der Transkulturalität auch für die Heilpädagogische Früherziehung bedeutsam ist.

2.3.4.1 Zielgruppe

Die bereits vielfach besprochenen gesellschaftlichen Veränderungen und Neubestimmungen des Kulturbegriffes haben auch einen Einfluss auf die Heilpädagogische Früherziehung. So heben Eisner-Binkert und Kofmel (vgl. 2008, S. 71) hervor, steht die Heilpädagogische Früherziehung nun einem neuen Klientel gegenüber. Der gesellschaftliche Wandel und die Vielfalt der individuellen Prägungen ist längst Realität für viele Kinder geworden.

2.3.4.2 Aufgaben und Methoden

Im Kapitel 2.2.3 (Pädagogischer Zugang zur Transkulturalität) wurde bereits besprochen, inwiefern das Konzept der Transkulturalität auch im Frühbereich Anwendung finden kann. So zeigt sich, dass es für die Pädagogik, und auch für den Frühbereich neue Aufgaben zu bewältigen gibt. Dafür muss nach geeigneter Methodik gesucht werden, woran es bislang noch fehlt.

2.3.4.3 Zielsetzungen

Die übergeordneten Zielsetzungen der Transkulturalität in pädagogischen Kontexten lassen sich auch auf die Heilpädagogische Früherziehung anwenden:

1. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem

Durch die von Göhlich, Leonhard, Liebau und Zirfas (vgl. 2006, S. 23) geforderten Erweiterung von Lehrplänen und der damit zusammenhängenden Überarbeitung von Ansätzen im Bildungssystem hinsichtlich der Transkulturalität ist immerhin ein erster wichtiger Schritt hin zur Chancengerechtigkeit.

2. Partizipation am gesellschaftlichen Leben

Die EDK definiert folgendes, übergeordnetes Ziel der Heilpädagogischen Früherziehung: „Als übergeordnetes Ziel ist die Integration des Kindes und seines Umfeldes in den jeweiligen gesellschaftlichen Bezugsrahmen anzustreben“ (EDK, 1994, S. 29). Wie in den Definitionen zur Transkulturalität (vgl. Kapitel 2.3.2) klar herausgekommen ist, hat sich dieser gesellschaftliche Bezugsrahmen stark verändert, worauf es in der Heilpädagogischen Früherziehung adäquat zu reagieren gilt.

3. Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung

Kapitel 2.3.3.5 (Zusammenfassung der pädagogischen Zugänge) wurde ausführlich herausgearbeitet, dass die Identitäts- und Persönlichkeitsbildung durch die unterschiedlichen kulturellen Angebote der Gesellschaft und Anteile im Individuum zu einer grossen Herausforderung geworden ist.

2.4 Transkulturalität und Bilderbuch

In den vorgangenen Kapiteln passierte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch und dem Konzept der Transkulturalität. In einem nächsten Schritt sollen nun diese beiden Themenkomplexe verknüpft werden. Die Zusammenführung soll auf den im Kapitel 2.3.3.5 (Zusammenfassung pädagogischer Zugänge) herausgearbeiteten Ebenen transkulturelle Gesellschaften, transkulturelle Individuen und transkulturelles Zusammenleben stattfinden.

Es wurde bereits ausführlich herausgearbeitet, dass die veränderte Verfassung heutiger Kulturen bzw. die Transkulturalität auch Herausforderungen für die Pädagogik mit sich bringt. Bislang fehlt es jedoch an konkreten Methoden oder Handlungsansätzen. Die bereits erwähnte Projektgruppe „rootswork“ hat als eine wichtige und effektive Methode zur Vermittlung der Transkulturalität das Bilderbuch vorgeschlagen (vgl. Bittl, Schleiss und Wittmann, 2004).

Die Zusammenführung von Transkulturalität und dem Bilderbuch ist keine ganz neue Idee. Im Zusammenhang mit dem Ansatz der Interkulturalität wurden bereits Versuche getätigt, das Bilderbuch als Vermittler einzusetzen. Die Ergebnisse der genannten Untersuchungen sollen teilweise in die nun folgenden Ausführungen miteinfließen, da in der wissenschaftlichen Literatur davon ausgegangen wird, dass die Transkulturalität eine Weiterentwicklung der Interkulturalität ist und somit Aspekte davon mitenthält (vgl. Flechsig, 2000, S. 4f).

2.4.1 Transkulturelle Gesellschaften und Bilderbuch

Thiele geht davon aus, dass das Bilderbuch ein Produkt seiner jeweiligen Zeit und Gesellschaft ist (vgl. Thiele, 2003b, S. 35).

Verschiedene Autorinnen betrachten das Bilderbuch als geeignetes Medium, um durch die Darstellung von heterogenen Gesellschaften und vielfältige Lebensformen und Lebensrealitäten die Leserschaft dafür zu sensibilisieren (vgl. Albers, 2015, S. 63f; Dietschi Keller, 1998, S. 91; Hurrelmann & Richter, 1998, S. 9; Schmitz, 1997, S. 13). Dietschi Keller (vgl. 1998, S. 79) stellt in diesem Zusammenhang auch die Forderung an das Bilderbuch, die Welt so abzubilden, wie sie ist, und der Leserin keine heile Welt vorzugaukeln.

Ähnlich äussert sich Niermann (vgl. 1977, S. 15) hinsichtlich der Möglichkeiten des Bilderbuches, die Umweltvorstellung der Leserin zu erweitern, sich die Umwelt differenziert anzueignen und dadurch die Akzeptanz für verschiedene Lebensformen und Lebensrealitäten einer transkulturellen Gesellschaft zu fördern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bespricht Schmitz. Bei der Fülle von Eindrücken und der sich rasch verändernden Wirklichkeit einer transkulturellen Gesellschaft kann das Bilderbuch als zuverlässiger und beständiger Partner agieren (vgl. Schmitz, 1997, S 11).

2.4.2 Transkulturelle Individuen und Bilderbuch

Dass das Bilderbuch bei der Identitäts- und Persönlichkeitsbildung eines Menschen entscheidenden Einfluss nehmen bzw. unterstützend wirken kann, bestätigen mehrere Autorinnen (vgl. Albers, 2015, S. 69f; Bittl, Schleiss & Wittmann, 2004, S. 49; Schmitz, 1997, S. 13). Hierbei geht es darum, dass das Bilderbuch der Leserin Orientierung oder Identifikationsmöglichkeiten bietet. Gerade diese Fähigkeit stellt, wie bereits erläutert, eine grosse Herausforderung und wichtige Aufgabe transkultureller Individuen dar.

2.4.3 Transkulturelles Zusammenleben und Bilderbuch

Neben den Möglichkeiten des Bilderbuches, die Vielfalt der heutigen transkulturellen Gesellschaften aufzuzeigen und transkulturelle Individuen in der Entwicklung ihrer Identität und Persönlichkeit zu unterstützen, kommt ein dritter, essentieller Teil noch dazu: die Möglichkeit, friedliches Zusammenleben in einer transkulturellen Gesellschaft zu fördern.

Wie bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert (vgl. Kapitel 2.3.3) stellt sich durch die Transkulturalität für Pädagoginnen das Ziel, ein friedliches Zusammenleben in einer transkulturellen

Gesellschaft zu fördern. Dafür benötigt es Begegnung und Dialog zwischen unterschiedlichen Individuen und Kulturen, wo es zu einer Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen kommen kann. Hinsichtlich dieses Ziels betonen einige Autorinnen die Vermittlungsfunktion des Bilderbuches (vgl. Dietschi Keller, 1998, S. 91f; Hollstein & Sonnenmoser, 2006, S. 225-235), welche durch eine Darbietung von Hintergrundinformationen und Problemursachen Toleranz und Verständnis fördern, und gleichzeitig Vorurteile abbauen kann (vgl. Kapitel 2.2.5.4). Auch eine Förderung der Empathiefähigkeit und des Mitgefühls, welche im Zusammenhang mit Transkulturalität immer wieder betont wird, kann durch das Bilderbuch erlangt werden (vgl. Kapitel 2.2.5.3).

2.5 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Im vorherigen Kapitel wurden die beiden Themenkomplexe Bilderbuch und Transkulturalität zusammengebracht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Bilderbuch als Medium Transkulturalität auf drei verschiedenen Ebenen (transkulturelle Gesellschaften, transkulturelle Individuen, transkulturelles Zusammenleben) vermittelt werden kann.

Um die erste Fragestellung, inwiefern die Vermittlung von Transkulturalität durch Bilderbücher eine Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung hat, beantworten zu können, soll nun eine Verbindung zur Zielgruppe, Aufgaben, Methoden und Zielsetzungen gemacht werden. Die Ausführungen beziehen sich auf den gesamten bisherigen Theorieteil, während besonders die beiden Kapitel Bilderbuch und HFE (vgl. Kapitel 2.2.7) sowie Transkulturalität und HFE (vgl. Kapitel 2.3.4) wichtig sind. Da es sich im folgenden Kapitel um eine Zusammenführung bisher genannter theoretischer Ausführungen handelt, wird aufgrund einer besseren Leserlichkeit jeweils auf Quellenangaben verzichtet.

2.5.1 Relevanz hinsichtlich der Zielgruppe

Die Heilpädagogische Früherziehung betreut Kinder von 0 bis 6 Jahren mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungseinschränkungen oder Entwicklungsgefährdungen. Das Zielpublikum des Bilderbuches stimmt mit dieser Altersgruppe überein, wobei es für alle Alters- und Entwicklungsstufen jeweils geeignete Bilderbücher gibt.

Durch einen gesellschaftlichen Wandel steht die Heilpädagogische Früherziehung aktuell einem neuen Klientel gegenüber, welches durch verschiedene transkulturelle Anteile geprägt wird und sich in einer heterogenen, transkulturellen Gesellschaft zurechtfinden muss.

2.5.2 Relevanz hinsichtlich von Aufgaben und Methoden

Das Bilderbuch ist ein in der Heilpädagogischen Früherziehung oft genutztes Medium, welches sich wunderbar einsetzen lässt, um Kinder auf spielerische Art und Weise zu fördern.

Die gesellschaftlichen Veränderungen hinsichtlich der Transkulturalität stellen die Heilpädagogische Früherziehung vor neue Aufgaben, welche es mit passender Methodik zu bewältigen gilt. Auf der Suche nach einem Medium, welches als Vermittler transkultureller Elemente eingesetzt werden kann, stösst man auf das Bilderbuch.

2.5.3 Relevanz hinsichtlich Zielsetzungen

Folgende Ziele wurden anfänglich auf der Kindsbezogenen Ebene gesetzt:

- Ganzheitliche Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche
- Chancengerechtigkeit im Bildungssystem
- Partizipation am gesellschaftlichen Leben
- Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung

Der gesellschaftliche Wandel hinsichtlich einer kulturellen Vielfalt bringt die Heilpädagogische Früherziehung dazu, ihre Zielsetzungen zu überdenken und anzupassen, wobei das Bilderbuch einen wichtigen Beitrag leisten kann.

1. Ganzheitliche Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche

Die Heilpädagogische Früherziehung geht von einem ganzheitlichen Ansatz aus und hat den Anspruch an eine ganzheitliche Förderung des Kindes. Das Bilderbuch ist ein Medium, welches diesem Anspruch gerecht wird, da es verschiedene Kompetenzbereiche (kognitiv, sprachlich, soziale, emotional) der kindlichen Entwicklung fördert.

Betrachtet man die neuen Anforderungen durch die Transkulturalität werden vor allem dem emotionalen und dem sozialen Kompetenzbereich zusätzliche Wichtigkeit zugesprochen, da diese zur Empathie, Mitgefühl, Herausbildung von Vorurteilen und Grundwerten wie Akzeptanz und Toleranz beitragen können.

2. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem

Durch den Gebrauch von Bilderbüchern können sich Benachteiligungen ausgleichen lassen.

3. Partizipation am gesellschaftlichen Leben

Um dem Kind die Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, muss das Kind in sein gesellschaftliches Umfeld integriert werden. Dieser gesellschaftliche Bezugsrahmen hat sich stark verändert. Um das Kind für sein transkulturelles Umfeld zu sensibilisieren, kann das Bilderbuch als Medium dienen.

4. Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung

Der gesellschaftliche Wandel bringt auch Veränderungen hinsichtlich der Identitätsentwicklung mit sich. So ist es eine grosse Herausforderung für das Individuum, mit der Komplexität seiner eigenen transkulturell geprägten Identität umzugehen. Die Identitätsentwicklung eines Kindes kann durch Bilderbücher begünstigt werden, da dort Rollenmodelle und Identifikationsfiguren zur Verfügung stehen.

3. Empirische Analyse

Nachdem die Relevanz der Transkulturalität und deren Vermittlung durch Bilderbücher für die Heilpädagogische Früherziehung geklärt wurde, folgt nun der praktische Teil dieser Arbeit. Hier soll ein geeigneter Fragenkatalog zusammengestellt werden, mit dessen Hilfe eine Heilpädagogische Früherzieherin überprüfen kann, inwiefern ein Bilderbuch Aspekte der Transkulturalität darstellt. Für die Zusammenstellung eines solchen Fragenkataloges braucht es eine dafür geeignete Methode. Die Methode, welche der Autorin für diese Arbeit am gewinnbringendsten erscheint, ist die der qualitativen Inhaltsanalyse. Das genaue Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse soll in einem ersten Teil genau beschrieben werden, bevor die praktische Durchführung in einem zweiten Teil folgt. Nach der Zusammenstellung des Fragenkataloges wird dieser aufgrund einer exemplarischen Bilderbuchanalyse erprobt.

3.1 Methode: Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring beschreibt für das konkret praktische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Schritte, die im Folgenden beschrieben werden sollen (vgl. Flick, 2007, S. 409-417; Mayring, 2015, S. 50-114):

3.1.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials

Zur Bestimmung des Ausgangsmaterials gehört die Festlegung des Materials, die Analyse der Entstehungssituation und Beschreibung formaler Charakteristika des Materials.

1. Festlegung des Materials

In einem ersten Schritt muss definiert werden, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. Oftmals muss hier aus einer grösseren Materialmenge eine Auswahl getroffen werden. Die ausgewählte Menge muss repräsentativ sein und den zeitökonomischen Gesichtspunkten einer Analyse entsprechen. Ausserdem soll sie sich auf eine im Vorherein definierte Forschungsfrage beziehen.

2. Analyse der Entstehungssituation

In einem zweiten Schritt soll genau beschrieben werden, von wem das Material stammt, unter welchen Bedingungen es produziert wurde, welche Gründe und Motive hinter dem Zusammentragen des Materials stecken und an welche Zielgruppe es sich richtet.

3. Formale Charakteristika des Materials

Hier soll beschrieben werden, in welcher Form das zu untersuchende Material vorliegt.

3.1.2 Fragestellung der Analyse

Zur Fragestellung der Analyse gehören die Bestimmung der Richtung der Analyse und die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung.

4. Richtung der Analyse

In diesem Schritt soll bestimmt werden, über welchen Aspekt des Ausgangsmaterials Aussagen gemacht werden sollen bzw. was man daraus herausinterpretieren möchte. So kann man beispielsweise etwas über den Textverfasser oder die Wirkung des Textes bei der Zielgruppe herausfinden, oder man beschreibt den thematischen Gegenstand des Materials.

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Die Analyse soll einer präzisen und theoretisch fundierten inhaltlichen Fragestellung folgen, welche vorab genau geklärt sein muss.

3.1.3 Ablaufmodell der Analyse

Für den nächsten Schritt braucht es eine Bestimmung der Analysetechnik, die Festlegung des konkreten Ablaufmodells, die Festlegung und Definition von Kategorien oder Kategoriensystemen, die Definition der Analyseeinheiten und dann die konkrete Durchführung der Materialanalyse.

6. Bestimmung der Analysetechnik

Je nach Forschungsfrage und Material soll eine dafür geeignete Analysetechnik ausgewählt werden. Mayring definiert drei voneinander unabhängige Analysetechniken:

- *Zusammenfassung*: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2015, S. 67)
- *Explikation*: „Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textstellen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet“ (ebd.)
- *Strukturierung*: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd.)

7. Festlegung des konkreten Ablaufmodells

Aufgrund der ausgewählten Analysetechnik wird ein dazugehöriges Ablaufmodell erstellt.

8. Festlegung und Definition der Kategorien / des Kategoriensystems

Die Entwicklung von Kategorien oder eines Kategoriensystems steht bei der Analyse im Zentrum. Die Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie und der Analyse entwickelt und überprüft und überarbeitet.

9. Definition der Analyseeinheiten

Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen wird hier festgelegt, welche Masseinheiten des Materials zum Gegenstand der Analyse gemacht werden sollen.

- „Die *Kodiereinheit* legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann“ (Mayring, 2015, S. 61)
- „Die *Kontexteinheit* legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann“ (ebd.)
- „Die *Auswertungseinheit* legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden“ (ebd.)

Bei zusammenfassenden Inhaltsanalysen fallen Auswertungs- und Kontexteinheit zusammen.

10. Durchführung der Materialanalyse

Durch die konkrete Durchführung einer der drei Analysetechniken sollen die Kategorien festgelegt, überprüft und erweitert werden.

3.1.4 Interpretation und Überprüfung der Ergebnisse

Zur Interpretation und Überprüfung der Ergebnisse braucht es eine Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material, bei Veränderungen ein erneuter Materialdurchlauf, die Zusammenstellung der Ergebnisse und dessen Interpretation, und die Anwendung von inhaltsanalytischen Gütekriterien.

11. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material

Nach der konkreten Analyse findet eine Rücküberprüfung anhand der Theorie statt.

12. Erneuter Materialdurchlauf bei Veränderungen

Wenn das Kategoriensystem angepasst werden musste, kann das Material erneut anhand des Ablaufmodells untersucht werden.

13. Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung

Aus der Analyse resultierende Ergebnisse sollen hinsichtlich der Hauptfragestellung interpretiert werden.

14. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien

In einem letzten Schritt soll die Aussagekraft der gemachten Analyse eingeschätzt werden anhand inhaltsanalytischer Gütekriterien.

3.2. Anwendung einer Qualitativen Inhaltsanalyse

Nach den theoretischen Vorüberlegungen folgt nun die praktische Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse.

3.2.1 Festlegung des Materials

Bei dem ausgewählten Material handelt es sich um Fragenkataloge und Kriterienlisten, welche Bilderbücher analysieren. Dabei wurden aus allen gefundenen Fragenkatalogen diejenigen für die Analyse ausgewählt, welche sich auf die Forschungsfrage beziehen und somit im weitesten Sinne Aspekt der Transkulturalität untersuchen. Die genannte Auswahl ist eine repräsentative Teilmenge von Kriterienkatalogen, die unter den zeitökonomischen Gesichtspunkten der Inhaltsanalyse bearbeitet werden kann.

Somit werden folgende Fragenkataloge und Kriterienlisten betrachtet (geordnet nach Entstehungsjahr):

- *Fragekriterien hinsichtlich interkulturellem Ansatz vom Schweizerischen Jugendbuch-Institut Zürich (1986, S. 7)*
- *Kriterienliste für Bilderbücher zum interkulturellen Lernen (für Text und Bild) von Rösch (1997, S. 25f)*
- *Wichtige Elemente transkulturellen Lernens von Bittl, Schleiss und Wittmann (2004, S. 51)*
- *Fragenkatalog zur Prüfung der Darstellung unterschiedlicher Welten vom Kinderbuchfonds Baobab (2009, S. 6-9)*
- *Kriterien zur Auswahl von (Bilder-)Büchern im Bezug auf eine vorurteilsfreie Werthaltung von Albers (2015, S. 64ff)*

3.2.2 Analyse der Entstehungssituation

Das Schweizerische Jugendbuch-Institut Zürich stellt in der Broschüre „im andern Land“ (1986, 1993) Kinderbücher für alle Altersstufen vor, die als „Verständigungshilfe zwischen ausländischen und Schweizer Kinder“ dienen und „interkulturelle Begegnungen“ ermöglichen sollen. „Um überprüfen zu können, ob Materialien irgendwelcher Art einem interkulturellen Ansatz entsprechen“ (1986, S.7), haben die Herausgeberinnen unterschiedliche Fragen entwickelt.

Ähnlich verhält es sich mit Röschs Kriterienkatalog (vgl. 1997, S. 25f). Heidi Rösch, Professorin für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik, hat zum Thema ‚interkulturelles Lernen mit Bilderbüchern‘ geforscht und auf dieser Grundlagen einen Kriterienkatalog entworfen, welcher sich auf die Darstellung von verschiedenen Kulturen in Bilderbüchern bezieht und diese kritisch hinterfragt. Der Kriterienkatalog möchte Lehrpersonen, Pädagoginnen und Eltern helfen, ihr Bewusstsein bezüglich Aussagen von Bilderbüchern zu schärfen.

Bittl, Schleiss und Wittmann (vgl. 2004, S. 51) untersuchen den Transkulturellen Ansatz hinsichtlich der Arbeit mit Kindern und definieren das Bilderbuch als passendes Medium, um Kindern Identifikation und Orientierung zu geben und transkulturelles Lernen möglich zu machen. Sie definieren verschiedene Elemente transkulturellen Lernens, die auch als Kriterien an Bilderbücher eingesetzt werden können. Die Autorinnen richten sich an Mitarbeiterinnen von Kindergärten, Horten, Grundschulen, Krabbelgruppen, Kleinstheimen und anderen Einrichtungen, die mit Kindern vom 2. bis zum 12. Lebensjahr arbeiten.

Die Autorinnen des Kinderbuchfonds Baobab (2009) prüfen und beurteilen jährlich neu erscheinende deutschsprachige Publikationen bezüglich ihrer Darstellung unterschiedlicher Welten anhand eines von ihnen herausgearbeiteten Fragenkataloges (vgl. 2009, S. 6-9). In „Fremde Welten“ empfehlen sie Bücher für Kinder und Jugendliche, die kulturelle Vielfalt thematisieren und so auf der Grundlage der Interkulturalität offene Begegnungen mit anderen Kulturen ermöglichen. Der Kinderbuchfonds Baobab möchte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Lesen anregen und einen Beitrag zu einem respektvollen Zusammenleben leisten.

Timm Albers, Professor für Inklusive Pädagogik, beschreibt die wichtige Funktion des Bilderbuches, auf kindgerechte Art den Umgang mit Vielfalt zu thematisieren und Klischees abzubauen. Er empfiehlt Erzieherinnen, auf der Suche nach geeigneter, vorurteilsfreier Literatur die von Morelli (Morelli; zitiert nach Albers 2015, S. 64f) herausgearbeiteten Kriterien anzuwenden.

Zur Begründung der Verwendung von Fragenkatalogen, welche Aspekte der Interkulturalität untersuchen, soll der Leserschaft folgendes Zitat in Erinnerung gerufen werden:

Angesichts des relativ jungen Konzepts von transkulturellem Lernen ist verständlich, dass spezifische didaktische Konzeptionen und Trainingsmethoden noch kaum verfügbar sind. Vorerst wird man sich damit begnügen müssen, die auch für kulturelles und interkulturelles Lernen entwickelten Verfahren auf ihre Eignung zu prüfen. (Flehsig, 2000, S. 9)

3.2.3 Formale Charakteristika des Materials

Das zugrundeliegende Material sind entweder Fragenkataloge oder Kriterienlisten, die in Form von einem niedergeschriebenen Text vorliegen.

3.2.4 Richtung der Analyse

Hinsichtlich der Fragestellung sollen Aussagen aus den verschiedenen Kriterienlisten und Fragenkatalogen hinsichtlich der Transkulturalität in Bilderbüchern herausinterpretiert werden. Fehlende Elemente werden dann in einem weiteren Teil der Analyse ergänzt (vgl. Kapitel 3.2.11).

3.2.5 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde bereits eine detaillierte Einordnung der Thematik in den wissenschaftlichen Diskurs vorgenommen. An dieser gilt es, sich in der folgenden Analyse zu orientieren. Die in der Einleitung definierte Fragestellung soll in diesem praktischen Teil der Masterarbeit damit beantwortet werden:

Welche Fragen muss ein Fragenkatalog enthalten, um transkulturelle Elemente in einem Bilderbuch analysieren zu können?

3.2.6 Bestimmung der Analysetechnik

Da es das Ziel dieser Analyse ist, die Kriterienlisten und Fragenkataloge so zu bearbeiten, dass eine Reduktion und Zusammenfassung auf die wesentlichen Inhalte stattfindet und dadurch Überschaubarkeit garantiert werden kann, wurde für die vorliegende qualitative Untersuchung die Anwendung einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewählt. Bei der zusammenfassenden

Inhaltsanalyse wird also in verschiedenen Abschnitten versucht, die Kataloge zu paraphrasieren, zu generalisieren und systematisch zu kürzen. So kann ein Kategorienraster entstehen, welches eine thematische Gliederung enthält. Eine solche Gliederung ermöglicht es, Materialeinheiten zu sortieren und unter Kategorien zusammenzufassen.

3.2.7 Festlegung des konkreten Ablaufmodells

Nachdem bestimmt wurde, dass es zu einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse kommen soll, kann nun ein konkretes Ablaufmodell aufgestellt werden (vgl. Mayring, 2015, S. 70ff):

1. *Schritt:* Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen (Z1-Regeln)
2. *Schritt:* Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus – Generalisierung der Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau (Z2-Regeln)
3. *Schritt:* erste Reduktion durch Selektion, Streichen bedeutungsgleicher oder unwichtiger Paraphrasen (Z3-Regeln)
4. *Schritt:* zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem angestrebten Abstraktionsniveau und Wiedergabe durch neue Aussage (Z4-Regeln)

3.2.8 Festlegung und Definition der Kategorien / des Kategoriensystems

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden drei Aspekte der Transkulturalität genannt, welche hier als Kategorien dienen sollen:

- *K1:* Transkulturelle Gesellschaften (Darstellung der Transkulturalität auf der Makroebene)
- *K2:* Transkulturelle Individuen (Darstellung von Transkulturalität auf der Mikroebene)
- *K3:* Transkulturelles Zusammenleben

3.2.9 Definition der Analyseeinheiten

Da es sich in der vorliegenden Analyse um eine Zusammenfassung handelt, fallen Auswertungs- und Kontexteinheit zusammen. Folgende Masseinheiten werden für die Analyse definiert:

- *Kodiereinheit:* Jede Frage bzw. Kategorie eines Kataloges.
- *Auswertungs- und Kontexteinheit:* Die einzelnen Fragenkataloge bzw. Kriterienlisten als Gesamtes.

3.2.10 Durchführung der Materialanalyse

Für die konkrete Durchführung der Materialanalyse soll hier das von Mayring beschriebene Ablaufmodell zur Analysetechnik der Zusammenfassung Schritt für Schritt angewendet werden. Die Z1-Regel und die Z2-Regel werden dabei in einer übersichtlichen Tabelle zusammengenommen. Die dadurch entstandenen Generalisierungen werden unter den bei Schritt 8 (vgl. Kapitel 3.2.8) definierten Kategorien eingeordnet bzw. fallen raus (*nicht eingeordnet*). Danach wird eine Reduktion durch die Z3-Regel und die Z4-Regel vorgenommen.

3.2.10.1 Paraphrasieren und Generalisieren (Z1 und Z2)

Schweizerisches Jugendbuch-Institut Zürich (1986) [SJIZ]

Fall	Nr.	Paraphrase (Z1)	Generalisierung (Z2)
SJIZ	1	Gespräch zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen	Begegnungssituation verschiedener Gruppen
SJIZ	2	Beschreibung vom Lernen gegenseitiger Toleranz als Prozess	Lernen von Toleranz als Prozess
SJIZ	3	Umgang verschiedener ethnischer Gruppen mit Konflikten und Problemen	Umgang verschiedener Gruppen mit Konfliktsituation
SJIZ	4	Reflexion der eigenen Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und Normen	Selbstreflexion
SJIZ	5	Darstellung von Beziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen	Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen

Tabelle 2: SJIZ Paraphrase und Generalisierung

Rösch (1997) [R]

Fall	Nr.	Paraphrase (Z1)	Generalisierung (Z2)
R	1	Darstellung von ethnischen Minderheiten oder diskriminierten Gruppen	Darstellung von Minderheiten
R	2	Positive oder negative Darstellung verschiedener ethnischer Gruppen	Neutrale Darstellung verschiedener Gruppen
R	3	Darstellung interethnischer Begegnungssituationen und Konfliktlösungsstrategien	Begegnungssituationen und Konfliktlösungsstrategien verschiedener Gruppen
R	4	Konstruktion von Verschiedenheit (Stereotypen, Vorurteile, Ethnisierung, Kulturalisierung)	Konstruktion von Differenzen
R	5	Bearbeitung von positiven und problembeladenen Aspekten des interkulturellen Aufeinandertreffens auf verschiedenen Ebenen (Inhalt, Sprache, Ästhetik)	Darstellung unterschiedlicher Aspekte beim Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen
R	6	Unterstützung des gegenseitigen (Fremd-)Verstehens durch konstruktive Anregungen	Gegenseitiges Verstehen durch konstruktive Anregungen
R	7	Beitrag zur altersentsprechenden kulturellen Selbstreflexion verschiedener Gruppen	Kulturelle Selbstreflexion

Tabelle 3: R Paraphrase und Generalisierung

Kinderbuchfonds Baobab (2009) [KB]

Fall	Nr.	Paraphrase (Z1)	Generalisierung (Z2)
KB	1	Handelnde Personen der Geschichte	Handelnde Personen
KB	2	Rolle von Minderheiten	Darstellung von Minderheiten
KB	3	Erwartungshaltung an Menschen einer Kultur, um Anerkennung zu finden	Erwartungshaltungen
KB	4	Rolle des Unbekannten und Fremden	Konstruktion von Fremdheit
KB	5	Haltung gegenüber anderen, fremden Kulturen	Haltung gegenüber anderen Kulturen
KB	6	Darstellung von Angehörigen einer Kultur	Darstellung von Menschen
KB	7	Positive oder negative Verallgemeinerungen	Verallgemeinerungen
KB	8	Beschreibung der Beziehungen zwischen Einheimischen und Migrantinnen	Beziehung zwischen verschiedenen Menschen
KB	9	Hierarchien bezüglich versch. Kulturen, Schichten, Geschlechtern	Hierarchien
KB	10	Rolle der Geschlechtszugehörigkeit für Verlauf der Geschichte	Rolle der Geschlechtszugehörigkeit
KB	11	Darstellung unterschiedlicher Lebensformen und Werte	Darstellung vielfältiger Lebensformen und Werten
KB	12	Wertemasstäbe bei Vermittlung kultureller Identitäten	Vermittlung kultureller Identitäten
KB	13	Differenzierte der Darstellung unterschiedlicher Kulturräume	Darstellung verschiedener Kulturräume
KB	14	Anregung für Auseinandersetzung mit dem Fremden	Auseinandersetzung mit Fremdheit
KB	15	Begegnungssituationen zwischen Menschen unterschiedlicher Schichten, Kulturen, Nationalitäten	Begegnungssituationen verschiedener Menschen
KB	16	Beschreibung unterschiedlicher religiöser Überzeugungen als gleichwertig	Darstellung verschiedener religiöser Überzeugungen
KB	17	Wertschätzung gegenüber der dargestellten Kultur	Wertschätzung gegenüber verschiedenen Kulturen
KB	18	Eigenständige oder von aussen kommende Problemlösungen von Minderheiten	Problemlösungsstrategien von Minderheiten
KB	19	Beschreibung vom Problemursachen (z.B. Armut)	Beschreibung von Problemursachen
KB	20	Verantwortungszuschreibung an verschiedene Ethnien	Verantwortungszuschreibungen

KB	21	Propaganda von Fortschritt	Propaganda von Fortschritt
KB	22	Darstellung von Nord-Süd-Beziehungen und deren Geschichte	Darstellung von historischen Elementen
KB	23	Angaben von Empfehlungen (Anpassung, Widerstand)	Empfehlungen
KB	24	Stereotype oder differenzierte Illustration von Menschen	Illustration von Menschen (stereotyp oder differenziert)
KB	25	Darstellung von Kulturen	Darstellung von Kulturen
KB	26	Text-Bild-Relation	Text-Bild-Relation
KB	27	Darstellung der Menschen bezüglich Grösse, Position, Farbe	Illustration von Menschen (Grösse, Position, Farbe)
KB	28	Blickfang	-
KB	29	Farbgebung	-
KB	30	Sehgewohnheiten	-
KB	31	Einsatz von Vergleichen, Symbolen, sprachlichen Bildern	-
KB	32	Umfang und Komplexität des Wortschatzes der Personen	Wortschatz der Personen
KB	33	Umgang mit Slang	Umgang mit Slang
KB	34	Annäherung an Sichtweise Kind	Kindzentriertheit
KB	35	Umsetzung eines pädagogischen Anspruches	Pädagogischer Anspruch
KB	36	Gründe für Schilderung von brutalen Szenen	Darstellung brutaler Szenen
KB	37	Psychologie der Charaktere	-
KB	38	Relevanz der Information über Autorin	Information über Autorin
KB	39	Verwendung von Quellenangaben oder Literaturhinweisen	Recherche
KB	40	Wertevielfalt statt Ethnozentrismus	Wertevielfalt
KB	41	Gleichwertigkeit statt Paternalismus	Gleichwertigkeit
KB	42	Respekt statt Rassismus	Respekt
KB	43	Gender statt Sexismus	Gender
KB	44	Dialog statt Fundamentalismus	Dialog

Tabelle 4: KB Paraphrase und Generalisierung

Bittl, Schleiss und Wittmann (2004) [BSW]

Fall	Nr.	Paraphrase (Z1)	Generalisierung (Z2)
BSW	1	Verzicht auf nationalkulturelle Zuschreibungen	Verzicht auf Zuschreibungen
BSW	2	Wahrnehmung der vielfältigen Herkünfte des Menschen	Vielfältige Herkünfte des Menschen

BSW	3	Neutrale Beschreibung der Andersartigkeit	Konstruktion der Andersartigkeit
BSW	4	Klare Grenzziehung bei Verhalten gegen die Würde des Menschen	Klare Haltung bei menschenunwürdigem Verhalten
BSW	5	Hilfe im Finden der eigenen Orientierung	Hilfe bei Identitätssuche
BSW	6	Lernen von Symbolen und Riten des Lebens	Lernen verschiedener Symbolen und Riten

Tabelle 5: BSW Paraphrase und Generalisierung

Albers (2015) [A]

Fall	Nr.	Paraphrase (Z1)	Generalisierung (Z2)
A	1	Verzicht auf stereotypen oder diskriminierenden Darstellungen, die nicht eindeutig für Kinder als solche erkannt werden	Verzicht auf stereotype oder diskriminierende Darstellungen
A	2	Anregung zur Reflexion von Vorurteilen	Reflexion von Vorurteilen
A	3	Darstellung von unterschiedlichen Lebenswelten	Darstellung unterschiedlicher Lebenswelten
A	4	Beschreibung des Lebens mit Behinderung	-
A	5	Darstellung von Heterogenität und Unterschieden ohne hierarchische Bewertung	Darstellung von Heterogenität und Unterschieden ohne hierarchischer Bewertung
A	6	Darstellung von Individuen mit verschiedenen Persönlichkeiten, Vorlieben und vielfältigen Interessen	Darstellung von Individuen mit vielfältigen Identitäten
A	7	Verzicht auf Darstellung von kompensatorischen Eigenschaften	-
A	8	Vermeidung von typischen Darstellungen, Strickmustern oder Umgangsformen	Vermeidung von stereotypen Darstellungen
A	9	Darstellung des Zusammenlebens aller und den damit einher gehenden Aufgaben und Chancen aller	Darstellung von Aufgaben und Chancen der Heterogenität
A	10	Hintergrundinformationen	Hintergrundinformationen

Tabelle 6: A Paraphrase und Generalisierung

K1: Transkulturelle Gesellschaften (Darstellung der Transkulturalität auf der Makroebene)

- Darstellung von Minderheiten (R1)
- Neutrale Darstellung verschiedener Gruppen (R2)
- Darstellung von Minderheiten (KB2)
- Konstruktion von Fremdheit (KB4)
- Verallgemeinerungen (KB7)
- Darstellung vielfältiger Lebensformen und Werten (KB11)

- Darstellung verschiedener Kulturräume (KB13)
- Auseinandersetzung mit Fremdheit (KB14)
- Darstellung verschiedener religiöser Überzeugungen (KB16)
- Darstellung von Kulturen (KB25)
- Wertevielfalt (KB40)
- Verzicht auf Zuschreibungen (BSW1)
- Lernen verschiedener Symbole und Riten (BSW6)
- Verzicht auf stereotype oder diskriminierende Darstellungen (A1)
- Darstellung unterschiedlicher Lebenswelten (A3)
- Vermeidung von stereotypen Darstellungen (A8)

K2: Transkulturelle Individuen (Darstellung der Transkulturalität auf der Mikroebene)

- Selbstreflexion (SJIZ4)
- Kulturelle Selbstreflexion (R7)
- Handelnde Personen (KB1)
- Darstellung von Menschen (KB6)
- Vermittlung kultureller Identitäten (KB12)
- Illustration von Menschen (stereotyp oder differenziert) (KB24)
- Illustration von Menschen (Grösse, Position, Farbe) (KB27)
- Vielfältige Herkünfte des Menschen (BSW2)
- Hilfe bei Identitätssuche (BSW5)
- Darstellung von Individuen mit vielfältigen Identitäten (A6)

K3: Transkulturelles Zusammenleben (Begegnung, Beziehung, Dialog, Werte, Verständnis, Synthese)

- Begegnungssituation verschiedener Gruppen (SJIZ1)
- Umgang verschiedener Gruppen mit Konfliktsituationen (SJIZ3)
- Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen (SJIZ4)
- Begegnungssituationen und Konfliktlösungsstrategien verschiedener Gruppen (R3)
- Konstruktion von Differenzen (R4)
- Darstellung unterschiedlicher Aspekte beim Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen (R5)
- Gegenseitiges Verstehen durch konstruktive Anregungen (R6)
- Beziehung zwischen verschiedenen Menschen (KB8)
- Begegnungssituationen verschiedener Menschen (KB15)
- Problemlösungsstrategien von Minderheiten (KB18)
- Beschreibung von Problemursachen (KB19)
- Verantwortungszuschreibungen (KB20)
- Darstellung von historischen Elementen (KB22)
- Recherche (KB 39)
- Darstellung von Aufgaben und Chancen der Heterogenität (A9)
- Lernen von Toleranz als Prozess (SJIZ2)
- Haltung gegenüber anderen Kulturen (KB5)

- Hierarchien (KB9)
- Rolle der Geschlechtszugehörigkeit (KB10)
- Wertschätzung gegenüber verschiedenen Kulturen (KB17)
- Gleichwertigkeit (KB41)
- Respekt (KB42)
- Gender (KB43)
- Dialog (KB44)
- Konstruktion der Andersartigkeit (BSW3)
- Klare Haltung bei menschenunwürdigem Verhalten (BSW4)
- Reflexion von Vorurteilen (A2)
- Darstellung von Heterogenität und Unterschieden ohne hierarchischer Bewertung (A5)
- Hintergrundinformationen (A10)

Nicht eingeordnet:

- Erwartungshaltungen (KB3)
- Propaganda von Fortschritt (KB21)
- Empfehlungen (KB23)
- Text-Bild-Relation (KB26)
- Wortschatz der Personen (KB32)
- Umgang mit Slang (KB33)
- Kindzentriert (KB34)
- Pädagogischer Anspruch (KB35)
- Darstellung brutaler Szenen (KB36)
- Information über Autorin (KB38)

3.2.10.2 Reduktion (Z3 und Z4)

K1: Transkulturelle Gesellschaften (Darstellung der Transkulturalität auf der Makroebene)

- Darstellung verschiedener Kulturen (R1) (R2) (KB2) (KB13) (KB25)
- Verzicht auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellungen und Zuschreibungen (KB7) (BSW1) (A1) (A8)
- Konstruktion von Fremdheit (KB4) (KB14)
- Darstellung vielfältiger Lebenswelten, Lebensformen und Werten (BW6) (KB11) (KB16) (KB40) (A3)

K2: Transkulturelle Individuen (Darstellung der Transkulturalität auf der Mikroebene)

- (Kulturelle) Selbstreflexion (SJIZ4) (R7)
- Hilfe bei Identitätssuche (BSW5)
- Handelnde Personen (KB1)
- Darstellung von Menschen (stereotyp oder differenziert) (KB6) (KB24)
- Illustration von Menschen (Grösse, Position, Farbe) (KB27)

- Darstellung von Individuen mit vielfältigen kulturellen Identitäten / Herkünften (KB12) (BSW2) (A6)

K3: Transkulturelles Zusammenleben

- Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen / Menschen (SJIZ4) (KB8)
- Aspekte von Begegnungssituationen und Konfliktlösungsstrategien verschiedener Kulturen / Menschen (SJIZ1) (SJIZ3) (R3) (R5) (KB15) (KB18)
- Gegenseitiges Verstehen durch konstruktive Anregungen (R6)
- Beschreibung von Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen (KB19) (KB20)
- Darstellung von Aufgaben und Chancen der Heterogenität (A9)
- Konstruktion von Differenzen durch Recherche und Hintergrundinformationen (z.B. historische Elemente) (R4) (BSW3) (KB22) (KB39) (A10)
- Dialog (KB44)
- Reflexion von Vorurteilen (A2)
- Vermittlung von Werten (Wertschätzung, Toleranz, Respekt, Gleichwertigkeit, keine hierarchische Bewertung) (SJIZ2) (BSW4) (KB5) (KB9) (KB10) (KB17) (KB41) (KB42) (KB43) (A5)

3.2.11 Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material

Die aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse resultierenden Kategorien sollen nun an der Theorie rücküberprüft werden. Um zu garantieren, dass sich ein Bilderbuch durch die genannten Kategorien hinsichtlich transkultureller Elemente analysieren lässt, soll eine genaue Auseinandersetzung des Materials mit der Theorie der Transkulturalität stattfinden. Ausserdem soll jeweils ein Link zur Frühförderung gemacht werden, womit die Eignung der Kategorien für die Heilpädagogische Früherziehung beziehungsweise für die Arbeit mit dem Vorschulkind überprüft werden kann (vgl. Kapitel 2.3.4.3).

Am Ende der Rücküberprüfung sollen die einzelnen Kategorien wieder in Fragen umformuliert werden. Zu Gunsten einer besseren Übersichtlichkeit werden die verschiedenen Kategorien jeweils mit einem Buchstaben vermerkt, damit sie bei den abschliessenden Fragen wiedererkannt und zugeordnet werden können. Es wird jeweils benannt, ob eine Kategorie so übernommen (*übernommen*), überarbeitet (*überarbeitet*) oder neu konstruiert (*NEU*) wurde.

3.2.11.1 Transkulturelle Gesellschaften – Makroebene

Welsch (vgl. Kapitel 2.3.2) beschreibt in seinen diversen Schriften über Transkulturalität, dass sich ähnliche Lebensformen heutzutage in unterschiedlichen Kulturen finden lassen.

- a. Darstellung von ähnlichen Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen.

Des Weiteren hebt Welsch hervor, dass sich heute in ein und derselben Gesellschaften eine jeweils grosse Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen und somit vielfältigen Lebensformen und Lebenswelten vorfindet. Diese Kulturen sind geprägt durch starke Vermischungen und Verbindungen, wodurch sich die Trennschärfe zwischen Eigenkultur und Fremdkultur auflöst. Es entstehen vielfältige

Lebensformen und Lebenswelten. Somit kritisiert Welsch die Vorstellung von Kulturen als homogen und klar von Anderen abgrenzbar, wodurch Stereotypisierungen (z.B. nationale Zuschreibungen) ad Absurdum geführt werden.

- b. Darstellung verschiedener Kulturen (R1) (R2) (KB2) (KB13) (KB25) und Darstellung vielfältiger Lebenswelten, Lebensformen und Werten (BSW6) (KB11) (KB16) (KB40) (A3)
- c. Darstellung von Vermischungen der Kulturen und Konstruktion von Fremdheit (KB4) (KB14)
- d. Verzicht auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellungen und Zuschreibungen (KB7) (BSW1) (A1) (A8)

Die benannte Vermischung und Durchdringung aller Kulturen betrifft verschiedenste kulturelle Dimensionen. Der Alltag der Menschen ist Transkulturell geworden.

- e. Darstellung der Vieldimensionalität von transkulturellen Gesellschaften

In Fragen umformuliert sieht das folgendermassen aus:

- a. Wird aufgezeigt, dass sich ähnliche Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen finden lassen? (*NEU*)
- b. Wird die Existenz einer Vielfalt von Kulturen, Lebenswelten, Lebensformen und Werten in ein und derselben Gesellschaft dargestellt? (*überarbeitet*)
- c. Wird die Auflösung Fremdkultur-Eigenkultur durch stark vermischte und verflochtene Kulturen dargestellt? (*überarbeitet*)
- d. Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet? (*übernommen*)
- e. Wird die Vieldimensionalität (verschiedene kulturelle Dimensionen) von transkulturellen Gesellschaften aufgezeigt? (*NEU*)

Hinsichtlich des Vorschulbereiches wird davon ausgegangen, dass Kinder bereits früh mit Aspekten der Transkulturalität in Verbindung kommen sollen, um diese für Vielfalt und Heterogenität zu sensibilisieren (vgl. Kapitel 2.3.3.5). Somit eignen sich die aufgezeigten Fragen für den Einsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung.

3.2.11.2 Transkulturelle Individuen – Mikroebene

Genauso wie heutige Gesellschaften transkulturell geprägt sind, sind auch Individuen transkulturell, also jeweils durch verschiedene kulturelle Identitäten geprägt. Welsch (vgl. Kapitel 2.3.2) nennt den Menschen auch einen „kulturellen Mischling“. Eine solche transkulturelle Identität kann demzufolge nicht mit einer nationalen Identität (stereotyp) gleichgesetzt werden.

- a. Handelnde Personen (KB1)
- b. Darstellung von Individuen mit vielfältigen kulturellen Identitäten / Herkunft (KB12) (BSW2) (A6)
- c. Darstellung von Menschen (stereotyp oder differenziert) (KB6) (KB24) und Illustration von Menschen (Grösse, Position, Farbe) (KB27)

Verschiedene Autorinnen (vgl. Kapitel 2.3.3) betonen die Wichtigkeit einerseits einer Bewusstwerdung dieser vielfältigen kulturellen Identität und andererseits einer Identifikationsmöglichkeit mit einer der Bilderbuchfiguren, um eine Identitäts- und Persönlichkeitsbildung ermöglichen zu können.

- d. (Kulturelle) Selbstreflexion (SJIZ4) (R7) und Hilfe bei Identitätssuche (BSW5)
- e. Identifikationsmöglichkeit mit Bilderbuchfigur

In Fragen umformuliert sieht das folgendermassen aus:

- a. Wer sind die handelnden Individuen einer Geschichte? (*übernommen*)
- b. Werden die vielfältigen kulturellen Identitäten eines Individuums dargestellt? (*übernommen*)
- c. Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet? (*überarbeitet*)
- d. Kann eine kulturelle Selbstreflexion stattfinden? (*übernommen*)
- e. Hat die Leserin die Möglichkeit, sich mit einer Bilderbuchfigur zu identifizieren? (*NEU*)

Die Forschungsliteratur beschreibt die Identitätsentwicklung durch eine Bewusstwerdung der persönlichen transkulturellen Herkunft als wichtige Aufgabe der Vorschulpädagogik (vgl. Kapitel 2.3.3.5). Somit eignen sich die gestellten Fragen für den Einsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung.

3.2.11.3 Transkulturelles Zusammenleben

Ein Zusammenleben im transkulturellen Kontext stellt für eine Gesellschaft und seine Individuen immer Chancen und Herausforderungen dar (vgl. Kapitel 2.3.3).

- a. Darstellung von Aufgaben und Chancen der Heterogenität (A9)

Für ein gelingendes transkulturelles Zusammenleben ist gegenseitiges Verstehen essentiell (vgl. Kapitel 2.3.3), wobei nach konstruktiven Ansätzen gesucht werden muss. Ein solcher konstruktiver Ansatz ist die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen, welche gleichzeitig auch das Zentrum des Transkulturalitätsansatzes darstellt. Dabei sind Begegnungen, Beziehungen und Dialoge zwischen verschiedenen Individuen bzw. Kulturen entscheidend.

- b. Gegenseitiges Verstehen durch konstruktive Anregungen (R6)
- c. Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen / Menschen (SJIZ4) (KB8)
- d. Aspekte von Begegnungssituationen und Konfliktlösungsstrategien verschiedener Kulturen / Menschen (SJIZ1) (SJIZ3) (R3) (R5) (KB15) (KB18) und Dialog (KB44)

Zum gegenseitigen Verstehen gehört des Weiteren die Darlegung von Gründe für die Transkulturalität (vgl. Kapitel 2.3.2):

- e. Aufzeigen von Gründen für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.)

Takeda (vgl. Kapitel 2.3.3) beschreibt die differenzierte Auseinandersetzung mit Verschiedenheit und Differenzen (beispielsweise durch Recherche) als weitere Möglichkeit, gegenseitiges Verstehen im

transkulturellen Kontext möglich zu machen. Problemursachen müssen benannt, und Verantwortungszuschreibungen genau überprüft werden.

- f. Konstruktion von Differenzen durch Recherche und Hintergrundinformationen (z.B. historische Elemente) (R4) (BSW3) (KB22) (KB39) (A10)
- g. Beschreibung von Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen (KB19) (KB20)

Nach Göhlich, Leonhard, Liebau und Zirfas (vgl. Kapitel 2.3.3) ist die Vermittlung bestimmter Werte entscheidend und voraussetzend für ein friedliches transkulturelles Zusammenleben.

- h. Vermittlung von Werten (Wertschätzung, Toleranz, Respekt, Gleichwertigkeit, keine hierarchische Bewertung) (SJIZ2) (BSW4) (KB5) (KB9) (KB10) (KB17) (KB41) (KB42) (KB43) (A5)
- i. Reflexion von Vorurteilen (A2)

In Fragen umformuliert sieht das folgendermassen aus:

- a. Werden Herausforderungen und Chancen der Transkulturalität thematisiert? (*überarbeitet*)
- b. Wird gegenseitiges Verstehen durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen ermöglicht? (*überarbeitet*)
- c. In welchen Beziehungen stehen verschiedene Kulturen bzw. Individuen zueinander? (*übernommen*)
- d. Kommt es zu Begegnungen und Dialogen zwischen verschiedenen Kulturen bzw. Individuen? (*überarbeitet*)
- e. Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt? (*NEU*)
- f. Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt? (*übernommen*)
- g. Welche Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen werden gemacht? (*übernommen*)
- h. Werden Werte wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Gleichwertigkeit oder der Verzicht auf hierarchische Bewertungen vermittelt? (*übernommen*)
- i. Findet eine Reflexion über Vorurteile statt? (*übernommen*)

Ziele des Frühbereiches sind es, Vorschulkinder bestimmte Werte zu vermitteln, Empathie und Mitgefühl sowie Perspektivenübernahme zu fördern (vgl. Kapitel 2.3.3.5). So kann eine Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen stattfinden, was zu einem friedlichen Zusammenleben beiträgt. Die aufgeführten Fragen eignen sich somit für den Einsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung.

3.2.12 Erneuter Materialdurchlauf bei Veränderungen

Ein erneuter Materialdurchlauf ist aufgrund der Ergebnisse aus der detaillierten Auseinandersetzung mit dem Theorieteil nicht nötig.

3.2.13 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung
Dieser Punkt wird am Schluss dieser Masterarbeit detailliert erläutert werden.

3.2.14 Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien

Die Überprüfung der Ergebnisse auf Objektivität, Reliabilität und Validität kann im Umfang dieser Arbeit nicht geleistet werden.

3.3 Fragenkatalog

Aus der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse lässt sich folgender Fragenkatalog zusammenstellen:

3.3.1 Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften

- a. Wird aufgezeigt, dass sich ähnliche Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen finden lassen?
- b. Wird die Existenz einer Vielfalt von Kulturen, Lebenswelten, Lebensformen und Werten in ein und derselben Gesellschaft dargestellt?
- c. Wird die Auflösung Fremdkultur-Eigenkultur durch stark vermischte und verflochtene Kulturen dargestellt?
- d. Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet?
- e. Wird die Vieldimensionalität (verschiedene kulturelle Dimensionen) von transkulturellen Gesellschaften aufgezeigt?

3.3.2 Mikroebene – Transkulturelle Individuen

- a. Wer sind die handelnden Individuen einer Geschichte?
- b. Werden die vielfältigen kulturellen Identitäten eines Individuums dargestellt?
- c. Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet?
- d. Kann eine kulturelle Selbstreflexion stattfinden?
- e. Hat die Leserin die Möglichkeit, sich mit einer Bilderbuchfigur zu identifizieren?

3.3.3 Transkulturelles Zusammenleben

- a. Werden Herausforderungen und Chancen der Transkulturalität thematisiert?
- b. Wird gegenseitiges Verstehen durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen ermöglicht?
- c. In welchen Beziehungen stehen verschiedene Kulturen bzw. Individuen zueinander?
- d. Kommt es zu Begegnungen und Dialogen zwischen verschiedenen Kulturen bzw. Individuen?
- e. Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt?
- f. Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt?

- g. Welche Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen werden gemacht?
- h. Werden Werte wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Gleichwertigkeit oder der Verzicht auf hierarchische Bewertungen vermittelt?
- i. Findet eine Reflexion über Vorurteile statt?

3.4 Bilderbuchanalyse – Alle da!

Das Bilderbuch „Alle da“ ist nach der Einschätzung der Autorin ein äusserst geeignetes Buch, um exemplarisch transkulturelle Elemente in einem Bilderbuch aufzuzeigen und gleichzeitig die Zusammenstellung des Fragenkataloges zu untersuchen. Die Geschichte spielt in der transkulturellen Stadt Berlin, wo 22 transkulturell geprägte Schülerinnen einer Klasse sich und ihre Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise vorstellen.

Wie bei anderen Bilderbüchern sind auch die Seiten in „Alle da!“ nicht nummeriert. Für die Analyse und den Quellennachweis (vgl. Abbildungsverzeichnis) ist dies jedoch essentiell. Deshalb wird eine Seitenzählung vorgenommen, welche Rösch (vgl. 1997, S. 8) im Zusammenhang mit Bilderbüchern vorschlägt: Seite 1 ist das Titelbild, und nachfolgend wird jedem bedruckten Blatt die nächste Nummer zugeteilt. Die Zählung endet mit dem Buchrücken. Die in die Analyse einflussenden Abbildungen befinden sich im Anhang (vgl. Anhang) der Arbeit und werden im Abbildungsverzeichnis mit vollständiger Quellenangabe aufgeführt.

3.4.1 Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften

- a. Wird aufgezeigt, dass sich ähnliche Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen finden lassen?**

Sarah, ein Mädchen aus der Klasse, stellt den Leserinnen seine Familie vor, welche auf der ganzen Welt verteilt leben (Abbildung 3):

Ich habe zwei Brüder und eine Schwester, wir wohnen in Berlin. Meine Oma lebt in Jordanien, sie hat 13 Kinder und 56 Enkelkinder. Aber mein Opa hat nur 29 Enkelkinder gesehen, weil er in Libanon von einem Soldaten erschossen wurde. Mein Onkel Yakub wohnt mit seiner Familie in Schweden. Meine Lieblingstante Ashtad wohnt in Dubai, Tante Rabea in Nordamerika, Onkel Halim in Wuppertal, Tante Nahid in Bulgarien, Onkel Khalil in Nigeria, Tante Parastu in Dänemark, Mamas Zwillingbruder Onkel Kamyar in Jordanien, Onkel Abbas in Südafrika, Tante Shirin in London, Tante Fadima in Gaza und Tante Marjan in Ramallah. Der grösste Wunsch meiner Oma ist, dass sie uns alle einmal zusammen sieht. (Tuckermann & Schulz, 2014, S. 13f)

Die Familie scheint sich trotz der grossen räumlichen Distanz emotional nahe zu sein, und ähnliche Lebensformen und Werte zu teilen. Dies zeigt den Zustand von ähnlichen Lebensformen auf, welche sich in unterschiedlichen Kulturen auf der Welt wiederfinden lassen.

- b. Wird die Existenz einer Vielfalt von Kulturen, Lebenswelten, Lebensformen und Werten in ein und derselben Gesellschaft dargestellt?**

Man könnte das Aufzeigen einer Vielfalt von unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen in einer Gesellschaft als Schwerpunkt des Bilderbuches bezeichnen. So zeigt das Bild „Transkulturelles Zusammenleben“ (Abbildung 2) das Nebeneinander verschiedener Lebenswelten und Kulturen in ein und derselben Gesellschaft besonders schön auf. Bei der Betrachtung dieses Bildes begegnen einem Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Bekleidungen, Beschäftigungen, Tätigkeiten oder Vorlieben.

c. Wird die Auflösung Fremdkultur-Eigenkultur durch stark vermischte und verflochtene Kulturen dargestellt?

Bei der Durchsicht des Bilderbuches fällt es einem schwer genau zu bestimmen, welche Eigenschaften und Aspekte welcher Kultur zuzuordnen sind. Dadurch bemerkt man die Auflösung der sogenannten Eigenkultur genauso wie die der Fremdkultur, und wird sich der starken Vermischung und Verflechtung der Kulturen bewusst.

d. Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet?

Die verschiedenen Kulturen werden differenziert dargestellt und erscheinen gleichwertig nebeneinander. Auf nationale Stereotypbildungen oder gar diskriminierende Darstellungen wird gänzlich verzichtet.

e. Wird die Vieldimensionalität (verschiedene kulturelle Dimensionen) von transkulturellen Gesellschaften aufgezeigt?

Das Bilderbuch zeigt auf, wie in heutigen Gesellschaften der gesamte Alltag transkulturell geworden ist: Ein blonder Mann spielt auf einer Djembe (Abbildung 5.1), einem Musikinstrument aus Westafrika. Eine Frau gibt einen Kurs in Bauchtanz (Abbildung 5.2), einer orientalischen Tanzformen, welche ihren Ursprung in Ägypten hat. Ein kleines Mädchen kann man beim Essen von Insekten beobachten (Abbildung 5.3), eine Tätigkeit, welche in vielen Teilen der Welt praktiziert wird.

3.4.2 Mikroebene – Transkulturelle Individuen

a. Wer sind die handelnden Individuen einer Geschichte?

Die Hauptcharaktere der Geschichte sind die 22 Schülerinnen einer Klasse aus Berlin (Abbildung 1), die der Leserin entgegenwinken und in verschiedenen Sprachen einen guten Morgen wünschen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, S. 15f):

- *Amad* sagt „Sabah al kher“ (arabisch)
- *Alan* sagt „Good morning“ (englisch)
- *Thu Nga* sagt „Xin chào“ (vietnamesisch)
- *Can* sagt „Roj Basch“ (kurdisch)
- *Sara* sagt „Salam“ (arabisch)
- *Natalia* sagt „Dobrij den“ (russisch)
- *Eleni* sagt „Kabimera“ (griechisch)

- *Maurizio* sagt „Buon giorno“ (italienisch)
- *Mehari* sagt „Dahand hadirkum“ (eritreisch)
- *Keiko* sagt „Konnichiwa“ (japanisch)
- *Yousri* sagt „Ruuz bakheyr“ (afghanisch)
- *Samira* sagt „Naharak said“ (arabisch)
- *Andrzej* sagt „Dzien dobry“ (polnisch)
- *Florin* sagt „Latscho Dives“ (romanes)
- *Xing* sagt „Ni hau“ (chinesisch)
- *Dilara* sagt „Günaydin“ (türkisch)
- *Christelle* sagt „Bonjour“ (französisch)
- *Marija* sagt „Dobar dan“ (serbokroatisch)
- *Kabea* sagt „Mbote“ (kongolesisch)
- *Emmi* sagt „Guten Morgen“ (deutsch)
- *Manuel* sagt „Buenos dias“ (spanisch)
- *Päivi* sagt „Hyvää päivää“ (finnisch)

Diese Kinder begleiten die Leserin über das Bilderbuch hinweg, kommen alle gleichermaßen zu Wort und prägen so die Geschichte zu gleichen Teilen.

b. Werden die vielfältigen kulturellen Identitäten eines Individuums dargestellt?

Die Hauptfiguren der Geschichte werden alle als transkulturelle Individuen dargestellt. Dies soll an zwei Beispielen veranschaulicht werden, indem exemplarisch zwei Kinder der Klasse, Can und Mehari, genauer betrachtet werden.

Can begrüsst (Abbildung 6.1) die Leserin mit den Worten „Roj Basch“ (kurdisch für ‚Guten Morgen‘). Neben kurdisch spricht Can auch türkisch und deutsch (Abbildung 6.2). Ausserdem darf man Can zum „Nouruz-Fest“ (Persisches Neujahr) begleiten (Abbildung 6.3): „Beim Nouruz-Fest wird zum Jahresende ein Feuer gemacht“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 21). Daneben erlebt man Can auch beim Spielen mit Freunden aus seiner transkulturellen Klasse (Abbildung 6.4).

Mehari begrüsst (Abbildung 7.1) mit den Worten „Dahand hadirkum“ (eritreisch für ‚Guten Morgen‘). Neben eritreisch spricht Mehari auch tigre, tigrinya, deutsch, ein bisschen arabisch und italienisch (Abbildung 7.3). Mehari erzählt uns von seiner Mutter (Abbildung 7.2). Beim Weihnachtsfest freut sich Mehari besonders auf den geschmückten Baum und die Geschenke (Abbildung 7.4). Ausserdem singt er gerne mit den Freunden aus seiner Transkulturellen Klasse Kanon (Abbildung 7.5).

c. Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet?

Die Illustratorin ist stark darum bemüht, die verschiedenen Individuen der Geschichte differenziert darzustellen, wobei jeder Person unabhängig von Stereotypen wie Nationalität, Religion oder Geschlecht ihr eigener Charakter verlieht wird. Dies soll an einigen Beispielen veranschaulicht werden:

Ein interessantes Bild diesbezüglich ist Abbildung 8.1. Im Text steht :„Manche gehen in ein anderes Land, weil sie etwas können, was dort gebraucht wird“ (Tuckermann & Schulz, 2014, S. 7), wobei entgegen der stereotypen Idee einer europäischen Entwicklungshelferin, die ein Kind aus einem afrikanischen Land untersucht, die Rollen der Individuum umgedreht bzw. neutralisiert und somit differenziert werden.

Das Buch löst auch Stereotypen zu Geschlechterfragen auf. So finden sich auf dem Bild der transkulturellen Gesellschaft ein Junge, der Ballett tanzt (Abbildung 8.2), und an einer anderen Stelle des Bilderbuches kann man Eleni beobachten, wie sie sich mit einem Jungen rauft (Abbildung 8.3). Diese Abbildungen entsprechen nicht den schematischen, vorurteilsbeladenen Vorstellungen von Jungen und Mädchen.

d. Kann eine kulturelle Selbstreflexion stattfinden?

Auf den letzten beiden Seiten (Abbildung 14) geht es für die Leserin darum, sich bezüglich ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkünfte zu reflektieren (Tuckermann & Schulz, 2014, 29f):

- Wo bist du geboren?
- Welche Sprachen kannst du sprechen?
- Wo sind deine Eltern und Grosseltern geboren?
- Hast du Verwandte in einem Land?
- Hast du schon mal in einem anderen Land gelebt?
- Wen kennst du, der aus einem anderen Land kommt?
- Wen kennst du, der eine andere Religion hat?
- In welchem Land warst du schon?
- Welches Land möchtest du gerne mal kennen lernen?
- Welches Essen aus einem anderen Land magst du am liebsten?
- Welches Fest feierst du am liebsten?
- Wann kommt bei euch die ganze Familie zusammen?
- Was macht man bei euch in der Familie anders als in anderen Familien?
- Kennst du ein Lied in einer anderen Sprache? Wie heisst es?
- Wie sagst du „tshüss“?

Die Beantwortung dieser Fragen kann ein Kind für dessen eigene kulturelle Vielfalt sensibilisieren und somit Akzeptanz und Toleranz fördern, aber gleichzeitig auch die Identitätsbildung unterstützen.

e. Hat die Leserin die Möglichkeit, sich mit einer Bilderbuchfigur zu identifizieren?

Durch die vielen verschiedenen Individuen, die im Bilderbuch vorkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind mit einer von ihnen identifizieren kann. Das Bilderbuch ist insofern dafür ausgelegt, als Begleiter für verschiedene Kinder zu fungieren.

3.4.3 Transkulturelles Zusammenleben

a. Werden Herausforderungen und Chancen der Transkulturalität thematisiert?

Abbildung 2 zeigt die grosse Chance der Transkulturalität: ein friedliches Zusammenleben in einer Transkulturellen Gesellschaft, in dem verschiedene Kulturen Platz haben und Individuen sich in ihren unterschiedlichen kulturellen Anteilen ausleben können, ohne dabei diskriminiert oder ausgesondert zu werden. In eine solche Gesellschaft passt ein Kind im Rollstuhl genauso wie eine kopftuchtragende Frau am Laptop oder junger Ballerino. Eine Herausforderung, auf die im Bilderbuch ausführlich eingegangen wird, ist die der fehlenden Sprache: „Nicht alle, die hier leben, können gut deutsch sprechen“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18). Auf diesen Punkt wird in einer späteren Kategorie noch genauer eingegangen.

b. Wird gegenseitiges Verstehen durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen ermöglicht?

Einhergehend mit dem transkulturellen Ansatz versucht dieses Bilderbuch den Leserinnen zu vermitteln, dass alle Menschen zwar verschieden sind, jedoch immer auch Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten bestehen, auf die es zu achten gilt, da sie zu gegenseitigem Verständnis und friedlichem Zusammenleben beitragen können.

Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten startet das Bilderbuch auf der ersten Seite mit einem Bild über die ersten Menschen (Abbildung 4.1): „Alle Menschen der Welt stammen von den ersten Menschen aus Afrika ab. Wir haben alle dieselben Vorfahren. Unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur- und noch mal 90000 Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grosseltern haben vor 7 Millionen Jahren dort gelebt. Deshalb gleichen sich die Menschen überall auf der Welt“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 4). Eine unglaublich wichtige Gemeinsamkeit also: jeder Mensch hat die gleichen Vorfahren, und die Wurzeln aller Menschen laufen am gleichen Ort zusammen.

Etwas später im Buch wird dargestellt, dass jedes Kind mit den gleichen Emotionen und Gefühlen zu kämpfen hat (Abbildung 4.2). Trauer, Wut und Freude kennen sie alle.

Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit, welche gegenseitiges Verstehen ermöglichen kann, kann man auf den Abbildungen 4.3 und 4.4 beobachten: „Ob ein Kind woanders herkommt oder welche Sprache es noch spricht – das Wichtigste für alle Kinder ist, dass sie miteinander spielen können“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 20).

c. In welchen Beziehungen stehen verschiedene Kulturen bzw. Individuen zueinander?

Die Kinder der transkulturellen Klasse (Abbildung 1), welche (wie sich im Laufe der Geschichte herausstellt) alle transkulturelle Individuen sind, also durch unterschiedliche Kulturen und Herkunftse geprägt, sind einander stets offen und positiv dargestellt.

d. Kommt es zu Begegnungen und Dialogen zwischen verschiedenen Kulturen bzw. Individuen?

Die Geschichte ist geprägt vom Aufeinandertreffen verschiedenster Individuen. Dabei wird sich stark für Begegnung und Dialog ausgesprochen, besonders um Intoleranz oder die Angst vor dem Fremden zu überwinden. So kann man in verschiedenen Abbildungen beobachten, wie Individuen aufeinandertreffen und sich kennenlernen (Abbildung 13.1, Abbildung 13.2, Abbildung 13.3, Abbildung 13.4). In einer Art Konklusion konstatiert das Bilderbuch folgendes: „Am besten verschwindet die Angst, wenn man sich kennenlernt und etwas voneinander weiss“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 25).

e. Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt?

Das Bilderbuch thematisiert unterschiedliche Gründe für Transkulturalität und nennt diesbezüglich Ursachen, welche Menschen dazu bringen, in andere Länder zu reisen. Einer der Gründe kann die Faszination für andere Länder sein (Abbildung 9.1): „Manche sind einfach reiselustig. Sie wollen ein fremdes Land und neue Leute kennenlernen“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7). Ein anderer Grund kann die Liebe sein (Abbildung 9.2): „Manche verlieben sich und bleiben dann fort“ (ebd.). Wieder Andere lockt die Arbeit (Abbildung 9.3): „Oder sie wollen woanders arbeiten. Aus Abenteuerlust oder weil sie dort mehr Geld verdienen“ (ebd.). Ein weiterer Grund für die Transkulturalität kann auch die Flucht aufgrund von Bedrohung sein (Abbildung 9.4 und Abbildung 9.5): „Manche Menschen flüchten aus ihrer Heimat, weil die Regierung alle bedroht, die ihr nicht passen Oder weil sie keine andere Meinung als die der Regierung sagen dürfen“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7f). Für manche Menschen ist ein Grund die Armut (Abbildung 9.6): „Manche gehen weg, weil sie arm sind und das ändern wollen. Und weil sie wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen können“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 8). Abschliessend wird noch gesagt: „Die meisten Menschen verlassen ihre Heimat, wenn es nicht genug zu essen gibt und sie hungern. Oder weil in ihrem Land Krieg ist. Sie flüchten so lange und so weit, bis sie irgendwo sicher sind“ (ebd.) Diese Umstände veranschaulichen einerseits von weltweite Verkehrswege, aber auch Folgen des globalen Kapitalismus, welcher unter anderem ökonomische Anhängigkeiten und Ungleichverteilungen erzeugt, die Menschen in die Flucht treibt.

f. Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt?

Das Bilderbuch erlaubt einem, durch die Erzählung der Geschichten verschiedener Kinder Hintergrundinformationen zu bekommen. So erzählt Amad, warum er nicht mehr im Irak leben kann (Abbildung 10.1). Natalia berichtet von ihren Ururururgrosseltern, welche von Süddeutschland nach Russland ausgewandert sind (Abbildung 10.2), und Dilaria erzählt von ihrer reisefreudigen Oma aus der Türkei (Abbildung 10.3). Mehari berichtet über die Kindheit seiner Mutter (Abbildung 10.4) und in den Erzählungen von Marija geht es um ihren Opa (Abbildung 10.5). Yoursi teilt der Leserin mit, welchen Werdegang sein Vater erlebt hat (Abbildung 10.6). Eine sehr eindrückliche Geschichte mit einer äusserst aktuellen Thematik stellt Samiras Schilderungen über die Flucht ihrer Familie aus Syrien über die Türkei und Griechenland bis nach Deutschland dar (Abbildung 10.7): „Von Januar bis November dauerte es, bis wir in Sicherheit waren“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 10).

Diese differenzierten Darstellungen von Gründen für Ausreise oder Flucht durch Hintergrundinformationen und genauen Recherchen führen zu einem Verständnis und Akzeptanz bei der Leserschaft.

g. Welche Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen werden gemacht?

Auf die Herausforderung der fehlenden Sprache wurde bereits hingewiesen. Das Bilderbuch möchte den Gründen dafür auf den Grund gehen: „Für Erwachsene ist es oft sehr schwer, eine neue Sprache zu lernen“ (Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18). So werden verschiedene Ursachen dafür genannt (Abbildung 11.1, Abbildung 11.2, Abbildung 11.3, Abbildung 11.4):

1. Erschöpfung: „Manche sind nach der Arbeit und dem Haushalt zu erschöpft, um abends noch zu lernen“ (ebd.).
2. Flüchtlingsstatus: „Samiras Eltern sind Flüchtlinge. Deshalb dürfen sie hier nicht arbeiten und können keinen Deutschkurs bezahlen“ (ebd.).
3. Heimweh: „Machen haben Heimweh, deswegen fällt ihnen das Lernen einer anderen Sprache besonders schwer“ (ebd.).
4. Muttersprache: „Eine vertraute Sprache ist wie ein Zuhause. Deshalb wollen alle mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache reden“ (ebd.).

Somit wird den Leserinnen aufgezeigt, wie vielfältig Gründe für eine fehlende Sprache sein können.

h. Werden Werte wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Gleichwertigkeit oder der Verzicht auf hierarchische Bewertungen vermittelt?

Durch die gleichwertige Darstellung aller Kinder der Klasse (Abbildung 1), den Erklärungen und Hintergrundinformationen bestimmter Umstände und dem gleichzeitigen Verzicht von stereotypen Darstellungen können solche Werte vermittelt werden.

i. Findet eine Reflexion über Vorurteile statt?

Das Thema Vorurteile wird im Bilderbuch ausführlich thematisiert (Abbildung 12.1, Abbildung 12.2, Abbildung 12.3). So zeigt es einerseits auf, wie Vorurteile entstehen und welche zerstörerischen Wirkungen sie haben können. Gleichzeitig versucht es auch Möglichkeiten aufzuzeigen, solche Vorurteile und die damit zusammenhängende Angst vor dem Fremden zu überwinden (Abbildung 13.1, Abbildung 13.2, Abbildung 13.3, Abbildung 13.4).

3.4.4 Fazit

Eine Analyse des Bilderbuches „Alle da!“ auf der Grundlage des in dieser Arbeit zusammengestellten Fragenkataloges zeigt auf anschauliche Art und Weise auf, wie Transkulturalität auf den drei unterschiedlichen Ebenen transkulturelle Gesellschaften, transkulturelle Individuen und transkulturelles Zusammenleben dargestellt wird. Die intelligent durchdachte Erzählung greift demzufolge diverse transkulturelle Elemente auf und stellt sie kindgerecht dar.

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen durch eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse die zentralen Fragestellungen beantwortet werden.

4.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die erste zentrale Fragestellung lautete folgendermassen:

1. *Inwiefern hat die Vermittlung von Transkulturalität durch das Bilderbuch eine Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung?*

Für die Beantwortung dieser Fragestellung erfolgte im theoretischen Teil dieser Arbeit eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Bilderbuch und Transkulturalität und deren Zusammenführung. Die daraus gezogenen Erkenntnisse wurden auf die Zielgruppe, Aufgaben, Methoden und Zielsetzungen der Heilpädagogischen Früherziehung bezogen. Auf der Grundlage dieser verschiedenen Ebenen konnte abgeleitet werden, inwiefern die Vermittlung von Transkulturalität durch das Bilderbuch eine Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung hat:

- Durch den gesellschaftlichen Wandel hat sich die *Zielgruppe* der Heilpädagogischen Früherziehung verändert. Sie steht nun einem Klientel gegenüber, welches durch verschiedene transkulturelle Anteile geprägt wird und sich in transkulturellen Gesellschaften orientieren muss. Da es Bilderbücher für alle Alters- und Entwicklungsstufen von 0 bis 7 Jahren gibt, ist das Bilderbuch hinsichtlich der Zielgruppe ein geeignetes Medium.
- Der gesellschaftliche Wandel hin zur Transkulturalität stellt die Heilpädagogische Früherziehung vor neue *Aufgaben* und fordert passende *Methoden*. Auf der Suche nach einem Medium, welches als Vermittler transkultureller Elemente eingesetzt werden kann, stösst man auf das Bilderbuch. Das Bilderbuch lässt sich in der Heilpädagogischen Früherziehung als Medium einsetzen, um Kinder auf spielerische Art und Weise zu fördern.
- Die Heilpädagogische Früherziehung muss aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen ihre *Zielsetzungen* überarbeiten. Nach wie vor gilt es auf der Kindsbezogenen Ebene, das Kind ganzheitlich zu fördern, einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu leisten, Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und die Identitätsentwicklung zu unterstützen. Die einzelnen Zielsetzungen müssen unter dem Blick der Transkulturalität betrachtet werden, wo das Bilderbuch jeweils hilfreich sein kann.

4.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die zweite zentrale Fragestellung wurde folgendermassen gestellt:

2. *Welche Fragen muss ein Fragenkatalog enthalten, um transkulturelle Elemente in einem Bilderbuch analysieren zu können?*

Um diese Frage beantworten zu können, wurde im praktischen Teil dieser Arbeit auf der Grundlage einer qualitativen Inhaltsanalyse ein Fragenkatalog zusammengestellt, welcher Aspekte der Transkulturalität auf drei Ebenen untersucht und analysiert:

Auf einer Makroebene untersucht er Aspekte von *Transkulturellen Gesellschaften*:

- Wird aufgezeigt, dass sich ähnliche Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen finden lassen?
- Wird die Existenz einer Vielfalt von Kulturen, Lebenswelten, Lebensformen und Werten in ein und derselben Gesellschaft dargestellt?
- Wird die Auflösung Fremdkultur-Eigenkultur durch stark vermischte und verflochtene Kulturen dargestellt?
- Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet?
- Wird die Vieldimensionalität (verschiedene kulturelle Dimensionen) von transkulturellen Gesellschaften aufgezeigt?

Auf einer Mikroebene untersucht er Aspekte *Transkultureller Individuen*:

- Wer sind die handelnden Individuen einer Geschichte?
- Werden die vielfältigen kulturellen Identitäten eines Individuums dargestellt?
- Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet?
- Kann eine kulturelle Selbstreflexion stattfinden?
- Hat die Leserin die Möglichkeit, sich mit einer Bilderbuchfigur zu identifizieren?

Ausserdem untersucht er Aspekte *Transkulturelles Zusammenlebens*:

- Werden Herausforderungen und Chancen der Transkulturalität thematisiert?
- Wird gegenseitiges Verstehen durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen ermöglicht?
- In welchen Beziehungen stehen verschiedene Kulturen bzw. Individuen zueinander?
- Kommt es zu Begegnungen und Dialogen zwischen verschiedenen Kulturen bzw. Individuen?
- Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt?
- Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt?
- Welche Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen werden gemacht?
- Werden Werte wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Gleichwertigkeit oder der Verzicht auf hierarchische Bewertungen vermittelt?
- Findet eine Reflexion über Vorurteile statt?

Die unterschiedlichen Ebenen wurden ausserdem unter dem Aspekt der Fördermöglichkeiten im Vorschulbereich untersucht. Somit kann der Fragenkatalog auch in der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt werden.

5. Evaluation

Im letzten Teil dieser Arbeit soll eine kritische Würdigung auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse werden interpretiert, angewandte Methoden reflektiert und ausserdem weiterführende Überlegungen getätigt. Am Ende dieser Arbeit erfolgt das Schlusswort.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Das erste Ziel dieser Arbeit war es, Heilpädagogische Früherzieherinnen auf das neue Phänomen der Transkulturalität und damit auf ihre veränderte Zielgruppe, Aufgaben, Methoden und Zielsetzungen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig sollte das Interesse am Ansatz geweckt und dessen Einsatzmöglichkeiten in pädagogischen Kontexten aufgezeigt werden. Durch die ausführliche theoretische Auseinandersetzung mit den genannten Themenkomplexen konnte hervorgehoben werden, inwieweit die Thematik eine Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung hat. Hier lässt sich anmerken, dass die genannte Auseinandersetzung durch den grossen Mangel an wissenschaftlicher Literatur zum Thema Transkulturalität im Frühbereich beziehungsweise in der Heilpädagogischen Früherziehung, teilweise erschwert war. Einerseits musste daher auf allgemeine pädagogische Überlegungen zur Transkulturalität zurückgegriffen werden, andererseits waren Erkenntnisse und Diskussionen der vorgestellten Projektgruppe „rootswork“, welche den Fokus auf das Vorschulkind legt, für die vorliegende Arbeit von grossem Wert. Durch die genaue Betrachtung der Berufsgruppe Heilpädagogische Früherziehung, deren Definition auf den drei Ebenen Zielgruppe, Aufgaben und Methoden und Zielsetzungen, und dem Aufzeigen von Veränderungen und Neubestimmungen auf diesen drei Ebenen, konnte die Brücke zur Heilpädagogischen Früherziehung dementsprechend geschlagen werden.

Daneben war es ein zweites Ziel dieser Arbeit, einen analysierenden Fragenkatalog zusammenzustellen, welcher Bilderbücher hinsichtlich ihrer transkulturellen Elemente untersucht. Durch die Auseinandersetzung mit der theoretischen Literatur konnten im Vorfeld drei Ebenen definiert werden, auf denen nach transkulturellen Elementen gesucht wurde: transkulturelle Gesellschaften, transkulturelle Individuen und transkulturelles Zusammenleben. Die bereits existierenden Fragenkataloge und Kriterienlisten zu den Themen gesellschaftliche Heterogenität und kulturelle Vielfalt lieferten dabei einen wichtigen Beitrag, denn deren Qualität war für die Herstellung des Fragenkataloges entscheidend. Durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse konnten diese zusammengestellt, und in einem weiteren Teil mit der besprochenen Theorie verknüpft werden. Mithilfe der exemplarischen Bilderbuchanalyse im dritten Teil dieser Arbeit konnte der Fragenkatalog erprobt und damit hinsichtlich seiner Eignung geprüft werden. Ergebnisse der besagten Analyse zeigen auf, wie detailliert transkulturelle Elemente aus Bilderbüchern benannt und veranschaulicht werden können. Ausserdem kommt durch die Analyse stark heraus, dass sich das gewählte Bilderbuch „Alle da!“ hervorragend für die Vermittlung transkultureller Elemente eignet. Mithilfe dieser

Bilderbuchanalyse kommt man zum Schluss, dass sich der Fragenkatalog eignet, um eine gezielte Auswahl eines Bilderbuches mit transkulturellen Elementen zu ermöglichen. Um der Heilpädagogischen Früherzieherin mit dem Fragenkatalog konkret etwas in die Hand geben zu können, folgt im Anhang dieser Arbeit ein Exemplar des Kataloges (vgl. Fragenkatalog zur Transkulturalität), welches zum Herausnehmen, Verwenden und Weiterverteilen gedacht ist.

Die Schwierigkeit wird schlussendlich wohl darin bestehen, überhaupt passende Bilderbücher zu finden. So musste die Autorin ihr ursprüngliches Ziel der Herstellung einer gesamten Bücherliste mit Bilderbüchern zur Transkulturalität verwerfen, da sie auf der Suche nach geeigneten Bilderbüchern sämtliche Läden in der Stadt Zürich abgeklappert hat, und dabei ernüchtert wurde. Während zum Thema der Interkulturalität viele Publikationen existieren, scheint es bezüglich dem Thema der Transkulturalität einen grossen Mangel an Bilderbüchern zu geben.

Die Autorin ist sich der Wichtigkeit, die eine Bezugsperson im Zusammenhang mit der Vermittlung von Bilderbuchinhalten einnimmt, bewusst. So sind die Auswahl des Bilderbuches und das Vortragen stets subjektiv geprägt. Ausserdem liegen weder die Auswahl noch die Produktion des Bilderbuches in der Hand des Kindes. Leider konnte im Umfang dieser Arbeit die Rolle der Bezugsperson nur ganz am Rande thematisiert werden. Daneben konnte auch die tatsächliche Wirkung eines Bilderbuches beim Kind durch die fehlende praktische Beobachtung nicht untersucht werden. Mit der theoretischen Untersuchung des Thematik und der praktischen Herstellung eines methodisch passenden Instrumentes wurde jedoch ein erster wichtiger Schritt getätigt.

5.2 Methodenreflexion

Die Methodenreflexion soll erstens hinsichtlich der qualitativen Inhaltsanalyse stattfinden, und zweitens den von der Autorin zusammengestellten Fragenkatalog reflektieren.

5.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Herstellung des Fragenkataloges gelangt mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine überschaubare, klar strukturierte und durch Mayring nachvollziehbar erklärte Methode der qualitativen Forschung. Die Einteilung in die einzelnen Schritte vereinfacht die Durchführung und begleitet die Forscherin über den Forschungsprozess hinweg. Die Rücküberprüfung der Ergebnisse an der Theorie ist ein wichtiger und essentieller Schritt, welcher die Gültigkeit der Ergebnisse überprüfen kann. Es gilt jedoch zu bedenken, dass es sich um eine aufwändige Analyse handelt, die je nach Umfang des Datenmaterials geeigneter oder weniger geeignet sein kann. Im Umfang dieser Arbeit war die Anwendung einer qualitativen Inhaltsanalyse passend.

5.2.2 Fragenkatalog

Der Fragenkatalog liess sich auf der Grundlage bereits vorhandenen Fragenkataloge und Kriterienlisten zusammenstellen. Durch die Rücküberprüfung mit der Theorie konnte garantiert werden, dass wichtige Elemente der Transkulturalität berücksichtigt.

Durch die im Kapitel 3.4 durchgeführte exemplarische Bilderbuchanalyse kann eine Reflexion des Fragenkataloges stattfinden. Die Bilderbuchanalyse des Bilderbuches „Alle da!“ ergab eine

ausführliche und vielseitige Darstellung von transkulturellen Elementen. Durch diese Ergebnisse der Durchführung kann aufgezeigt werden, dass sich Fragenkatalog eignet, um transkulturelle Elemente in Bilderbüchern zu untersuchen. Bei der Durchführung der Analyse hat sich allerdings auch herausgestellt, dass einige der Kategorien ähnlich sind, und vielleicht in einer weiteren qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst werden könnten. So ist beispielsweise die Frage „Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet?“ auf der Makroebene der Frage „Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet?“ auf der Mikroebene äusserst ähnlich. Ähnlich verhält es sich mit den beiden Kategorien auf der Ebene des transkulturellen Zusammenlebens „Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt?“ und „Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt?“. Bei diesen Kategorien fällt es eher schwer, eine klare Trennung und Einteilung zu machen. Ansonsten empfand die Autorin die konkrete Durchführung der Bilderbuchanalyse als sehr angenehm und verständlich. Durch die Analyse konnte der Leserschaft vor Augen geführt werden, inwiefern es sich bei dem Bilderbuch „Alle da!“ um eine wunderbare Publikation handelt, die Transkulturalität auf verschiedenen Ebenen darstellt.

5.3 Ausblick und weiterführende Überlegungen

Damit ein fundierter Bildungsansatz, sowie spezifische und konkrete Methoden zur Umsetzung der Transkulturalität und von transkulturellem Lernen konzipiert werden kann, muss das Theoriekonzept der Transkulturalität in seiner Ganzheit auf die pädagogische Praxis übertragen werden. Für die Zukunft wird es ausserdem darum gehen, verstärkt empirische Untersuchungen in Bezug auf transkulturelle Elemente in Bilderbüchern anzustreben und gleichzeitig in der Heilpädagogischen Früherziehung intensiv über die Thematik zu informieren. Somit kann das Bilderbuch als geeignetes Medium in den Fokus gerückt, dessen Vermittlung überarbeitet und gleichzeitig ein Bewusstsein für Transkulturalität geschaffen werden. Konkrete Umsatz- und Einsatzmöglichkeiten eines Bilderbuches mit transkultureller Thematik in der Heilpädagogischen Früherziehung sollen untersucht werden. Ausserdem soll die Rolle der Bezugsperson und die tatsächliche Wirkung bei der Betrachterin erforscht werden.

Die beobachtete Umsetzung transkultureller Elemente in der untersuchten Publikation „Alle da!“ ermutigt dazu, die praxisorientierte Forschung weiterzuführen und so Anforderungen an Bilderbücher hinsichtlich transkultureller Elemente weiter zu differenzieren. Durch die Weitergabe solcher Ergebnisse nicht nur an Heilpädagogische Früherzieherinnen, sondern auch an Bilderbuchautorinnen oder Bilderbuchverlage kann ein Dialog gefördert werden zwischen der Theorie und der Praxis.

Aktuell herrscht ein grosser Mangel an Bilderbüchern mit transkulturellen Elementen. In der Zukunft braucht es unbedingt mehr Kinderliteratur, welche die vielfältigen und bunten Lebensrealitäten der Kinder widerspiegelt und Transkulturalität aufzeigt. Dabei muss adäquat mit der Herausforderung umgegangen werden, die Umgebung und Erfahrungswelt des Kindes realistisch darzustellen, ohne dabei zu verängstigen oder zu deprimieren.

Die Feststellung, dass Begegnung und Dialog für ein friedliches Zusammenleben in transkulturellen Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist, bestärkt nicht nur den Einsatz von Bilderbüchern. Solche Begegnungen sollen auch in der Realität stattfinden, denn den direkten Kontakt mag das Bilderbuch nicht zu ersetzen. Auch dafür gilt es, Konzepte zu erarbeiten.

5.4 Schlusswort

Momentan liest man tagtäglich in der Zeitung von Menschen, die ihr Heimatland aufgrund von Kriegen, Unterdrückung, Vertreibung, Armut, Ausbeutung oder mangelnden Perspektiven verlassen müssen. Es zeichnet sich ein gesellschaftlicher Wandel hinsichtlich einer kulturellen Vielfalt ab. Das Konzept der Transkulturalität beschreibt dieses Phänomen und macht dabei auf Chancen und Herausforderungen aufmerksam, welche die Transkulturalität mit sich bringt.

Vielerorts haben Politikerinnen begonnen, auf Geflüchtete mit Abschottung und Illegalisierung zu reagieren. Anhängerinnen von rechten Ideologien machen sich Herausforderungen der Transkulturalität wie die Angst vor dem Fremden oder Orientierungslosigkeit durch Erschwernisse der Identitätsbildung zu nutzen, um Fremdenfeindlichkeit zu etablieren und rassistische Stimmungsmache zu legitimieren.

Diese Arbeit plädiert für Solidarität mit Geflüchteten und für den respektvollen Umgang mit allen Menschen, die hier leben möchten. Diese Arbeit möchte mit produktiven Ansätzen Chancen der Transkulturalität aufzeigen und auf Möglichkeiten zum Umgang mit kultureller Vielfalt und daraus resultierenden Herausforderungen hinweisen. Die Ermöglichung von Begegnungen, die Unterstützung bei der Identitätsbildung, die Förderung von Werten wie Toleranz und die Herausbildung von Empathie und Mitgefühl sind dabei Aspekte, welche von Heilpädagogischen Früherzieherinnen mithilfe von Bilderbüchern angegangen werden können. Damit kann die Heilpädagogische Früherziehung einen Beitrag für ein friedliches Zusammenleben leisten, in dem Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften Platz haben und miteinander leben können.

6. Abbildungsverzeichnis

- Titelblatt: Transkulturalität - Kinder (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, S. 3)
- Abbildung 1: Transkulturelle Klasse (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, S. 15f)
- Abbildung 2: Transkulturelles Zusammenleben (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, 27f)
- Abbildung 3: Transkulturelle Familie (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, S. 13f)
- Abbildung 4.1: Gemeinsamkeiten - Vorfahren (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, S. 4)
- Abbildung 4.2: Gemeinsamkeiten - Gefühle (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 19)
- Abbildung 4.3: Gemeinsamkeiten - Spielen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 20)
- Abbildung 4.4: Gemeinsamkeiten - Pyramide (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 26)
- Abbildung 5.1: Violdimensionalität - Musik (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 1)
- Abbildung 5.2: Violdimensionalität - Tanz (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 6)
- Abbildung 5.3: Violdimensionalität - Essen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 5)
- Abbildung 6.1: Can - Hallo (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 16)
- Abbildung 6.2: Can - Sprachen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 17)
- Abbildung 6.3: Can - Fest (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 21)
- Abbildung 6.4: Can - Tauziehen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 26)
- Abbildung 7.1: Mehari - Hallo (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 16)
- Abbildung 7.2: Mehari - Mama (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 12)
- Abbildung 7.3: Mehari - Sprachen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 17)
- Abbildung 7.4: Mehari - Fest (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 22)
- Abbildung 7.5: Mehari - Kanon (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 26)
- Abbildung 8.1: Stereotypen - Ärztin (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7)
- Abbildung 8.2: Stereotypen - Ballett (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 28)
- Abbildung 8.3: Stereotypen - Kloppen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 19)
- Abbildung 9.1: Gründe für Transkulturalität - Reisen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7)
- Abbildung 9.2: Gründe für Transkulturalität - Liebe (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7)
- Abbildung 9.3: Gründe für Transkulturalität - Arbeit (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7)
- Abbildung 9.4: Gründe für Transkulturalität - Verbote (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 7)
- Abbildung 9.5: Gründe für Transkulturalität - Gefahr (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 8)
- Abbildung 9.6: Gründe für Transkulturalität - Armut (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 8)
- Abbildung 10.1: Hintergrundinformationen - Irak (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 11)
- Abbildung 10.2: Hintergrundinformationen - Russland (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 11)
- Abbildung 10.3: Hintergrundinformationen - Türkei (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 11)
- Abbildung 10.4: Hintergrundinformationen - Eritrea (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 12)

Abbildung 10.5: Hintergrundinformationen - Jugoslawien (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 12)
Abbildung 10.6: Hintergrundinformationen - Afghanistan (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 12)
Abbildung 10.7: Hintergrundinformationen - Syrien (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 9f)
Abbildung 11.1: Sprache - Müdigkeit (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18)
Abbildung 11.2: Sprache - Flüchtlingsstatus (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18)
Abbildung 11.3: Sprache - Heimweh (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18)
Abbildung 11.4: Sprache - Muttersprache (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 18)
Abbildung 12.1: Vorurteile - 1 (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 24)
Abbildung 12.2: Vorurteile - 2 (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 24)
Abbildung 12.3: Vorurteile - Furcht (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 24)
Abbildung 13.1: Begegnung und Dialog - Stuhl (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 25)
Abbildung 13.2: Begegnung und Dialog - Name (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 25)
Abbildung 13.3: Begegnung und Dialog - Spiel (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 25)
Abbildung 13.4: Begegnung und Dialog - Essen (vgl. Tuckermann & Schulz, 2004, S. 25)
Abbildung 14: Identität (vgl. Tuckermann & Schulz, 2014, 29f)

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungspsychologische Grundlagen – Passendes Bilderbuch

Tabelle 2: SJIZ Paraphrase und Generalisierung

Tabelle 3: R Paraphrase und Generalisierung

Tabelle 4: KB Paraphrase und Generalisierung

Tabelle 5: BSW Paraphrase und Generalisierung

Tabelle 6: A Paraphrase und Generalisierung

8. Literaturverzeichnis

- Albers, S. (2015). *Das Bilderbuch-Buch. Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Allolio-Näcke, L., Kalscheuer, B. & Manzeschke, A. (Hrsg.). (2005). *Differenzen anders denken. Bausteine zu einer Kulturtheorie der Transdifferenz*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Amos, S.K. & Treptow, R. (2012). Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf den pädagogischen Umgang mit Ambivalenz. In D. Kimmich & S. Schahadat (Hrsg.), *Kulturen in Bewegung* (S. 163-193). Bielefeld: transcript Verlag.
- Antor, H. (2006). Multikulturalismus, Interkulturalität und Transkulturalität: Perspektiven für interdisziplinäre Forschung und Lehre. In H. Antor (Hrsg.), *Inter- und Transkulturelle Studien. Theoretische Grundlagen und interdisziplinäre Praxis* (S. 25-39). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Auernheimer, G. (2007). *Einführung in die Interkulturelle Pädagogik* (5. aktualisierte Aufl.). Darmstadt: WBG.
- Bittl, K.-H., Schleiss, A. & Wittmann, G. (2004). *Methode: Bilderbuch. Gewaltpräventives und transkulturelles Arbeiten mit Kindern*. Nürnberg: City Verlag.
- Bittl, K.-H., Weiler, W. & Wittmann, G. (2006). *Transkulturelles lernen in der Kindertagesstätte und Grundschule*. Nürnberg: City Verlag.
- Blaschke, G. (2006). *Interkulturelle Erziehung in der frühen Kindheit. Grundlagen – Konzepte – Qualität*. Berlin: Logos Verlag.
- Bolscho, D. (2005). Transkulturalität – ein neues Leitbild für Bildungsprozesse. In A. Datta (Hrsg.), *Transkulturalität und Identität. Bildungsprozesse zwischen Exklusion und Inklusion* (S. 29-38). Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
- BVF (2008). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 01.12.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/qualittsrichtlinien_hfe.pdf
- BVF (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Zugriff am 01.12.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf
- Dietschi Keller, U. (1998). *Bilderbücher für Vorschulkinder. Bedeutung und Auswahl*. Zürich: Verlag pro juventute.
- Doderer, K. & Müller, H. (1973). *Das Bilderbuch. Geschichte und Entwicklung*. Weinheim: Beltz Verlag.

- EDK (1994). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. Situation, Perspektiven, Empfehlungen* (2. aktualisierte Aufl.). Bern: EDK
- EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Zugriff am 01.12.2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- Eicke, M. & Zeugin, B. (2007). *Transkulturell handeln – Vielfalt gestalten. Zur Bedeutung transkultureller Kompetenzen in einer Gesellschaft der Diversität*. Luzern: Caritas-Verlag.
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven. In P. Friedsam & J. Figura (Hrsg.), *Frühförderung und vorschulische Bildung* (S. 68-79). Berlin: vds.
- Engelbert-Michel, A. (1998). *Das Geheimnis des Bilderbuches. Leitfaden für Familie, Kindergarten und Grundschule*. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
- Ewert, O.M. (1968). Die gemalte Welt als Entwicklungsanstoss. Psychologische Aspekte des Bilderbuchs. In A.C. Baumgärtner (Hrsg.), *Aspekte der gemalten Welt. 12 Kapitel über das Bilderbuch von heute* (S. 82-87). Weinheim: Verlag Julius Beltz.
- Flehsig, K.-H. (2000). *Transkulturelles Lernen*. Internes Arbeitspapier 2/2000. Zugriff am 01.12.2015 unter <http://wwwuser.gwdg.de/~kflechs/iikdiaps2-00.htm>
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (aktualisierte Neuaufl.). Reinbek: Rowohlt Verlag.
- Göhlich, M. (2006). Transkulturalität als pädagogische Herausforderung. *Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik* 29, 4, 2-7.
- Göhlich, M., Leonhard, H.-W., Liebau, E. & Zirfas, J. (Hrsg.). (2006). *Transkulturalität und Pädagogik. Interdisziplinäre Annäherungen an ein kulturwissenschaftliches Konzept und seine pädagogische Relevanz*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5-6, 28-34.
- Halbey, H.A. (1997). *Bilderbuch: Literatur. Neun Kapitel über eine unterschätzte Literaturgattung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Hauenschild, K. & Wulfmeyer, M. (2005). Transkulturelle Identitätsbildung – ein Forschungsprojekt. In A. Datta (Hrsg.), *Transkulturalität und Identität* (S. 183-201). Frankfurt am Main: IKO Verlag.
- Hollstein, G. & Sonnenmoser, M. (2006). *Werkstatt Bilderbuch. Allgemeine Grundlagen, Vorschläge und Materialien für den Unterricht in der Grundschule* (2. aktualisierte Aufl.). Hohengehren: Schneider Verlag.

- Hurrelmann, B. & Richter, K. (Hrsg.). (1998). *Das Fremde in der Kinder- und Jugendliteratur. Interkulturelle Perspektiven*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen* (3. Aktualisierte Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Kimmich, D. & Schahadat, S. (Hrsg.). (2012). *Kulturen in Bewegung*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Kinderbuchfonds Baobab (Hrsg.). (2009). *Fremde Welten in Kinder- und Jugendbüchern – die Empfehlungen des Kinderbuchfonds Baobab* (18. Ausgabe). Basel: Kinderbuchfonds Baobab.
- Koerber, S. (2007). Welche Rolle spielt das Bildersehen des Kindes aus Sicht der Entwicklungspsychologie? In J. Thiele (Hrsg.), *Neue Impulse der Bilderbuchforschung* (S. 31-47). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Latsch, A. (1978). *Das Bilderbuch als Kommunikationsmedium im Vorschulalter*. Ein Beitrag zur Theorie des Bilderbuches. Köln: Böhlau Verlag.
- Maier, K.E. (1993). *Jugendliteratur. Formen, Inhalte, pädagogische Bedeutung* (10. aktualisierte Aufl.). Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Müller, H., Oberhuemer, P. & von Engelbrechten, E. (1979). *Kind und Bilderbuch*. Hannover: Hermann Schroedel Verlag.
- Niermann, M.M. (1977). *Erziehungsziele in Bilderbüchern für Kinder von 2 bis 6 Jahren. Grundlegung eines Modells zur Analyse von Bilderbüchern*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Rau, M.L. (2009). *Literacy. Vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und Schreiben* (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Rau, M.L. (2013). *Kinder von 1 bis 6. Bilderbuchrezeption und kognitive Entwicklung*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Rösch, H. (1997). *Bilderbücher zum interkulturellen Lernen*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Rösch, H. (2000). *Jim Knopf ist nicht schwarz Anti-/Rassismus in der Kinder- und Jugendliteratur und ihrer Didaktik*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Sadikou, N.I. (2014). *Transkulturelles Lernen. Literarisch-pädagogische Ansätze*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Schmidt-Dumont, G. (1997). Kriterien für die Bilderbuchbeurteilung. In Peltsch, S. (Hrsg.), *Auch Bilder erzählen Geschichten. Beziehungen zwischen Text und Bild im Kinder- und Jugendbuch*. Weinheim: Juventa.
- Schmitz, U. (1997). *Das Bilderbuch in der Erziehung* (2. aktualisierte Aufl.). Donauwörth: Auer Verlag.

- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). (2012). *Entwicklungspsychologie* (7. aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Schwalb, R. (2010). *Kinder fördern mit Märchen, Reimen und Geschichten. Ganzheitliche Sprachförderung in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Schweizerisches Jugendbuch-Institut Zürich (Hrsg.). (1986). *Im andern Land. Kinderbücher als Verständigungshilfe zwischen ausländischen und Schweizer Kindern*. Zürich: Schweizerisches Jugendbuch-Institut.
- Schweizerisches Jugendbuch-Institut Zürich (Hrsg.). (1993). *Im andern Land. Kinderbücher als Verständigungshilfe zwischen ausländischen und Schweizer Kindern* (2. aktualisierte Aufl.). Zürich: Schweizerisches Jugendbuch-Institut.
- Takeda, A. (2012). *Wir sind wie Baumstämme im Schnee. Ein Plädoyer für transkulturelle Erziehung*. Münster: Waxmann Verlag.
- Thiele, J. (2003a). Das Bilderbuch. In J. Thiele & J. Steitz-Kallenbach (Hrsg.), *Handbuch Kinderliteratur. Grundwissen für Ausbildung und Praxis* (S. 70-98). Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Thiele, J. (2003b). *Das Bilderbuch. Ästhetik – Theorie – Analyse – Didaktik – Rezeption* (2. aktualisierte Aufl.). Oldenburg: Isensee Verlag.
- Thiele, J. (2007). *Neue Impulse der Bilderbuchforschung*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Tuckermann, A. & Schulz, T. (2014). *Alle da! Unser kunterbuntes Leben*. Leipzig: Klett Kinderbuch.
- Welsch, W. (1992). Transkulturalität – Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen. *Information Philosophie*, 2, 5-20.
- Welsch, W. (1995). Transkulturalität. Zur veränderten Verfasstheit heutiger Kulturen. *Zeitschrift für Kulturaustausch*, 1, 39-44.
- Welsch, W. (1997). Transkulturalität. Zur veränderten Verfassung heutiger Kulturen. In I. Schneider & Ch.W. Thomsen (Hrsg.), *Hybridkultur* (S. 67-90). Köln: Wienand Verlag.
- Welsch, W. (2005). Auf dem Weg zu transkulturellen Gesellschaften. In L. Allolio-Näcke, B. Kalscheuer & A. Manzeschke (Hrsg.), *Differenzen anders denken. Bausteine zu einer Kulturtheorie der Transdifferenz* (S. 314-341). Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Welsch, W. (2012). Was ist eigentlich Transkulturalität? In D. Kimmich & S. Schahadat (Hrsg.), *Kulturen in Bewegung* (S. 25-40). Bielefeld: transcript Verlag.

Anhang

Kriterienlisten und Fragenkataloge Allgemein

Kriterien für die Bilderbuchbeurteilung –

Schmidt-Dumont (1997, S. 98ff)

1. Text

- knappe Inhaltsangabe (Beschreibe kurz, was in der Geschichte passiert)
- Handelt es sich um eine Alltagsgeschichte oder um eine phantastische Geschichte?
- Botschaft (Was will der/die BilderbuchmacherIn mit der Geschichte sagen?)
- Wird mit Tieren eine Menschengeschichte erzählt?
- Werden die Tiere vermenschlicht oder mehr tierhaft dargestellt?
- Ist die Geschichte direkt verständlich oder steckt hinter der symbolhaften/märchenhaften Handlung noch eine zweite Bedeutung?
- Viel Text – wenig Text?
- Flüssige Lesbarkeit – lässt sich der Text gut vorlesen?
- Hat der Text Schwierigkeiten in Sprache oder Handlung?
- Handlungsaufbau
- Werden die Interessen der Kinder berücksichtigt (Beziehung zur eigenen Umwelt, zu eigenen Problemen und Gefühlen)?
- Wird die Kenntnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen vorausgesetzt?
- Welcher Erziehungsstil drückt sich durch die Handlung aus? (Wird moralisiert, gedroht oder mit dem Zeigefinger erzogen? Sind die Erwachsenen eine übergeordnete Autorität für die Kinder oder behandeln sie sich gleichberechtigt und auf gleicher Ebene?)

2. Bilder

- Zeichnung oder Foto?
- Mit welcher Technik hat der/die IllustratorIn die Bilder gemalt oder gezeichnet?
- Wie könnte man den Stil benennen oder beschreiben?
- Welche Farben wurden benutzt? Wirkt das Buch im Ganzen mehr hell oder dunkel? Welche Gefühle sollen dadurch erzeugt werden?
- Wie wurde der Strich geführt?
- Wie sind die Formen (weich, rund, beweglich, steif, eckig, streng)?
- Wie ist der Untergrund oder Hintergrund gestaltet?
- Wie voll oder leer sind die Seiten?
- Sind die Formen in Ruhe oder in Bewegung?
- Wird Räumlichkeit hergestellt, wenn ja, wie?
- Körpersprache (Haltung, Gesichtsausdruck, Körperkontakte, Blickkontakte)
- Wurden Schlüsselreize benutzt (z.B. Kindchenschema, Merkmale, die die weibliche oder männliche Geschlechtsrolle besonders betonen, Mutter-Kind-Motiv)

- Werden Symbole eingesetzt (z.B. Rose für Liebe)?
- Wird mit überlieferten Bildmotiven gearbeitet (z.B. ein waagrecht am Boden ausgestreckter Körper zeigt an, dass er passiv, leidend, krank, bewusstlos oder tot ist)?
- Wird eine ungewöhnliche Blickrichtung angewendet (Froschperspektive von unten oder Vogelperspektive von oben)? Welche Gefühle sollen damit erzeugt werden?
- Wird die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte wichtige Stelle der Seite gelenkt? Wenn ja, wodurch? (Hell-Dunkel- oder Farbverteilung, leerer Untergrund)
- Werden Gestaltungsmittel von Comic oder Film übernommen (z.B. Zoom durch das Heranfahren der Kamera an die immer grösser werdende Person/das Objekt oder ungewöhnliche Bildausschnitte oder –anschnitte)?
- Haben die Bilder zusätzlich zur Haupthandlung noch kleine Nebenszenen oder Bildgags? Stehen sie in Beziehung zur Haupthandlung (freundlich/humorvoll entlastend oder kritisch kommentierend)?
- Wird im Buch Angst oder Zuneigung zu den Gestalten erzeugt? Wodurch?
- Sind die Guten oder die Identifikationsfiguren auch schön?
- Wird mit Verfremdungen oder Verzerrungen gearbeitet?

Überlege zu jedem von den oben aufgeführten Bildgestaltungsmitteln, das du in deinem Bilderbuch wiedererkannt hast, wie der/die IllustratorIn sie einsetzt, um damit seine Botschaft zu verdeutlichen, oder wie er/sie durch ihren Einsatz kleinen Kindern hilft, das Wesentliche zu erkennen, wo er/sie vereinfacht, damit Kinder komplizierte Sachverhalte erkennen können und wie er sie vor zu grosser Beunruhigung schützt.

3. Text und Bild als Ganzes

- Haben Text und Bild einen gleichen Stil und den gleichen Schwierigkeitsgrad?
- Wird die Botschaft mit geeigneten Text- und Bildmitteln umgesetzt, unterstützen oder behindern sie die Botschaft?
- Wie notwendig ist der Text für das Verständnis?
- Fügen die Bilder wichtige neue Ideen hinzu, die im Text nicht standen?

4. Rezeption

- Für welches Alter ist das Buch geeignet? Warum?
- Braucht das Buch die Hilfe des/der ErzieherIn? Sind zum Verständnis Zusatzinformationen nötig?
- Was werden die Kinder an dem Buch mögen?
- Mit welchen Reaktionen der Kinder ist zu rechnen? Wie kann ich Angstreaktionen vorbeugen oder sie auffangen?
- Wie viele Freiräume bleiben den Kindern zur Entwicklung eigener Vorstellungen oder eigener Kreativität?
- Mögliche Projekte, die man aus dem Buch entwickeln könnte oder im Rahmen derer man das Buch einsetzen könnte.

Kriterien zur Auswahl eines Bilderbuches –

Dietschi Keller (1998, S. 98-102)

Entspricht das Bilderbuch dem kognitiven Leistungsvermögen des Kindes?

- Wird der Tatsache Beachtung geschenkt, dass das Kind erst im Verlauf des vierten Lebensjahres die Fähigkeit entwickelt, Handlungsabläufe richtig zu verstehen? D.h. werden vor dem vierten Lebensjahr für das und mit dem Kind vor allem Szenenbilderbücher ausgewählt, im Verlauf des vierten Lebensjahres die ersten textfreien oder erzählenden Bilderbuchgeschichten?
- Weist die gewählte Bilderbuchgeschichte einen einfachen, konkreten Handlungsablauf auf, ohne Neben-, Parallelhandlungen oder Verflechtungen? (Nur wenn das Kind die Geschichte versteht, wird eine anschließende tiefere Auseinandersetzung mit dem Inhalt möglich).
- Wird die Egozentrität des Denkens des Vorschulkindes bei der Auswahl berücksichtigt? D.h. orientiert sich die Handlung an möglichen eigenen Tätigkeiten des Kindes, so dass sich das Kind im Buch selber entdecken kann? Werden positive Identifikations- und Projektionsfiguren angeboten?
- Werden in der Bilderbuchgeschichte beide Denkweisen des Vorschulkindes berücksichtigt – die rational-logische wie die magische Denkweise? Wird vor allem der Phantasie zur Verdeutlichung der Realität genügend Raum geschenkt?
- Bietet das Bilderbuch Lösungen aus kindlicher Perspektive an, d.h. werden Zusammenhänge vereinfacht dargestellt? Orientieren sie sich am Erfahrungshorizont des Kindes? Trägt das Bilderbuch somit dem Bedürfnis des Vorschulkindes Rechnung, sich zu einem Thema selber Gedanken machen zu können?
- Wird durch den Umfang der gewählten Bilderbuchgeschichte das Auffassungsvermögen, die Ausdauer und die Konzentration des Kindes nicht überfordert?

Entspricht die verwendete Sprache im Bilderbuch dem Sprachverständnis und Sprachvermögen des Vorschulkindes?

- Sind ein Grossteil der Ausdrücke dem Kind bekannt?
- Enthält der Text einige neue Begriffe und Wörter, die den Wortschatz des Kindes erweitern können?
- Wird in einfachen Sätzen erzählt?
- Enthält das Bilderbuch Elemente, die das Kind zum selber Sprechen motivieren können? (z.B. Wechselreden, Wiederholungen wichtiger Stellen, eingebaute und offene Fragen, Beachtung des Erfahrungsbereiches des Kindes)
- Weist der Text eine eindeutige Beziehung zum Bild auf?
- Wird auch einmal ein Bilderbuch berücksichtigt, wo der Text in Gedichtform gestaltet ist?
- Wird im Bilderbuch ein Thema aufgegriffen, das die Bezugsperson sowie das Kind zu einem gemeinsamen Gespräch anregen kann?

Entspricht die bildnerische Gestaltung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit des Vorschulkindes und wird ein Beitrag zur ästhetischen Erziehung geleistet?

- Kommen im Bilderbuch die charakteristischen Merkmale des Dargestellten zur Anschauung? (Voraussetzung dafür, dass das Kind das Bild als „echt“ und „natürlich“ betrachtet.)
- Sind die Bilder nicht zu einfach gestaltet, damit das Vorschulkind nicht unterfordert wird? Das Vorschulkind ist aufgrund seiner meist breiten visuellen Medienerfahrungen schon früh fähig, komplexe Bilder erfassen zu können.
- Wird der einseitigen Entwicklung ästhetischer Wahrnehmungsfähigkeit entgegengewirkt, indem nicht verniedlichte Bilderwelten dargestellt werden, sondern a) bei der Bilderbuchauswahl verschiedene Stilrichtungen beachtet werden, z.B. Naturalismus, photographischer und magischer Realismus, Expressionismus, Surrealismus etc. und b) dem Kind verschiedene bildnerische Techniken dargeboten werden, z.B. verschiedene Arten von gemalten Bildern, Holzschnitte und -stiche, Radierungen, Misch- und Montagetechniken, Farblithographien, Linolschnitte etc.?
- Regen die Darstellungen und das Thema des Bilderbuches das Kind zu selbstständigem Gestalten an, sei dies im Spiel oder im zeichnerischen oder malerischen Bereich?

Wird die Gefühlswelt des Vorschulkindes miteinbezogen?

- Werden Gefühle verschiedenster Art aufgegriffen und dargestellt, d.h. positive Gefühle wie Zufriedenheit, Glück und Zärtlichkeit sowie negativ bewertete Gefühle wie Angst, Zorn, Wut, Trauer und Bosheit?
- Spricht das gewählte Bilderbuch die momentane oder manchmal zutreffende Erlebniswelt des Kindes an? Knüpft das aufgegriffene Thema also an die Erfahrungen und emotionalen Bedürfnisse des Kindes an?
- Finden in der gewählten Bilderbuchgeschichte auch Phantasien oder Träume Platz, da Probleme vom Vorschulkind nicht stets auf nüchterne Art und Weise bewältigt werden?
- Wird die Selbstständigkeit des Kindes im gewählten Bilderbuch als positiv bewertet?

Greift das Bilderbuch die soziale Realität des Vorschulkindes auf? Kann sich das Kind im Bilderbuch selbst entdecken?

- Wird dem Kind keine heile Welt vorgegaukelt? Wird sie so dargestellt, wie sie ist? Werden zusätzlich auch Handlungsmöglichkeiten und Hilfen zur Bewältigung und ihrer Veränderung aufgezeigt? Wird die aufgegriffene Situation als veränderbar dargestellt?
- Werden dem Kind Modelle zum Finden seiner geschlechtlichen Rolle in unserer Gesellschaft angeboten? Wird dabei ein partnerschaftliches Rollenverständnis aufgezeigt? Werden althergebrachte Rollenklischees in Frage gestellt?
- Werden konkrete Lebensprobleme und Konflikte des Kindes aufgegriffen? Werden also die Bedürfnisse des Kindes ernstgenommen? Werden die Ursachen der Probleme und Konflikte genannt und Lösungsmöglichkeiten gezeigt?

- Wird eine spezifische Angstsituation des Kindes dargestellt? Spiegelt die dargestellte Angst die typische kindliche Erlebnisform wider? Werden Lösungsmodelle zur Angstbewältigung angeboten, durch eigene oder durch die Hilfe anderer? Ist der Vorschlag auf den Alltag des Kindes übertragbar?
- Werden typische Lebensfragen des Vorschulkindes aufgegriffen?
- Werden soziale Interaktionsformen gezeigt, und zwar innerhalb der Familie, unter Spielkameraden und –kameradinnen, zu behinderten Menschen, zu älteren Menschen, zu Menschen anderer Ethnien? Agieren Kinder untereinander, oder kommen sie nur als Einzelpersonen vor?
- Werden Erwachsene als Partner oder Partnerinnen des Kindes dargestellt oder bloss als Autoritätspersonen? Werden Möglichkeiten gezeigt, die Anforderungen der Erwachsenenwelt mit den Bedürfnissen der Kinder in Einklang zu bringen?
- Werden dem Kind bekannte und unbekannte Objekte seiner Umgebung gezeigt? Weckt das Dargestellte die Neugier des Kindes?
- Werden Missstände gezeigt, die uns alle betreffen? Werden Diskussionsgrundlagen geschaffen und ansatzweise Möglichkeiten zur Veränderung geboten? Leistet das Bilderbuch einen Beitrag zur Umwelterziehung?

Beurteilung von Bilderbüchern: Qualität –

Hollstein & Sonnenmoser, 2006, S. 30-49)

Zu beurteilen ist stets die Einheit der Bilderbuchgeschichte hinsichtlich

Inhalt

1. Können sich die Kinder mit einer Figur/mit mehreren Figuren aus der Bilderbuchgeschichte identifizieren
2. Wird an die Interessen, Erfahrungen, und Probleme der Kinder angeknüpft?
3. Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees vermieden?
4. Sind keine rassistischen Elemente enthalten?
5. Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an?
6. Wird der Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum für Wünsche und Träume geboten?
7. Sind keine betont sexuellen Inhalte, Ideologisierungen politischer, sozialer ethisch-moralischer oder religiöser Art offen oder verdeckt enthalten?

Gestaltung

8. Illustrationen
 - a. Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedlichen?
 - b. Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus?
 - c. Fordern die Bilder zum genauen Hinsehen auf?
 - d. Werden die im Text entworfenen Charaktere und Rollen angemessen bildnerisch umgesetzt?
 - e. Harmonisieren Technik und Stil mit dem Inhalt der Bilderbuchgeschichte?
 - f. Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung?
 - g. Bieten die Bilder ein anregendes Seherlebnis?
 - h. Bieten fremdartig wirkende Illustrationen vertraute Elemente ‚zum Einhaken‘?
9. Sprache
 - i. Steht die Sprache erzählerisch im Einklang mit den Bildern?
 - j. Ist die Sprache zeitgemäss?
 - k. Befindet sich die Sprache in Einklang mit der Textsorte?
 - l. Ist die Sprache verständlich?
 - m. Dient die Sprache der Wortschatzerweiterung? (differenzierte Verben/ Adjektive/ Nomen)
 - n. Wird eine lebendige Sprache geboten? (Lautmalerei, wörtliche Rede, Interjektionen, umgangssprachliche Elemente)
 - o. Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Metaphern, Vergleiche)
10. Text-Bild-Relation
 - p. Inhaltsbezogene Aspekte

- i. textfreie Bilderbücher, Bilderbücher mit kleinen Textbeigaben oder Bilderbücher in denen Bild und Text annähernd gleichrangig nebeneinander stehen?
 - ii. Nutzen Wort und Bild ihre je spezifische Erzählleistung zur einheitlichen Gesamtaussage optimal aus?
- q. Formale Aspekte
 - i. Sind Texte und Bilder so angeordnet, dass die Informationen aus beiden Komponenten problemlos entnommen werden können?
 - ii. Wird durch die Anordnung von Texten und Bildern ein harmonisch wirkender Gesamteindruck erreicht?

11. Typographische Gestaltungsmittel

- r. Wird eine angemessene Schriftgröße verwendet?
- s. Wird eine Schrift ohne Serifen gewählt? (z.B. Arial)
- t. Wird ein schmaler Satzspiegel berücksichtigt?
- u. Ist ein angemessener Zeilenabstand vorhanden?
- v. Wird der Text im sinngerechten Flattersatz präsentiert?

Erzählweise (Dramaturgie)

12. Wird die Geschichte durch Text und Bild so erzählt, dass der Leser/ Betrachter am Fortgang bzw. am Ende der Geschichte interessiert ist?

Fragenkatalog zur Auswahl von Bilderbüchern –

Schwalb (2010, S. 62f)

Fragen zum Inhalt

- Was ist der Inhalt des Bilderbuchs?
- Wer ist/sind die Hauptfigur/en?
- Welche Interessen bzw. Probleme haben sie? Wie ist ihr Verhältnis zu sich und zu ihrer Umwelt?
- Machen sie und ihre Partner eine Entwicklung durch? Wenn ja, welche und wodurch?
- Welche kindlichen Interessen und Themen werden in dem Buch angesprochen?
- Wo kann sich das Kind in der Handlung wiederfinden? Wird seine Lebenswelt behandelt oder berührt?

Fragen zu den Intentionen des Bilderbuchs

- Wozu kann das Buch Anstoss und Hilfe sein?
- Welche ganzheitlichen Lernerfahrungen kann das Kind durch das Buch machen (z.B. im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich)?
- Warum und in welchem Zusammenhang kann das Buch eingeführt werden?

Fragen zu den Bildern

- Kann die Geschichte aus den Bildern ‚herausgelesen‘ werden?
- Was drücken die Bilder aus?
- Welche Maltechniken erkennen sie und welche Wirkung haben diese?
- Was fällt bei der Farbgestaltung auf?
- Regen die Bilder die Fantasie an?

Fragen zur Sprache

- Ist der Text für die entsprechende Altersgruppe angemessen?
- Dient der Text der Erweiterung der Sprache?
- Ist Sprachwitz vorhanden?
- Regt der Text die Fantasie an?

Frage nach dem Alter der Zielgruppe

- Für welche Altersgruppe ist das Buch geeignet?
- Wie begründe ich meine Einschätzung?

Anregungen – Wozu kann das Buch anregen?

Kriterienlisten und Fragenkataloge zur Bilderbuchanalyse

Kriterienliste für Bilderbücher zum interkulturellen Lernen (für Text und Bild) – Rösch (1997, S. 25f)

1. Wie werden Angehörige ethnischer Minderheiten oder diskriminierter Gruppen charakterisiert – als Opfer, als Täter, als handelnde Subjekte, als Individuum oder als Repräsentant der Gruppe?
2. Werden ethnische Gruppen monolithisch oder multiperspektivisch dargestellt? Stehen sie für eine bestimmte Werthaltung, die positiv oder negativ besetzt wird? (Die Fragen gelten gleichermaßen für Minderheiten und Angehörige der Mehrheit oder dominanter Gruppen!)
3. Enthält die Geschichte interethnische Begegnungssituationen? Wie sind diese gestaltet – konfliktreich, zukunftsweisend, dynamisch? Welche Konfliktlösungsstrategien werden aufgezeigt? Von wem gehen sie aus? Haben sie nur eine individuelle oder auch eine gesellschaftliche Dimension?
4. Wie wird Verschiedenheit konstruiert? Spielen dabei Stereotypen, Vorurteile, Ethnisierung oder Kulturalisierung eine Rolle? Zeigt die Handlung Ansätze für eine Dekonstruktion von Klischees oder den genannten Phänomenen?
5. Werden interkulturell relevante Aspekte bearbeitet? Sind diese problembeladen wie Rassismus, Eurozentrismus, Diskriminierung usw. oder sind sie positiv besetzt wie Mehrsprachigkeit, Multiethnizität, Migration als Aufbruch usw. Auf welcher Ebene werden sie behandelt – auf der inhaltlichen, sprachlichen oder ästhetischen?
6. Unterstützt die Geschichte Fremdverstehen – einseitiges oder gegenseitiges? Gibt die Geschichte über den Problemaufriss hinaus Anregungen, mit dem eigenen Befremden konstruktiv umzugehen? Vermittelt die Geschichte Einblicke in interkulturelle Lernprozesse?
7. Leistet die Geschichte einen altersentsprechenden Beitrag zur kulturellen Selbstreflexion? Für welche Gruppe – Mehrheitsangehörige oder Minderheiten? Lässt es sich in multiethnischen Gruppen einsetzen oder eignet es sich für das Arbeiten mit ethnisch homogenen Gruppen?

**Fragenkatalog zur Prüfung der Darstellung unterschiedlicher Welten –
Kinderbuchfonds Baobab (2009, S. 8f)**

Die handelnden Personen

1. Welches sind die handelnden Personen einer Geschichte?
2. Welche Rolle nehmen Vertreterinnen und Vertreter von Minderheiten ein?
3. Was müssen Personen tun oder können, um in einer Kultur Anerkennung zu finden?
4. Welche Rolle spielt eine unbekannte Umgebung oder eine fremde Kultur in Bezug auf die Hauptfigur?

Die Beziehungen zwischen den Menschen

5. Welche Haltung wird gegenüber Menschen einer anderen, fremden Kultur eingenommen?
6. Wie werden Angehörige einer Kultur dargestellt?
7. Wird verallgemeinert, im Positiven oder im Negativen?
8. Wie ist die Beziehung zwischen Einheimischen und Migrantinnen und Migranten beschrieben?
9. Gibt es eine Hierarchie zwischen Ethnien, den Geschlechtern und sozialen Schichten?
10. Welche Rolle spielt die Geschlechtszugehörigkeit für den Verlauf der Geschichte beziehungsweise die Entwicklung der Personen?

Vielfältige Lebensformen

11. Werden unterschiedliche Lebensformen und Werte dargestellt?
12. Welche Wertmassstäbe werden bei der Vermittlung kultureller Identitäten angewendet?
13. Wie differenziert ist der Einblick in einen Kulturraum?
14. Wie weit regt das Buch an, sich mit Fremdem auseinanderzusetzen?
15. Kommt es zu Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Schichten, Kulturen, Nationalitäten?
16. Werden unterschiedliche religiöse Überzeugungen als einander gleichwertig beschrieben?

Wertschätzung des Anderen

17. Welche Wertschätzung wird der dargestellten Kultur entgegengebracht?
18. Wie lösen Angehörige von Minderheiten ihre Probleme? (eigenständig, gemäss Ratschlägen)
19. Welche Ursachen von Problemen, zum Beispiel Armut, werden genannt?
20. Welche Verantwortung wird den Ethnien, Konfliktparteien zugeschrieben?
21. Welche Form von Fortschritt wird propagiert?
22. Wie werden die Nord-Süd-Beziehungen und deren Geschichte dargestellt?
23. Welche Empfehlungen werden an wen abgegeben (zum Beispiel Anpassung, Widerstand)?

Die illustrierte Welt

24. Werden Menschen stereotyp oder differenziert dargestellt?
25. Wie wird die im Text beschriebene Kultur abgebildet?
26. Welchen Bezug gibt es zwischen Text und Bild?

27. Wie sind die handelnden Menschen zueinander dargestellt (Grösse, Position, Farbe)?
28. Wem ist die rechte Buchseite (Blickfang) gewidmet?
29. Was wird mit der Farbgebung (zum Beispiel warme, kalte Farben) ausgedrückt?
30. Welche Sehgewohnheiten lassen sich in den Illustrationen finden?

Sprache, Stil und Aktualität

31. Welche Vergleiche, Symbole und sprachlichen Bilder werden eingesetzt?
32. Wie umfangreich und komplex ist der Wortschatz der Personen?
33. Bei Übersetzungen: Wie wird mit Slang (zum Beispiel Patois) umgegangen?
34. Wie nährt sich die Autorin, der Autor der Sichtweise der Kinder und Jugendlichen (Sprache und Stil) an?
35. Wie wird ein pädagogischer Anspruch literarisch und strukturell umgesetzt?
36. Wie und warum werden brutale Situationen geschildert?
37. Welche Psychologie liegt den Charakteren zugrunde?
38. Welche Relevanz haben Informationen über die Autorin, den Autor?
39. Falls über eine fremde Kultur geschrieben oder informiert wird: Gibt es Quellenangaben und Literaturhinweise?

Grundlegende Kriterien

40. Wertevielfalt statt Ethnozentrismus
41. Gleichwertigkeit statt Paternalismus
42. Respekt statt Rassismus
43. Gender statt Sexismus
44. Dialog statt Fundamentalismus

Fragekriterien hinsichtlich interkulturellem Ansatz –

Schweizerisches Jugendbuch-Institut Zürich (1986, S. 7)

1. Kommen die verschiedenen ethnischen Gruppen *miteinander* ins Gespräch?
2. Ist das Lernen von *gegenseitiger* Toleranz im Sinne von sich Verstehen und von sich Achten als Lernschritt und Prozess konkret beschrieben?
3. Werden Probleme und Konflikte, die die verschiedenen ethnischen Gruppen haben, *gegenseitig* erörtert und im gegenseitigen Verstehen-Wollen angegangen?
4. Gibt es Ansätze, die daraufhin arbeiten, dass die je eigenen Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und Normen *gemeinsam* überdacht bzw. zur Diskussion gestellt werden?
5. Ist der *Beziehung* zwischen den ethnischen Gruppen Raum gegeben worden? Kann darin Leben entstehen?

Wichtige Elemente transkulturellen Lernens –

Bittl, Schleiss & Wittmann (2004, S. 51)

1. Verzicht auf nationalkulturelle Zuschreibungen (Die Deutschen sind ...)
2. Unterstützung, unsere vielfältigen Herkünfte wahrzunehmen (In Mitteleuropa kommen wir nicht alle aus dem Teutonenwald.)
3. Beschreibung der Andersartigkeit, ohne in Abwertungen zu gehen (Wir sehen unterschiedlich. Wir schmecken unterschiedlich. Wir hören unterschiedlich. Unser Geschmack ist verschieden.)
4. Klare Grenzziehung bei einem Verhalten gegen die Würde des Menschen (Dieses Verhalten finde ich nicht richtig! Die Menschen als solche möchte ich aber nicht ablehnen.)
5. Hilfe in dem Finden der eigenen Orientierung (Wer bin ich? Woher komme ich? Was macht mich aus?)
6. Lernen von Symbolen und Riten des Lebens (Kochen, Singen, Tanzen)

Kriterien zur Auswahl von (Bilder-)Büchern in Bezug auf eine vorurteilsfreie Wertehaltung – Albers (2015, S. 64ff)

1. *Es sollten keine stereotypen oder diskriminierenden Ausdrücke vorhanden sein, die nicht eindeutig für Kinder als solche erkannt werden.*

Damit ist nicht gemeint, dass keine Probleme angesprochen werden dürfen, sondern dass Kinder bei der jeweiligen Darstellungsform bzw. Ausdrucksform der Diskriminierung klar sein muss, dass dies kein akzeptierendes und kein gutes Verhalten beschreibt.

2. *Vorurteile, die offen angesprochen werden, sollen zur eigenen und gemeinsamen Reflexion der Kinder anregen.*

Dies bedeutet, dass Vorurteile nicht nur benannt werden dürfen, sondern auch erklärt und erläutert werden müssen. Ausserdem müssen die Auswirkungen von Vorurteilen im Buch behandelt werden, damit zur Reflexion angeregt wird.

3. *Die vielen unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder sollen so dargestellt werden, dass sie die Perspektive des Kindes mit Behinderung widerspiegeln.*

Dieses Kriterium meint, dass Kinder mit Behinderungen nicht nur beispielsweise in der Therapie dargestellt werden, sondern dass zu ihrem Leben weitaus mehr Bereiche und Personen dazuzählen.

4. *Nicht nur die Behinderung, sondern das Leben mit einer Behinderung soll beschrieben werden.*

Mit diesem Kriterium soll gewährleistet werden, dass Kinder mit einer Behinderung nicht immer nur mit der jeweiligen Behinderung in Verbindung gebracht werden, sondern dass durchaus viele weitere Dinge ihr Leben beeinflussen. Ausserdem wird durch die Beschreibung der Lebensumstände eines Kindes mit Behinderung eine Sensibilität gegenüber Barrieren entwickelt.

5. *Behinderung darf nicht als defizitär beschrieben werden.*

Dieses Kriterium nimmt Bezug auf die Heterogenität der Kinder und ihrer Welten.

Unterschiede sollen wahrgenommen, jedoch nicht hierarchisch bewertet werden. Dadurch soll die Kategorisierung der Kinder vermieden werden.

6. *Kinder mit Behinderungen dürfen nicht als charakterlose Wesen dargestellt werden.*

Damit ist gemeint, dass alle Kinder mit Behinderungen so beschrieben werden, wie sie auch wirklich sind. Nämlich als Kinder mit verschiedenen Vorlieben und vielfältigen Interessen, die auf unterschiedliche Weise mit ihrer Umwelt kommunizieren und sich mit ihr lernend auseinandersetzen.

7. *Kinder mit Behinderungen sollen keine extremen kompensatorischen Eigenschaften besitzen und nicht als bemitleidenswert dargestellt werden.*

Die Darstellung einer kompensatorischen Eigenschaft beinhaltet die Denkweise, dass eine Behinderung als defizitär gilt und aus diesem Grund ausgeglichen werden muss. Eine bemitleidenswerte Darstellung beinhaltet ebenfalls eine defizitäre Denkweise.

8. *Es sollen keine typischen Darstellungen, Strickmuster oder Umgangsformen verwendet werden.*

Zu den typischen Darstellungen gehören zum Beispiel der Rollstuhlfahrer als Beispiel für eine Körperbehinderung und das Stottern als Beispiel für eine Sprachbehinderung. Zu den Strickmustern gehören beispielsweise die Behinderung als Strafe oder Schicksalsschlag, der Mensch mit Behinderung als Tyrann oder die Kompensation der Behinderung. Die typischen Umgangsformen sind unter anderem die Heilung, die Flucht in die Fantasie oder die Behinderung als dramaturgisches Mittel.

9. *Kinder mit Behinderungen sollen nicht in gesonderten Einrichtungen, sondern mit Kindern ohne Behinderungen dargestellt werden.*

Durch die Erfüllung dieses Kriteriums wird das Zusammenleben aller Kinder in den Vordergrund gestellt und kann dadurch besser beschrieben werden. Ausserdem wird ein Bewusstsein entwickelt, welche neuen Aufgaben durch das Zusammenleben aufkommen und wie sie zu bewältigen sind, dass alle von der Heterogenität profitieren.

10. *Die jeweilige Behinderung soll für Kinder verständlich erklärt werden.*

Wichtig ist hierbei, dass Kinder durch das Buch wichtige Hintergrundinformationen über die jeweilige Behinderung erfahren. Hierzu zählen u.a. die Ursache und die Symptome der Behinderung.

Fragenkatalog zur Transkulturalität in Bilderbüchern

Fragenkatalog zur Analyse von Bilderbüchern hinsichtlich transkultureller Elemente – Willi (2015)
--

Makroebene – Transkulturelle Gesellschaften

1. Wird aufgezeigt, dass sich ähnliche Lebensformen in unterschiedlichen Kulturen finden lassen?
2. Wird die Existenz einer Vielfalt von Kulturen, Lebenswelten, Lebensformen und Werten in ein und derselben Gesellschaft dargestellt?
3. Wird die Auflösung Fremdkultur-Eigenkultur durch stark vermischte und verflochtene Kulturen dargestellt?
4. Wird auf stereotype, verallgemeinernde oder diskriminierende Darstellung von Kulturen verzichtet?
5. Wird die Vieldimensionalität (verschiedene kulturelle Dimensionen) von transkulturellen Gesellschaften aufgezeigt?

Mikroebene – Transkulturelle Individuen

1. Wer sind die handelnden Individuen einer Geschichte?
2. Werden die vielfältigen kulturellen Identitäten eines Individuums dargestellt?
3. Wird auf eine stereotype Darstellung von Individuen verzichtet?
4. Kann eine kulturelle Selbstreflexion stattfinden?
5. Hat die Leserin die Möglichkeit, sich mit einer Bilderbuchfigur zu identifizieren?

Transkulturelles Zusammenleben

1. Werden Herausforderungen und Chancen der Transkulturalität thematisiert?
2. Wird gegenseitiges Verstehen durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Verflechtungen ermöglicht?
3. In welchen Beziehungen stehen verschiedene Kulturen bzw. Individuen zueinander?
4. Kommt es zu Begegnungen und Dialogen zwischen verschiedenen Kulturen bzw. Individuen?
5. Werden Gründe für Transkulturalität (weltweite Verkehrs- und Kommunikationssysteme, globaler Kapitalismus, ökonomische Abhängigkeiten, Ungleichverteilung, Migrationsprozesse usw.) aufgezeigt?
6. Werden Ursachen für Differenzen (historische Elemente, Recherche und Hintergrundinformationen) dargestellt?
7. Welche Problemursachen und Verantwortungszuschreibungen werden gemacht?
8. Werden Werte wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Gleichwertigkeit oder der Verzicht auf hierarchische Bewertungen vermittelt?
9. Findet eine Reflexion über Vorurteile statt?

Abbildungen aus dem Bilderbuch „Alle Da!“

Abbildung 1: Transkulturelle Klasse

Abbildung 2: Transkulturelles Zusammenleben

Wir sind Palästinenser:
 Ich habe zwei Brüder
 und eine Schwester,
 wir wohnen in Berlin.
 Meine Oma lebt in Jordanien,
 sie hat 13 Kinder und 56 Enkelkinder.
 Aber mein Opa hat nur 29 Enkelkinder
 gesehen, weil er in Libanon von einem
 Soldaten erschossen wurde.
 Mein Onkel Yakub wohnt mit
 seiner Familie in Schweden.
 Meine Lieblingstante Ashhad wohnt in Dubai,
 Tante Rabaa in Nordamerika,
 Tante Halim in Wuppertal,
 Tante Nahid in Bulgarien,
 Onkel Khalil in Nigeria,
 Tante Parastu in Dänemark,
 Mamas Zwillingbrüder
 Onkel Kamyar in Jordanien,
 Onkel Abbas in Südafrika,
 Tante Shirin in London,
 Tante Fadima in Gaza
 und Tante Mariyam in Ramallah.
 Der größte Wuschel meiner Oma ist,
 dass sie uns alle einmal zusammen sieht.
 Aber manche haben keinen Pass und
 dürfen nicht zu ihr reisen. Und sie
 bekommt kein Visum für Europa und
 darf deshalb nicht zu uns.

Abbildung 3: Transkulturelle Familie

Abbildung 4.1: Gemeinsamkeiten - Vorfahren

Abbildung 4.2: Gemeinsamkeiten - Gefühle

Abbildung 4.3: Gemeinsamkeiten - Spielen

Abbildung 4.4: Gemeinsamkeiten - Pyramide

Abbildung 5.1: Violdimensionalität - Musik

Abbildung 5.2: Violdimensionalität - Tanz

Abbildung 5.3: Violdimensionalität - Essen

Abbildung 6.1: Can - Hallo

Abbildung 6.2: Can - Sprachen

Abbildung 6.3: Can - Fest

Abbildung 6.4: Can - Tauziehen

Abbildung 7.1: Mehari - Hallo

Abbildung 7.2: Mehari - Mama

Abbildung 7.3: Mehari - Sprachen

Abbildung 7.4: Mehari - Fest

Abbildung 7.5: Mehari - Kanon

Abbildung 8.1: Stereotypen - Ärztin

Abbildung 8.2: Stereotypen - Ballett

Abbildung 8.3: Stereotypen - Kloppen

Abbildung 9.1: Gründe für Transkulturalität - Reisen

Abbildung 9.2: Gründe für Transkulturalität - Liebe

Abbildung 9.3: Gründe für Transkulturalität - Arbeit

Abbildung 9.4: Gründe für Transkulturalität - Verbote

Abbildung 9.5: Gründe für Transkulturalität - Gefahr

Abbildung 9.6: Gründe für Transkulturalität - Armut

Abbildung 10.1: Hintergrundinformationen - Irak

Abbildung 10.2: Hintergrundinformationen - Russland

Abbildung 10.3: Hintergrundinformationen - Türkei

Abbildung 10.4: Hintergrundinformationen - Eritrea

Abbildung 10.5: Hintergrundinformationen - Jugoslawien

Abbildung 10.6: Hintergrundinformationen - Afghanistan

1. **1**
Mitte in der Nacht kommen Flugzeuge und werfen Bomben auf das Dorf. Unser Haus brennt und wir müssen flüchten.

2. **2**
Wir schlafen auf dem Feld. Dort ist es bitterkalt.

3. **3**
Ein Auto nimmt uns bis über die Grenze in die Türkei mit.

4. **4**
Wir schlagen in einem Park. Papa sucht Arbeit, damit wir was zu essen kaufen können. Alle Kinder haben Angst, wenn die Polizei kontrolliert.

5. **5**
Einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag fahren wir mit dem Bus.

6. **6**
Dann müssen wir in einem Haus viele Tage warten.

7. **7**
In einer Nacht fahren wir mit dem Auto. Ich darf nicht aus dem Fenster gucken. Wir müssen aussteigen und drei Stunden an einem Fluß entlanggehen bis zu einem Boot.

8. **8**
Auf der griechischen Seite verstecken wir uns im Wald, aber Soldaten und andere Männer finden uns. Manche sind misstiert und sie haben Hunde. Sie schicken uns mit dem Boot auf die türkische Seite zu über.

9. **9**
Wir weinen und liegen und trauern uns aus, dann muss Papa nach Arbeit suchen. Er arbeitet drei Wochen. Dann fahren wir wieder den ganzen Tag und schlafen in einer Lagerhalle.

10. **10**
In einer Nacht steigen wir mit 14 anderen Leuten in ein Boot.

11. **11**
Ich habe Angst und ich habe Hunger. Mein kleiner Bruder muss ganz still sein, wir schlafen es an Land. Ein Kommen.

12. **12**
Soldaten nehmen uns auf der Straße mit und führen uns weg. Sie sperren uns in ein Lagerhaus. Davin ist es furchtbar heiß und alle haben Durst und Hunger.

13. **13**
Zum Glück können wir nach einer Woche raus. Wir fahren mit einem Boot zu einer anderen Insel.

14. **14**
Und da findet Papa einen Lastwagenfahrer, der uns versteckt. Wir liegen ganz eng zusammen im Dunkeln. Manchmal kält der Lastwagen, dann fährt er wieder.

15. **15**
Irgendwann sagt der Fahrer, wir sollen aussteigen. Da sind wir in Deutschland. Meine Beine sind ganz steif.

16. **16**
Jetzt können wir in einem Flüchtlingsheim. Und ich darf wieder in die Schule gehen.

Von Januar bis November dauerte es, bis wir in Sicherheit waren.

Abbildung 10.7: Hintergrundinformationen - Syrien

Abbildung 11.1: Sprache - Müdigkeit

Abbildung 11.2: Sprache - Flüchtlingsstatus

Abbildung 11.3: Sprache - Heimweh

Abbildung 11.4: Sprache - Muttersprache

Abbildung 12.1: Vorurteile - 1

Abbildung 12.2: Vorurteile - 2

Abbildung 12.3: Vorurteile - Furcht

Abbildung 13.1: Begegnung und Dialog - Stuhl

Abbildung 13.2: Begegnung und Dialog - Name

Abbildung 13.3: Begegnung und Dialog - Spiel

Abbildung 13.4: Begegnung und Dialog – Essen

UND JETZT DU!

Wo bist du geboren? _____

Welche Sprachen kannst du sprechen? _____

Wo sind deine Eltern und Großeltern geboren? _____

Hast du Verwandte in einem anderen Land? _____

Hast du schon mal in einem anderem Land gelebt? _____

Wen kennst du, der aus einem anderem Land kommt? _____

Wen kennst du, der eine andere Religion hat? _____

In welchem Land warst du schon? _____

Welches Land möchtest du gerne mal kennen lernen? _____

Welches Essen aus einem anderen Land magst du am liebsten? _____

Wann kommt bei euch die ganze Familie zusammen? _____

Was macht man bei euch in der Familie anders als in anderen Familien? _____

Kennst du ein Lied in einer anderen Sprache? Wie heißt es? _____

Wie sagst du "tschüss"? _____

Abbildung 14: Identität